

Titel der Bachelorarbeit

**EINFLUSS SEXUELLER BILDUNG AUF
WEIBLICHE* SEXUALITÄT ZWISCHEN 18 UND 35
JAHREN**

Verfasserin

MARIA VALENTINA LEDERMANN

Zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (BSc.)

Wien, im **August 2024**

Fakultät für Psychologie

der Sigmund Freud Privat Universität Wien

Begutachter*in: **Univ.-Ass. Anastasiya Bunina, PhD.**

Eigenständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe und ausschließlich jene Literatur, Quellen, Materialien, Hilfsmittel und technischen Werkzeuge (wie bspw. Künstliche Intelligenz [KI]) genutzt habe, die im Dokument angegeben sind.

Sämtliche verwendete Literatur, Quellen, Materialien, Hilfsmittel und technischen Werkzeuge wurden von mir gemäß den Vorgaben der SFU dokumentiert und gemäß den Richtlinien wissenschaftlichen Arbeitens zitiert.

Ich versichere darüber hinaus, dass weder ich noch eine andere Person die vorliegende Abschlussarbeit an einer anderen Hochschule oder Universität, auch nicht in einer anderen Sprache oder in einem anderen Studium oder in einer anderen Lehrveranstaltung, als Arbeit eingereicht haben.

Wien, 24.07.24

Ort, Datum

Unterschrift der*des Studierende*n

Danksagung

Lirum Larum Löffelstil – zu verdanken habe ich Italien viel!

Ich danke den Vögeln und Fröschen für ihre stetige musikalische Unterstützung. Ich danke dem Regen, der mich vor Sonnenbränden schützte. Ich danke den Gummistiefeln für die gemütlichen Anwesen-Spaziergänge. Ich danke dem Flieder, der duftete und summete. Ich danke den Zitronen und Blutorangen für ihren Saft. Ich danke dem Pool, in dem ich mein Eisbaden perfektionieren konnte. Ich danke dem Kamin, der mich nach besagtem Eisbaden wärmte. Ich danke den Meditationen und meinem Atem für die Regulierung meines Nervensystems. Ich danke der Sonne, die dann doch immer mal wieder vorbeischaute. Ich danke meiner zucker-, alkohol-, kaffee- und instagramfreien Diät, die mir die nötige Konzentration verschaffte. Ich danke der grünen Hängematte die, so straff wie sie gespannt war, mir witzige Turnübungen abverlangte. Ich danke den frischen Wein-Trieben, die eine melancholische Vorfreude auf den Herbst in mir hervorholten. Ich danke meiner gelben Rakete, die mich ins Dorf zum Samstagmarkt runterflitzen und danach wieder hochstrampeln ließ. Ich danke den stacheligen Brombeeren, dass ich sie meditativ aus der Hecke rupfen durfte. Ich danke dem Fuchs, der zum Sonnenuntergang zu Besuch kam. Ich danke all den starken Frauen, die mir die Kraft geben dieser Welt mit einer sanften Liebe entgegenzutreten.

Abstract

Die gegenwärtige Forschungsarbeit untersucht intrapsychische Prozesse der weiblichen* Sexualität im Alter von 18 bis 35 Jahren auf der Grundlage von 459 Daten. Das Forschungsinteresse umfasste die zentrale Frage: „Wie gestaltet sich der Einfluss sexueller Bildung auf weibliche* Sexualität zwischen 18 und 35 Jahren auf einer intrapsychischen Ebene?“ Zur Datenerhebung wurde ein Fragebogen erstellt, der Items zu den Themen „allgemeines sexuelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper“, „Aneignung von Wissen über Sexualität“, „positive Körperwahrnehmung“ und „Wissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse“ sowie eine Skala zur sexuellen Zufriedenheit (Sexual-Satisfaction-Scale for Women) enthält. Mit einbezogen wurden alle Individuen, die sich als weiblich identifizieren, unabhängig von ihrem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht. Es konnte nachgewiesen werden, dass die sexuelle Zufriedenheit einerseits in keinem signifikanten Zusammenhang mit dem Wissen über die Form der Klitoris steht ($r_s = .05$, $p = .308$), andererseits jedoch in einem signifikant positiven Zusammenhang mit dem aktiven Bemühen, eigene sexuelle Wünsche und Vorlieben kennenzulernen ($r_s = .19$, $p < .001$). Ein Drittel (36.4 %) der Befragten* gab an, dass sie sexuelle Literatur lesen, um mehr über Sexualität zu erfahren. Zwischen Frauen*, die eher (populär-)wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität lesen, und solchen, die dies eher nicht tun, konnte kein signifikanter Unterschied hinsichtlich ihres Wissens darüber festgestellt werden, was sie sexuell erregen kann ($U = 22154$, $Z = -1.80$, $p = .072$). Allerdings stand die bewusste Masturbation zur besseren Kenntnis des eigenen Körpers in signifikantem Zusammenhang mit dem Wissen darüber, was sexuell erregen kann ($r_s = .30$, $p < .001$).

Abstract English

The present research paper explores intrapsychic processes of female* sexuality between the ages of 18 and 35 using 459 data sets. The guiding research question is “How does sexual education influence female* sexuality between the ages of 18 and 35 on an intrapsychic level?” A questionnaire was created for data collection, which includes items on the topics of “general sexual knowledge about the biologically female body”, “acquisition of knowledge about sexuality”, “positive body perception” and “knowledge about one’s own sexual needs” and a scale on sexual satisfaction (Sexual-Satisfaction-Scale for Women). All individuals who identify as female, regardless of their biological sex assigned at birth, were included. It was shown that on the one hand, sexual satisfaction is not significantly related to knowledge about the shape of the clitoris ($r_s = .05$, $p = .308$), but on the other hand, it is significantly positively related to the active attempt to get to know one’s own sexual desires and preferences ($r_s = .19$, $p < .001$). A third (36.4 %) of the respondents* indicated that they read sexual literature to learn more about sexuality. No significant difference could be found between women* who read (popular) scientific literature on the topic of sexuality and those who do not in terms of their knowledge of what can sexually arouse them ($U = 22154$, $Z = -1.80$, $p = .072$). However, conscious masturbation to get to know one’s own body better was significantly related to the knowledge of what can sexually arouse ($r_s = .30$, $p < .001$).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Theorie	6
2.1	Intrapsychische Prozesse der Sexualität	6
2.1.1	Sexuelle Skripttheorie	6
2.1.2	Sexuelle Identität	8
2.1.3	Sexuelles Wohlbefinden	20
2.1.4	Sexuelle Subjektivität	22
2.2	Sexuelles Bewusstsein	24
2.2.1	Körperbewusstsein	26
2.2.2	Sexuelle Wissensvermittlung	28
2.2.3	Sexualpädagogik versus sexuelle Bildung	30
2.2.4	Aktueller Forschungsstand derzeitiger Bildungsangebote	33
3	Erhebungsverfahren	38
3.1	Aufbau des Fragebogens	38
3.1.1	Soziodemografische Fragen	38
3.1.2	Facetten	41
3.2	Faktorenanalyse der Facetten	47
4	Ergebnisse	49
4.1	Deskriptiv-Statistische Auswertung	49
4.1.1	Stichprobenbeschreibung	49
4.1.2	generelles sexuelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper	53
4.1.3	Aneignung von Wissen über Sexualität	54
4.1.4	Positive Körperwahrnehmung	56
4.1.5	Wissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse	57
4.1.6	Sexuelle Zufriedenheit	58
4.2	Qualitative Auswertung der offenen Antwortmöglichkeit	60
4.3	Inferenzstatistische Auswertung	62
4.3.1	Darstellung der Hypothesen	62
4.3.2	Auswertung der Hypothesen	72
5	Diskussion	83
6	Limitationen, Kritik und Ausblick	91

<i>Literaturverzeichnis</i>	94
<i>Anhang zur Eigenständigkeitserklärung</i>	106
<i>Anhang</i>	107
<i>Curriculum Vitae</i>	113

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: „Items der Soziodemographie“</i>	41
<i>Tabelle 2: Items der Facette "Generelles sexuelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper"</i>	43
<i>Tabelle 3: Items der Facette "Aneignung von Wissen"</i>	44
<i>Tabelle 4: Items der Facette "Positive Körperwahrnehmung"</i>	45
<i>Tabelle 5: Items der Facette "Wissen über eigene sexuelle Bedürfnisse"</i>	46
<i>Tabelle 6: Items der Facette: "Sexuelle Zufriedenheit"</i>	47
<i>Tabelle 7: „Soziodemographische Häufigkeiten“</i>	53
<i>Tabelle 8: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette „generelles sexuelles Wissen über den biologischen weiblichen Körper“</i>	54
<i>Tabelle 9: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Aneignung von Wissen"</i>	55
<i>Tabelle 10: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Positive Körperwahrnehmung"</i>	57
<i>Tabelle 11: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette „Wissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse“</i>	58
<i>Tabelle 12: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Sexuelle Zufriedenheit"</i>	60
<i>Tabelle 13: „Ergebnisse der Haupthypothesentestungen“</i>	79
<i>Tabelle 14: „Ergebnisse der Nebenhypothesentestungen“</i>	82
<i>Tabelle 15 (Anhang): „Offene Frage intrapsychische Sexualität“</i>	107
<i>Tabelle 16 (Anhang): „Offene Eingabe sexuelle Orientierung“</i>	109
<i>Tabelle 17 (Anhang): „Offene Eingabe Aufklärung“</i>	110
<i>Tabelle 18 (Anhang): „Offene Eingabe Beziehungsstatus“</i>	110
<i>Tabelle 19 (Anhang): „Offene Eingabe Verhütung“</i>	111
<i>Tabelle 20 (Anhang): „Offene Eingabe Religion“</i>	111
<i>Tabelle 21 (Anhang): „Offene Eingabe Wohnort“</i>	112
<i>Tabelle 22 (Anhang): „Original SSS-W Contentment“</i>	112

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: „Screeplot“</i>	48
---------------------------------------	----

1 Einleitung

Weibliche* Sexualität rückt nach jahrelanger Vernachlässigung und Tabuisierung immer mehr in den Fokus derzeitiger Forschung. Der Blickwinkel richtet sich weg von der Betrachtungsweise sexueller Krankheiten und Empfängnisverhütung und orientiert sich in Richtung humanistische und feministische Forschung über Sexualität und Bildung sexueller Identitäten (Frith & Kitzinger, 2001, S. 210). Entwicklungsphasen, die durch biologische Veränderungen geprägt werden, wie beispielsweise die Adoleszenz, die Mutterschaft oder die Menopause stehen dabei oft im Vordergrund. Es zeigt sich jedoch, dass für die Bildung der sexuellen Identität vor allem der Altersabschnitt 18 bis 35 Jahre hervorsticht, da hier Entwicklungsaufgaben, wie die Findung der Identität in der Geschlechterrolle, das Internalisieren in der Geschlechterrolle, die Autonomie und Erfahrungen in intimen Beziehungen im Vordergrund stehen (Newman & Newman, 2018, S. 135). Aufklärungsarbeit in der Adoleszenz und sexualpädagogischer Unterricht legen meist den Fokus auf negative und gefährliche Auswirkungen von heterosexuellem Sex und vermittelt dadurch jungen Frauen sich vor Sexualität schützen zu müssen (Edwards, 2016, S. 267). Wie jedoch ist es für Frauen* möglich ein sexuelles (Selbst-)Bewusstsein zu entwickeln? Vorherige Forschungsarbeiten konnten bereits einflussreiche Ergebnisse nachweisen. So zum Beispiel zeigte sich, dass das Wissen über die Klitoris in keinem signifikantem Zusammenhang mit der Erhöhung der Orgasmusfähigkeit steht, mehr sexuelles Wissen jedoch zu einem Hinterfragen sexueller kultureller Paradigmen führt (Dienberg et al., 2023, S. 484). Ebenso konnte eine Wirksamkeit von Selbst-Hilfe Kursen und Büchern bezüglich einer positiven Veränderung vieler Aspekte sexuellen Wohlbefindens und des sexuellen Selbst-Konzeptes belegt werden (Guitelman et al., 2021, S. 14; Musavi et al., 2024, S. 6). Die vorliegende Arbeit möchte in Erfahrung bringen, ob jene Forschungsergebnisse reproduziert werden können und welche weiteren Erkenntnisse sich aus der Beziehung von sexuellem Wissen und sexuellem Wohlbefinden zu ziehen sind. Es wird untersucht, in welchem Maße sexuelle Bildung, als lebenslanger Prozess der Selbstaneignung sexueller Identitäten (Heyde, 2021, S. 62), einen Einfluss

auf die Aspekte, wie beispielsweise die sexuelle Zufriedenheit, Selbsteinschätzung und die Körperwahrnehmung hat. Zusammengefasst lässt sich folgende Forschungsfrage formulieren: „Wie gestaltet sich der Einfluss sexueller Bildung auf weibliche* Sexualität zwischen 18 und 35 Jahren auf einer intrapsychischen Ebene?“. Die Forschungsfrage ist ein Bereich des zweiteiligen Forschungsprojektes der Untersuchung weiblichen* Sexualität im Alter von 18 bis 35 Jahren. Die interaktiven Prozesse weiblichen* Sexualität wurden von Pillichshammer (2023) erforscht.

Für die Behandlung der Forschungsfrage werden vorerst ausführliche theoretische Überlegungen dargelegt. Hier werden für die Forschungsarbeit wichtigen Thematiken näher betrachtet und charakterisiert, so beispielweise Aspekte der sexuellen Identität und sexuelle Wissensvermittlung. Der Theorieteil wird mit der Darlegung des derzeitigen Forschungsstandes abgeschlossen. Darauf folgt die quantitative Untersuchung der Aspekte mittels eines eigenen für das Forschungsprojekt entwickelten Fragebogens. Die Diskussion wird die Ergebnisse der Forschungsarbeit analysieren und mit der zuvor beschriebenen Theorie in Verbindung setzen. Schlussendlich gibt eine kritische Betrachtung auf die Forschungsarbeit und ihre Limitationen einen Ausblick auf zukünftige Forschungspotentiale.

2 Theorie

2.1 Intrapsychische Prozesse der Sexualität

Im Gegensatz zur Psychoanalyse bietet die humanistische Psychologie einen Leitfaden für das eigene Persönlichkeitswachstum gesunder Menschen (Diem-Wille, 1980, S. 161). Sie wendet sich ab von der Vorstellung des kranken Aspektes der Psychologie und so entwickelte Maslow (1980, S. 158) eine Psychologie des gesunden, sich selbstverwirklichendem Menschen, den die Motive von Defizit (z.B. Hunger) und Wachstum (z.B. Selbstverwirklichung) antreiben (Diem-Wille, 1980, S. 162). Die Frage nach den Möglichkeiten der Entfaltung der Potentiale und Selbstverwirklichung stellt sich für das gesamte Leben und ebenso für Teilbereiche wie die sexuelle Selbstverwirklichung. Diese humanistische Sichtweise kann vor allem nicht-heteronormative Personen verhelfen sich anzunehmen, sich auszuprobieren, sich zu entfalten und einzelne sexuelle Identitäten zu einem Selbst zu integrieren (Muzacz, 2021, S. 12). Die Fokussierung der Beobachtung der nicht-heteronormativen Vorlieben kann die Identitätsentwicklung und die Selbstverwirklichung fördern (Muzacz, 2021, S. 15). Die Annahme, die dieser Forschungsarbeit vorliegt, ist jene, dass nicht nur nicht-heteronormative sexuelle Identitäten sich entwickeln, sondern, dass eine allgemeine sexuelle Identitätsentwicklung stattfindet. Um dies näher zu erläutern, wird in den folgenden Unterkapiteln die Auffaltungen der verschiedenen Aspekte der sexuellen Identität betrachtet. Als Grundlage dafür wird zuerst die Einteilung sexueller Skripte nach Simon und Gagnon (1986) dargelegt. Daraufhin wird die sexuelle Identität, als Teil der intrapsychischen Prozesse, näher untersucht. Zum Abschluss findet sich ein kurzer Einblick in das sexuelle Wohlbefinden und die sexuelle Subjektivität.

2.1.1 Sexuelle Skripttheorie

Die Forscherin Diamond (2006, S. 471) sieht eine Notwendigkeit von der objektiven Darstellung und Untersuchung der sexuellen Entwicklung abzusehen und kulturelle Einwirkfaktoren zu berücksichtigen. In der heutigen und vor allem feministischen Forschung über die Sexualität findet das Konzept der „sexual Skripts“ von Simon und Gagnon (1986, S. 98) vielseitig Anwendung, da

davon ausgegangen wird, dass Sexualität und somit auch die sexuelle Identität kulturell erlernt wird (Frith & Kitzinger, 2001, S. 209). Nach Simon und Gagnon (1986, S. 98) wird Verhalten im sozialen Kontext auf drei unterscheidbaren Ebenen erschaffen, mit sogenannten Skripten: (1) kulturell, (2) zwischenmenschlich und (3) intrapsychisch. (1) Kulturelle Skripts werden durch das kollektive Zusammenleben kreiert. Sie sind außerhalb des Individuum konstruierte Verhaltens-Paradigmen und vermitteln dem Individuum Leitlinien, wie es sich verhalten soll (Simon & Gagnon, 2000, S. 71). (2) Ein zwischenmenschliches Skript ist die Ebene, in der sich soziale Konventionen (aus kulturellen sexuellen Skripts) und persönliches Begehren trifft (ebd.) und deutlich wird, inwiefern kulturelle Szenarien vom Individuum angenommen und adaptiert wurden (Wiederman, 2015, S. 8). (3) Bei einer Diskrepanz zwischen einem kulturellen Skript und der realen Situation kommen intrapsychische Skripte zum Tragen. Diese formen die eigene Identität, gebildet aus angenommenen Erwartungen sozialer Konventionen und eigenen Wünschen. Intrapsychische Skripts entstehen durch die eigene Neuorganisation der Realität entlang der eigenen Vorstellungen und helfen bei der Auflösung des Dilemmas der Umsetzung von zwischenmenschlichen und kulturellen Skripten (Simon & Gagnon, 1986, S. 98). Die Vermittlung zwischen den Ebenen entsteht durch die Verknüpfung von Fantasien, Erinnerungen und Vorstellungen (Wiederman, 2015, S. 8). Die Skripttheorie sieht das sexuelle Verhalten nicht als per se als bedeutungsvolles Verhalten an: Die Bedeutung kristallisiert sich dadurch heraus, dass die Gesellschaft oder das Individuum selbst ihm diese gibt (Wiederman, 2015, S. 9). So sehen Simon & Gagnon (2000, S. 70) in der Sexualität ebenfalls keine determinierte, rein im biologischen Körper verankerte Motivation, sondern als einen sozialer Akt, geformt durch implizite und explizite Gesellschaft (Simon & Gagnon, 2003, S. 492). Sexuelle Bedeutung, Wissen und Verständnis entstehen durch die individuelle und allgemeine historische Situation in der sich das Individuum befindet (ebd.). Die bereits 1973 entwickelte Skripttheorie wendet sich somit vom psychoanalytischen Ansatz ab und untersucht die Frage, was Sexualität repräsentiert und wie es dem Individuum in seinem Leben nützlich ist (Simon & Gagnon, 2003, S. 495). Dieser zugrundeliegende Kerngedanke unterstütze die vorliegende Forschungsarbeit, insofern untersucht werden soll, welche

intrapyschischen Prozesse vorliegen und inwieweit diese Prozesse aktiv durch Aneignung von sexuellem Wissen bearbeitet werden. Dies ist von Bedeutung, da zum Beispiel das Bewusstwerden und potentielle Verändern konventioneller dysfunktionaler Skripte vor allem für Frauen die sexuelle Zufriedenheit und Wohlbefinden steigern kann (Masters et al., 2013, S. 1). Auch zeigt sich bei Personen des Jugend- und jungen Erwachsenenalters der Wunsch, die eigene Sexualität anders zu erleben als nach den bekannten kulturellen Skripten (Masters et al., 2013, S. 13). Ratgeber, Kurse und Workshops für die Verbesserung allgemeinen sexuellen Wohlbefindens zielen oftmals auf die Erweiterung der sexuellen Skripte ab (Dienberg et al., 2023, S. 485; Guitelman et al., 2021, S. 2; Osswald-Rinner, 2011, S. 41). Eine ausführliche Beschreibung des Forschungsstandes ist in Kapitel 2.2.4 Aktueller Forschungsstand derzeitiger Bildungsangebote zu finden.

Frauen werden von der Gesellschaft mit Botschaften konfrontiert, die der sexuellen Selbstbestimmung der Frau und der Entwicklung des sexuellen Anspruchs entgegenstehen (Horne & Zimmer-Gembeck, 2005, S. 28). Die Forscherin Burch (1998, S. 351) beschrieb den gesellschaftlichen Einfluss im Sinne der (gegensätzlichen) Darstellung der weiblichen und männlichen Sexualität: Die männliche Sexualität wird als unkompliziert, fordernd und befriedigend dargestellt, wohingegen die weibliche Sexualität an sich als komplex und unverständlich charakterisiert wird. Ein gesellschaftlicher widersprüchlicher Diskurs von sexuellem Desinteresse während gleichzeitiger Verführungskraft der Frau erschwert die Einordnung sexueller Erfahrungen und die Entwicklung der eigenen sexuellen Identität (ebd.). Da sich noch ein Großteil der Forschung auf biologische und vor allem negative Aspekte der Sexualität stützt (Anderson, 2013, S. 208), kann die Skripttheorie von Simon und Gagnon (1986) für eine Orientierung in Richtung humanistische und feministische Forschung über die Sexualität dienlich sein (Frith & Kitzinger, 2001, S. 210).

2.1.2 Sexuelle Identität

Nicht nur bestärkt die Skripttheorie die allgemeine Forschung weiblicher* Sexualität, sondern sie bietet ebenso Unterstützung die sexuelle Identität als intrapsychischen, sich entfaltenden Aspekt zu

betrachten. In der Forschung wird die sexuelle Identität meist gleichgesetzt mit der sexuellen Orientierung (Muise et al., 2010, S. 915). Jedoch kann die sexuelle Identität allgemeiner als der Prozess „sich selbst als sexuelles Wesen zu definieren“ (Muise et al., 2010, S. 915) verstanden werden. Wird von sexueller Identitätsbildung gesprochen, richtet sich der Blick normalerweise auf die Herausbildung und Integration der eigenen Identität sexuelle Minderheiten (z.B. nichtheterosexuell) (Diamond, 2006, S. 472). Trotz der heteronormativen Ansicht, dass heterosexuelles Verhalten die Norm ist und daher keiner Forschung bedarf, wird diese Forschungsarbeit gemäß der Empfehlung von Diamond (ebd.) alle sexuellen, also auch heterosexuelle, Identitätsbildungen mit in den Prozess und die Erforschung dessen einbinden. Diamond und Butterworth (2008, S. 1) untersuchen in ihrem Paper, inwiefern die feministisch theoretische Rahmenstruktur der Intersektionalität zu mehr Verständnis für Erfahrungen von Frauen* in der Entwicklung ihrer sexuellen geschlechtlichen Identitäten verhelfen kann. Intersektionalität verdeutlicht den subjektiven neuen Erfahrungsraum, der bei der Identifikation mit mehr als einer sozialen Gruppe entsteht und ist meist dienlich, um Formen der Unterdrückung darzustellen, wird jedoch von den Forscherinnen genutzt um intrapsychische Prozesse der Identitätsentwicklung zu beleuchten (Diamond & Butterworth, 2008, S. 2). Bemühungen und Komplikationen der Identitätsbildung sind kein „Problem“, dass es zu lösen und zu beseitigen gilt, sondern ein Angebot, pädagogisch, unterstützend die eigenen Identitäten neu zu definieren (Gacoin, 2016, S. 2016). Es wird deutlich, dass die sexuelle Identität ein Prozess des Werdens und keine reine Daseinsform ist (Diamond, 2006, S. 485).

Einer der theoretischen Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne ist die Kontextualisierung (Baltes, 1990, S. 4). Das bedeutet, die individuelle Entwicklung wird durch das Zusammenspiel von drei zentralen Entwicklungseinflüssen bestimmt: (1) altersbedingter, (2) nicht-normativer und (3) geschichtlich bedingter Einfluss. (1) So ist ein altersbedingter Einfluss auf die Sexualität zum Beispiel der Eintritt der Pubertät. (2) Nicht-normativer Einfluss ist unabhängig von Alter und historischen Ereignissen und sind beispielsweise persönliche kritische Lebensereignisse.

(3) Eine technologische Innovation, wie zum Beispiel die Einführung der Antibabypille, ist ein geschichtlich bedingter Einfluss (Baltes, 1990, S. 7).

Die anschließenden Kapitel werden die sexuelle Identität tiefergehend untersuchen. Dafür wird zum einen auf die Entwicklung der Identität, im Speziellen auf den Altersabschnittes 18 bis 35 Jahre, eingegangen. Zum anderen werden Einflüsse der sexuellen Orientierung und die geschlechtliche Identität aufgeführt. Abgeschlossen wird mit einer Auseinandersetzung der Heteronormativität und der Geschlechter-Binarität.

2.1.2.1 Entwicklung der Identität zwischen 18 und 35 Jahren

Die psychoanalytische Theorie baut auf der Annahme, dass der bedeutende Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen vor allem in der frühen Kindheit liegt und der Einfluss maßgeblich vom Sexualtrieben geprägt ist (Bayer & Streeck-Fischer, 2017, S. 14). Heutzutage wird von einer lebenslangen Entwicklung ausgegangen und über die Wichtigkeit des Einflussfaktors der Sexualität sind sich die heutigen Theorien einig (Baltes, 1990; Brandtstädter, 2015; Schneider et al., 2012; Simon & Gagnon, 2003). Der Entwicklungspsychologe Erikson (1968, S. 16) legte das Hauptaugenmerk seiner Arbeit auf die Identitätstheorie und definierte ebenfalls Entwicklungsschritte die der Mensch durchläuft, wendete sich aber von der engen Vorstellung der Persönlichkeitsentwicklung, während der frühen Kindheit ab (Abels & König, 2016, S. 95). Die Entwicklungsschritte nach Erikson (1968, S. 16) sind Identitätskrisen, sogenannte „turning points“, welche es zu überwinden gilt und dadurch die Richtung der Entwicklung vorgeben. Eine Krise entsteht im Kinder- und Jugendalter, wenn sexuelles, körperliches und geistiges Wachstum nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der äußeren Welt stehen und im Erwachsenenalter, wenn eine Änderung der bekannten Orientierungen verlangt wird (Abels & König, 2016, S. 96). In Erweiterung zu Eriksons Theorie beschrieb Marcia (1966, S. 551) die Identitätsbildung als einen Prozess zwischen Erkundung und Engagement. Hier spielt es eine Rolle, dass das Individuum eine Krisenzeit erlebt und gleichzeitig persönliches Engagement aufbringt (ebd.). Newman und Newman (2018, S. 132) vereinen in ihrem Ansatz die Theorien zu einem „Lifespan Development“ Konzept.

Sie beschreiben zentrale Prozesse, Entwicklungsaufgaben und Entwicklungskrisen in den verschiedenen Abschnitten der Lebensspanne. Der Einfluss der Sexualität auf die Entwicklung der Menschen startet in der frühen Adoleszenz [12 bis 18 Jahre] mit der körperlichen Reifung und unter anderem der Entwicklungsaufgabe der Bildung von ersten romantischen und sexuellen Beziehungen. Newman und Newman (2018, S. 135) unterteilen den Altersabschnitt 18 bis 35 Jahre in zwei Bereiche: (1) die späte Adoleszenz [18 bis 24 Jahre] und (2) das frühe Erwachsenenalter [24 bis 34 Jahre]. (1) Der zentrale Prozess der späten Adoleszenz [18 bis 24 Jahre] liegt vor allem im „Experimentieren von Rollen“. Innerhalb der Entwicklungsaufgaben gilt es neben der „Berufswahl“ und der „Autonomie von den Eltern“, die „Identität in der Geschlechterrolle zu finden“ und „moralisches Bewusstsein zu internalisieren“. Krisen entstehen in der „Findung der individuellen Identität versus der Identitätsdiffusion“. (2) Die nächsten 10 Jahre bilden den Abschnitt des frühen Erwachsenenalters [24 bis 34 Jahre]. Hier spielen neben Entwicklungsaufgaben wie einen „Lebensstil und Beruf finden“, die Aufgaben „Erfahrungen von intimen Beziehungen“ und „Geburt von Kindern“ eine Rolle. Neben der Krise zwischen „Intimität versus Isolierung“ steht hier der zentrale Prozess der „Gegenseitigkeit unter Gleichaltrigen“ im Mittelpunkt. Ab dem mittleren Erwachsenenalter entfaltet sich die Entwicklung bereits in neuen Bereichen wie zum Beispiel „Berufslaufbahn managen“ und die „Erweiterung der Verantwortlichkeiten“ (Newman & Newman, 2018, S. 138). Es ist zu erkennen, dass die Bildung der sexuellen Identität vor allem für den Altersabschnitt 18 bis einschließlich des 34ten Lebensjahres hervorsteht.

Der erweiterte Entwicklungsbegriff erkennt das komplexes Einflussssystem der Entwicklung an und ist eine Ergänzung zum Stufenmodell (Schneider et al., 2012, S. 28). Es öffnet den Raum für Entwicklungen, welche nicht linear verlaufen und erkennt an, dass es nicht einen universellen Reifezustand gibt, welcher einmal erreicht und dann nicht mehr veränderbar ist (ebd.). Der erweiterte Entwicklungsbegriff umfasst somit die Entwicklung über die gesamte Lebensspanne und alle nachhaltigen und damit zusammenhängenden intraindividuellen Veränderungsmuster (mit Gewinnen und Verlusten, so wie Einschränkungen) (Schneider et al., 2012, S. 31). Es ist hervorzuheben, dass

die Einteilung in Altersschritte nicht als starre Begrenzung zu sehen ist, sondern als Bezüge auf charakteristische Erfahrungsräume junger Erwachsener, welche wesentliche Entscheidungen über „der Umgang mit dem eigenen Körper und die sexuelle, partnerschaftliche und reproduktive Lebensgestaltung“ (Sparmann, 2015, S. 14) eigenverantwortlich treffen zu können. Im Gegensatz zum Kindes- und Jugendalter baut die Sexualität bereits auf Vorerfahrungen und sexuellen Skripten auf und erfordert eine selbstbestimmte Lebensgestaltung (Sparmann, 2015, S. 15). Auf Grund von durch die Gesellschaft vorgegebenen Normen ab bzw. bis zu welchem Alter, welches Verhalten erlaubt ist bzw. erlebt werden sollte, schreibt die Skripttheorie sexuellen Verhaltens dem jungem Erwachsenenalter eine besondere Bedeutung zu (Wiederman, 2015, S. 9). Zu beachten ist, dass die Sexualität nicht nur entlang kriterienorientierter Entwicklungsnormen wie dem Geschlecht oder alters- und funktionsspezifischen Entwicklungstabellen betrachtet werden kann. Ebenso spielen alterskorrelierende Normierungen wie zum Beispiel die Einschulung, Volljährigkeit oder Eintritt ins Berufsleben eine erhebliche Rolle in der Entwicklung der Sexualität (Baltes, 1990, S. 7). Ein gesellschaftlich historischer Einfluss zeigt sich am Beispiel der Einführung der Antibabypille, als diese 1961 auf den deutschen Markt kam, die sexuelle Revolution startete und das Magazin „Stern“ als „historischen Tag“ (Bildung, 2015, o.S.) betitelte. Frauen war es nun ermöglicht, ihre Sexualität ohne Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft auszuleben und somit ihre Lebens- und Familienplanung selbstbestimmter zu gestalten (Silies, 2013, S. 7 ff.) Die Antibabypille galt somit als „Befreiung der Frau“ (Silies, 2013, S. 8). Der Aspekt der Vereinfachung der Empfängnisverhütung löste eine neue Richtung des öffentlichen Diskurses über die Sexualität aus (Silies, 2013, S. 10) und konnte sich von körper- und sexualfeindlichen und konservativen Annahmen emanzipieren (Sparmann, 2015, S. 11).

Zimmer-Gembeck und French (2016, S. 315) konkludieren, dass das Jugend- und das jüngere Erwachsenenalter für die sexuelle Entwicklung von großer Bedeutung ist, jedoch auch die Sexualität über alle Entwicklungsstadien nicht an Wichtigkeit verliert. So wurde erfasst, dass die sexuelle Entwicklung während des Jugendalters einen starken Einfluss auf die spätere sexuelle

Selbstwahrnehmung, das sexuelle Verhalten und positive Einstellungen innerhalb und außerhalb des sexuellen Bereichs haben kann (Horne & Zimmer-Gembeck, 2006, S. 125). Eine Vielzahl der weiterer Studien über die sexuelle Entwicklung befassen sich ebenfalls mit der Phase der Adoleszenz (Horne & Zimmer-Gembeck, 2005; Auslander et al., 2007; Štulhofer et al., 2012; Baams et al., 2015; Wright & Štulhofer, 2019; Klein et al., 2022). Davon aus- beziehungsweise weitergehen konzipierte Arnett (2007, S. 68) den Begriff “Emerging Adulthood” für die Zeit des späten Jugendalters bis zu den Mit- und Endzwanzigern. Diese Entwicklungsphase ist vor allem auch auf Grund gesellschaftlicher Veränderungen und somit einhergehende veränderte Lebensumstände entstanden (Arnett, 2007, S. 70). Die Emerging Adulthood ist geprägt von dem Gefühl der Instabilität, schafft aber gleichzeitig Raum für die Erkundung und Erschaffung der eigenen Identität, bei welcher der Fokus auf die eigene Person gelegt werden darf (Arnett, 2007, S. 69). Aufgrund dessen, dass eine Vielzahl der Studien zur Sexualität im Jugendalter durchgeführt werden (siehe oben) und einige Studien sich auf das höhere Lebensalter beziehen (beispielsweise (Bucher et al., 2003; Prentki, 2010) möchte sich die vorliegende Forschungsarbeit auf den Altersabschnitt 18 bis 35 beziehen.

2.1.2.2 Sexuelle Orientierung

Meist wird die sexuelle Orientierung als sexuelle Anziehung oder das Verlangen einer Person beschrieben, basierend auf dem Geschlecht, in Abhängigkeit des Geschlechts der anderen Person, jedoch ohne Aufschluss darüber, ob die Person sich von dem Gender oder dem biologischen Geschlecht angezogen fühlt (Van Anders, 2015, S. 1). Sexuelle Orientierung kann aber auch als ein Konglomerat von multiplen Dimensionen, wie beispielsweise Interessen, Fantasien und Anziehungen, aufgefasst werden (Fausto-Sterling, 2019, S. 532). Van Anders (2015, S. 2) erweitert die Definition der sexuellen Orientierung, neben dem biologischen Geschlecht und dem Gender, um weitere Attribute wie zum Beispiel der Anzahl der Partner*innen. Eine Studie von Brooks und Quina (2009, S. 1031) verdeutlicht, dass die Definition der sexuellen Orientierung komplexer ist als meist vermutet wird und selbst zwischen Identifizierung und Anziehung unterschieden werden sollte, da 86% der Frauen die ein gewisses Maß an gleichgeschlechtlichem Verlangen angaben, sich selbst nicht

als lesbisch oder bisexuell identifizierten. Die sexuelle Orientierung kann sich darüber hinaus, nach einer Studie von Diamond (2006, S. 358), variabel verhalten. Die Forscherin untersuchte Frauen über eine Phase von 5 Jahren und fand heraus, dass ein Viertel der Frauen ihre Identifikation mit der lesbischen oder der bisexuellen Orientierungs-Gruppe aufgaben und sich entweder als heterosexuell identifizierten oder gar kein „Label“ mehr annahmen. Interessant zu erwähnen ist die Entdeckung, dass vor allem Frauen, die sich primär als homosexuell identifizierten, ihre Orientierungs-Gruppe änderten, im Gegensatz zu sich als bisexuell oder sich als unlabeled identifizierenden Frauen. Hingegen zeigte sich, dass je stärker die sexuelle Identifikation zu einer Gruppe bestand (z.B. bei lesbischen Frauen ist dies höher als bei bisexuellen Frauen), desto höher war die Assoziation mit einer integrierten sexuellen Identität (Brooks & Quina, 2009, S. 1032). Die „kollektive Identifikation“ (ebd.) wird als soziale Dimension der sexuellen Orientierung wahrgenommen und umfasst die Zugehörigkeit bzw. das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe als Resultat der gemeinsamen sexuellen Orientierung. Brooks und Quina (2009, S. 1037) konnten in ihrer Studie erheben, dass Frauen, die sich mit keiner Orientierungs-Gruppe identifizierten („unlabeled“), deutlich jünger waren als Frauen, die sich mit der homosexuellen Gruppe identifizierten und deutlich niedrigere kollektive Identifikation-Werte aufwiesen. Zusätzlich gaben fast die Hälfte der „unlabeled“ Frauen an, eine emotionale Anziehung zu Frauen zu spüren, im Vergleich zu einem Drittel der bisexuellen Frauen und fast alle homosexuellen Frauen. Ebenso konnte bei jüngeren Frauen höhere Werte in Bezug auf ihre Annahme, dass sich ihre sexuelle Orientierung in der Zukunft verändern kann, erhoben werden (Brooks & Quina, 2009, S. 1039). Die Werte von bisexuellen und unlabeled Frauen waren ähnlich signifikant bezüglich der sexuellen Anziehungskraft, die mehr nach den Merkmalen einer Person als nach ihrem Geschlecht gerichtet war, der sogenannte „person-not-gender focus“ (ebd.).

Als Teil der sexuellen Identität basiert die sexuelle Orientierung auf verschiedene Dimension, wie beispielsweise Interessen und Anziehungen, aber auch kollektive Aspekte und vor allem das Geschlecht. Im folgenden Kapitel wird daher ein tieferer Einblick in die geschlechtliche Identität geboten.

2.1.2.3 *Geschlechtliche Identität*

Die geschlechtliche Identität kann in drei Kategorien aufgesplittet werden: (1) das biologische Geschlecht, (2) die Sex-Kategorie und (3) das soziale Geschlecht (Gildemeister, 2008, S. 138). (1) Das biologische Geschlecht wird bei der Geburt anhand bestimmter Kriterien wie Chromosomen und Geschlechtsmerkmale zugewiesen und klassifiziert eine Person in die Kategorien „weiblich“, „männlich“ oder „divers“. (2) Die Sex-Kategorie hingegen ist eine soziale Zuordnung des Geschlechts, die der Person durch Interaktion mit der Umwelt vermittelt wird und nicht zwangsläufig dem biologischen Geschlecht entsprechen muss. (3) Im Gegensatz dazu steht das soziale Geschlecht – auch als Gender bezeichnet –, das sich durch normatives Verhalten in Bezug auf die eigene Geschlechtsrepräsentation zu einer der bestehenden Sex-Kategorien entwickelt (Gildemeister, 2008, S. 138).

Die meisten psychologischen Forschungsarbeiten suchen und finden eine geschlechtliche Einteilung sowie binäre Unterschiede zwischen Mann und Frau (Hyde et al., 2019, S. 14). Dies führt zu einer Erklärung und Verifizierung der Unterschiede auf der Grundlage des Biologismus (Hagemann-White, 1984, S. 10). Jedoch wird selten erforscht, woher diese Unterschiede kommen. So sind kulturelle sexuelle Skripte wie zum Beispiel, dass Männer im Gegensatz zu Frauen ein höheres Verlangen nach Sex haben, sehr prägend für das Entwickeln eigener Bedürfnisse (Rubin et al., 2019, S. 1). Um diesem Ansatz zu entgehen, wurde das Konzept des „Doing Gender“ aus der Soziologie entlehnt, welches sich von der Idee der natürlichen Unterscheidung rein durch biologische Faktoren abgrenzt (Gildemeister, 2008, S. 137). Das Konzept des „Doing Gender“ beschreibt einen fortlaufenden Herstellungsprozess des Geschlechts, der durch komplexe soziale, interne und externe Prozesse entsteht (ebd.). Es ist wichtig zu beachten, dass Gender erst in der Interaktion mit anderen Personen existiert (Gildemeister, 2008, S. 138). So sehen auch Simon & Gagnon (2003, S. 494) die Wichtigkeit der Rolle des Geschlechts in der Bildung von eigenen sexuellen Identitäten an. Um der Vielfältigkeit des Geschlechts Rechnung zu tragen, wurden in der vorliegenden Forschungsarbeit alle Personen inkludiert, die sich mindestens teilweise als weiblich identifizieren und werden im Text mit

dem gender-inklusiven Genderstern - Frauen* - umfasst. Es wurde nur die Sexualität von sich als weiblich identifizierenden Personen untersucht, da davon ausgegangen wird, dass die Prägung der kulturellen sexuellen Skripte einen großen Einfluss auf die Sexualität, die Bedürfnisse, die Lust und viele weitere Aspekte hat und diese sich essentiell von den Erfahrungen von männlich gelesenen Personen unterscheidet (Rubin et al., 2019, S. 2). Im Gegensatz dazu wird in der Sexualpädagogik und im Sexualunterricht in Schulen dazu tendiert, die Regeln der Heterosexualität zu erklären, was wiederum ebendiese kulturellen Erwartungen von biologisch abhängigem spezifischem Verhalten prägt (Koepsel, 2016, S. 213). Es ist unumstritten, dass sexuelle Skripte und Gender Skripte vielschichtig miteinander verstrickt sind und es stellt sich die Frage, inwieweit die Auffassung über die Unterschiede zwischen Mann und Frau abgelegt können (Wiederman, 2015, S. 11). Traditionell waren sexuelle Skripte durch eine geschlechtsspezifische Machtungleichheit ausgezeichnet, zwischen der männlichen Dominanz und der weiblichen Unterwerfung (Klein et al., 2019, S. 631). Auch wenn sich laut Rechercheergebnisse der letzten Jahre die Unterschiede der sexuellen Skripte zwischen den Geschlechtern angleichen, gibt es nach wie vor eindeutige Unterschiede in der Betrachtungsweise sexueller Skripte (Klein et al., 2019, S. 631). So konnten Klein und ihre Kolleg*innen (2019, S. 636) nachweisen, dass ein weibliches sexuelles Beharren nicht nur als eine Abweichung des sexuellen Skriptes, sondern auch als weniger positiv angesehen wird. Das Bedürfnis der Angleichung der kulturellen sexuellen Skripte ist begründbar beispielsweise dadurch, dass dies zu einem erhöhtem sexuellen Wohlbefinden führen kann, vor allem für weiblich sozialisierte und gelesene Personen, aber auch männlich sozialisierte Personen (Masters et al., 2013, S. 1). So wie sich Teilnehmer*innen einer Studie von Masters et al. (2013, S. 7) auf individueller Ebene vielfältige Geschlechterskripte wünschen, verweilen Geschlechterskripte auf kultureller Ebene oftmals in Übereinstimmung mit den Beschreibungen traditioneller, hegemonialer Aufteilung der Sexualität in „männlich“ und „weiblich“. Eine koreanische Studie von Sung (2009, S. 75) erhob neben der Genderidentität die Geschlechtsrollenidentität, welche angibt, in welchem Ausmaß sich das Individuum selbst (der Kultur entsprechend) stereotypisch männlichen oder weiblichen

Geschlechtsmerkmalen subjektiv zuordnet. Die Studie entdeckte, dass sich Personen, die sich mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, sehr viel mehr differenziert weiblichen Geschlechtsmerkmalen zuordnen, wohingegen Personen die sich mit dem männlichem Geschlecht identifizieren, sehr viel weniger differenziert stereotypische Geschlechtsmerkmale zuweisen (Sung, 2009, S. 77). Dies lässt vermuten, dass selbst die Einschätzung eigener stereotypischer Geschlechtsmerkmale sozialisiert und nicht rein biologisch determiniert ist. Van Anders und Dunn (2009, S. 207) erkennen an, dass sie in ihrem Forschungsartikel nur noch den Begriff „sex/gender“ benutzen können und werden, da keine nachweisbaren Unterschiede auf die Biologie zurückgeführt werden können. Umgekehrt lässt sich jedoch ein Nachweis feststellen - die automatische Übertragung von gesellschaftlichen Gender-Vorgaben als „habits“ (Gewohnheiten) im Körper (Fausto-Sterling, 2019, S. 533). Das Konzept des sogenannten „embodiment“ entfernt sich von geschlechtsspezifischen Symbolen, die mit oder durch den Körper repräsentiert werden und drückt die unbewusste Einprägung in das Nerven- und neuromuskuläre System aus (ebd.). Die Ansichten unterstreichen die Multidimensionalität des Konstruktes „Geschlecht“, welches in der psychologischen Wissenschaft in unterschiedlichen Facetten untersucht wird (Tate et al., 2014, S. 304). Ein Mensch, so elaboriert Fausto-Sterling (2019, S. 532), kann nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden, sondern es kann nur die gesamte Identität eines Menschen betrachtet werden. Die Identität beinhaltet Aspekte, die zu Teilen dem Geschlecht und/oder Gender zugeordnet werden, aber nie sich spezifisch auf die Kategorie, sondern immer nur spezifisch auf den Menschen beziehen. Wichtig ist zu erwähnen, dass weiblich und männlich sozialisierte Personen in dieser Forschungsarbeit nicht als Gegensätze angesehen werden, sondern der Gegenstand der Untersuchung die subjektiven Erfahrungen und Entwicklungen betrachtet und somit die Art der Sozialisation (als weiblich gelesene Person) eine essenzielle Rolle spielt - die intrapsychischen Skripte (Wiederman, 2015, S. 8).

2.1.2.4 *Geschlechter-Binarität und Heteronormativität*

Wie der Titel der Arbeit verrät, liegt das Forschungsinteresse in der Untersuchung weiblicher* Sexualität. Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit die Formulierung „weiblich*“ ein binäres Geschlechtersystem voraussetzt und somit die Heteronormativität verifiziert. So könnte argumentiert werden, dass eine Forschungsarbeit, welche sich nur der Betrachtung weiblicher* Sexualität widmet, die Heteronormativität durch den entstandenen Diskurs und die Wissensproduktion reifiziert wird (Wagenknecht, 2007, S. 17). Ein wissenschaftlich erstellter Diskurs hat eine hohe Wirkungsmacht, da generell davon ausgegangen wird, dass Wissenschaften Wahrheiten produzieren (Wagenknecht, 2007, S. 55). Die Psychologie hat in ihrer lange Tradition Geschlechterunterschiede zu untersuchen, die Vorstellung von Geschlechterdifferenzen vertieft, da viel seltener berichtet wird, falls die Vorannahmen von Unterschieden nicht bestätigt wurden (Hagemann-White, 1984, S. 10). So ist auch im Alltag die Theorie der Zweigeschlechtlichkeit fortlaufend prägend, ersichtlich zum Beispiel an der Auswahl der Toiletten oder Angaben in Fragebögen und Formularen. Heteronormativität betrachtet die heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit und das heterosexuelle Begehren als die Norm (Wagenknecht, 2007, S. 9) und Frauen und Männer werden als Gegensätze dargestellt (Koepsel, 2016, S. 213). Ein konstruiertes Gefühl der Natürlichkeit zwischen dem biologischem und sozialem Geschlecht erschafft ein Machtgefälle nicht nur zwischen der Minorität und Majorität, sondern auch zwischen den Geschlechtern (Wagenknecht, 2007, S. 17). Das Begehren wird eingeteilt in das männliche als „sexuelles Subjekt“ und das weibliche als „gewähltes Objekt“ (ebd.). Es zeigte sich zum Beispiel bei einem ausgeprägten Konsum von sexuell explizitem Material eine positive Assoziation zu der Ansicht von Frauen als sexuelle Objekte und zu der Zustimmung von Gender-Stereotypen und sexuellen Machtungleichgewichten (Klein et al., 2022, S. 6). Damit könnte ein Ungleichgewicht des sexuellen Wohlbefindens zusammenhängen, bei dem Männer deutlich höhere Werte aufzeigen als Frauen (Laumann et al., 2006, S. 151). Dieses Beispiel zeigt jedoch auch, dass empirische Psychologie zu dieser Ideologie beiträgt, als dass durch die scheinbare Messbarkeit von Dominanz und Unterordnung für die Unterschiedlichkeit eine natürliche Grundlage besteht, nämlich

das Geschlecht, welches das einzige Merkmal zur Unterscheidung darstellt und biologisch durch die Fortpflanzungsfunktion vorgegeben ist (Hagemann-White, 1984, S. 9–10). Bereits nicht-heterosexuelles Verhalten zeigt jedoch die Grenzen der Vorstellung auf, dass sexuelles Verhalten rein durch die Fortpflanzungsfunktion vorgegeben ist (Burch, 1998, S. 350). Die meisten Untersuchungen bezüglich sexueller Skripte stützen sich auf eine Stichprobe heterosexueller Student*innen und exkludierten nicht-heterosexuelle oder Transgender-Personen (Wiederman, 2015, S. 19). Fahs und McClelland (2016, S. 394) sprechen von dem „heterosexuellem Privileg“: die Annahme in der Forschung die Heterosexualität sei die Norm, wie zum Beispiel die Fokussierung auf penetrativen Sex bei der Untersuchung von sexuellem Verhalten. Die Wissenschaftlerinnen empfehlen eine „kritischere Sexualitätsforschung“, welche die Heteronormativität und damit die Einteilung der Geschlechter, Heterosexualität als Standard-Identität und folglich den Heterosexismus zu hinterfragen. Dienberg und ihre Kolleginnen (2023, S. 487) argumentieren andererseits nur cis-identifizierende (Übereinstimmung von biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität) heterosexuelle Frauen zu untersuchen, um zu verdeutlichen, welchen Einfluss sexueller kultureller Skripte sich vor allem in heterosexuellen Beziehungen wiederfinden. Auch Masters und ihre Kolleginnen (2013, S. 1) sind sich einig, dass kulturelle Skripte (aus der Wissenschaft und den Medien) geschlechterspezifisches Verhalten, vor allem das Verhalten in heterosexuellen Beziehungen prägen (ebd.). Der Einfluss auf die Praxis kommt zum Vorschein, wenn Teilnehmer*innen einer Studie beispielsweise eher dem Mann einen Orgasmus zuschreiben würden als der Frau (Klein & Conley, 2022, S. 14). Dies zeigte sich in der Studie von Klein und Conley (2022, S. 15) über das subjektive Empfinden von Anspruch auf sexuelle Zufriedenheit und der Einfluss von Geschlechterskripten. Die Forscher*innen konkludieren, dass der „gender gap“ im sexuellen Anspruch die gesellschaftliche Machthierarchien widerspiegeln. Auch die Sexualerziehung erkennt die Heterosexualität als Norm an und legt den Schwerpunkt auf Themen wie beispielsweise Fortpflanzung, Ehe und die Unterschiedlichkeit zwischen Frau und Mann und weniger auf Aspekte wie das sexuelle Wohlbefinden (Koepsel, 2016, S. 213). Sie ist im Grunde ein Spiegel der

gesellschaftlichen Erwartungen an geschlechtsspezifisches Verhalten und bestätigt sich durch ihre Lehren selbst (ebd.).

2.1.3 Sexuelles Wohlbefinden

Das Konzept des subjektiven sexuellen Wohlbefindens wird oft analog zum subjektiven allgemeinen Wohlbefinden gesehen, unter anderem auch weil sie untereinander korrelieren (Laumann et al., 2006, S. 146). So wird zum Beispiel von Bucher (2003, S. 251) das Ressourcen-Belastungsmodell aus der Gesundheitspsychologie entlehnt, welches einem Individuum personale, soziale und materielle Ressourcen zur Unterstützung von Anforderungen zuschreibt, und auf das sexuelle Wohlbefinden übertragen. Die Forschung über die Sexualität bietet bereits vielseitige Untersuchungen über die sexuelle Gesundheit, die sich jedoch, als Teil des Gesundheitswesens, umfassend mit den negativen Begleiterscheinungen der Sexualität wie zum Beispiel ungewollte Schwangerschaft, sexuelle Funktionsstörungen, sexuell übertragbare Krankheiten oder sexuelle Gewalt beschäftigt (Anderson, 2013, S. 208). Durch eine ansteigende Medikalisierung der Sexualität wie die Maximierung der Leistungsfähigkeit des Mannes durch Viagra und die Einführung der Verhütungspille wurde die Erforschung des sexuellen Wohlbefindens außer Acht gelassen (Schönbucher, 2007, S. 21). In jüngerer Zeit werden hingegen vermehrt positive Aspekte der Sexualität wie zum Beispiel sexuelle Zufriedenheit, sexuelle Selbstwirksamkeit, oder sexuelles Selbstwertgefühl integriert (Anderson, 2013, S. 208). Es wird zudem gefordert, dass sexuelles Wohlbefinden als ein zentraler fester Bestandteil der menschlichen Gesundheit und dem allgemeinen Wohlbefinden angesehen wird (Hooghe, 2012, S. 5). So zeigt sich, dass Probleme der mentale Gesundheit wie zum Beispiel die Depression negativ mit der sexuellen Zufriedenheit (Frohlich & Meston, 2002, S. 323) oder vice versa ein positiver Gesundheitsstatus positiv mit dem sexuelles Wohlbefinden korrelieren (Laumann et al., 2006, S. 156). Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2006, S. o.S.) wird sexuelle Gesundheit durch einen positiven und respektvollen Umgang mit Sexualität erreicht. Zusätzlich braucht es die Möglichkeit Sexualität sicher und lustvoll erfahren zu dürfen, frei von Zwang,

Diskriminierung und Gewalt. Es geht somit über das Fehlen von Krankheit und Funktionsstörungen hinaus (ebd.).

Lückenhaft wird ebenso die Betrachtung der sexuelle Zufriedenheit, wenn sie auf die Orgasmusfähigkeit oder sexuelle Funktion heruntergebrochen wird, da viele anorgasmische oder sexuell dysfunktionale Frauen sexuell zufrieden sind (Holt et al., 2021, S. 4). Die sexuelle Zufriedenheit ist einer von vier Indikatoren für sexuelles Wohlbefinden (Muisse et al., 2010, S. 921). Nichtsdestotrotz liegt keine einheitliche Definition sexueller Zufriedenheit vor, es gleicht vielmehr einem Konglomerat an Beschreibungen und Sichtweisen (Prentki, 2010, S. 6). Eine dem Charakter dieser Forschungsarbeit entsprechende Definition unterscheidet zwischen egofokussierter und partner- und verhaltensbezogener sexueller Zufriedenheit (Štulhofer et al., 2010, S. 262). Die egofokussierte Sicht auf die sexuelle Zufriedenheit umfasst Aspekte der persönlichen Erfahrung und Empfindungen, wohingegen sich die andere Dimension auf die sexuellen Verhaltensweisen und Reaktionen des Partners sowie der Vielfalt oder Häufigkeit sexueller Aktivitäten stützt (ebd.). Diese Aufteilung entspricht den in dieser Arbeit untersuchten interpersonellen Aspekten weiblicher* Sexualität, wohingegen Pillichshammer (2023) die interaktiven Aspekte beleuchtet.

Der Einbezug der sexuellen Zufriedenheit zeigt sich in vielen Studien als sehr relevant. So zeigte sich eine positive Assoziation zwischen sexueller Zufriedenheit mit der sexuellen Subjektivität (Zimmer-Gembeck & French, 2016, S. 324), der sexuellen Selbstbestimmtheit (Büsing et al., 2001, S. 72), der sexuellen Selbstreflexion (Zimmer-Gembeck & French, 2016, S. 325) und dem Gefühl der sexuellen Handlungsfähigkeit (Klein et al., 2022, S. 14). Sexuelle Zufriedenheit ist vom Alter jedoch unabhängig und hängt bei älteren Frauen vor allem mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit zusammen (Prentki, 2010, S. 55). Zwischen Personen unterschiedlicher sexueller Orientierung wurde kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der sexuellen Zufriedenheit festgestellt, wohl jedoch welche Faktoren dazu führten (Holt et al., 2021, S. 8; Muise et al., 2010, S. 921). Holt (2021, S. 8) ermutigt somit zu einem explorativem Charakter in einer Forschung mit sexueller Zufriedenheit, da Studienteilnehmer*innen einen Betrag zu noch unerforschten Faktoren leisten können.

Wichtig anzumerken ist, dass unterschiedliche Fragestellungen und Forschungsgebiete differente Komplexitäten der Definition und Operationalisierungen bedürfen (Prentki, 2010, S. 6). Einige Studien ergaben, dass sich Frauen und Männer in den Aspekten sexueller Zufriedenheiten so weitreichend unterscheiden, dass anzuraten ist, auf diesem Gebiet die Geschlechter getrennt zu erforschen (Holt et al., 2021, S. 3f.). Hierbei ist zu beachten, dass durch die Machtposition von Wissenschaft heteronormative Blickwinkel vertieft werden können (Wagenknecht, 2007, S. 55), daher sollten Skalen mit nicht-heteronormative Formulierung und Inhalte verwendet werden (Holt et al., 2021, S. 196). In dieser Forschungsarbeit wurde die sexuelle Zufriedenheit mittels der von Meston und Trapnell (2005, S. 8) eigens für Frauen entwickelte Skala der „Sexual-Satisfaction-Scale for Women“ (SSS-W) gemessen. Für die Befragung wurde aus Gründen der Zumutbarkeit für die Teilnehmerinnen* die Teilskala „contentment“ entnommen, welche die allgemeine, und personelle Zufriedenheit misst (Meston & Trapnell, 2005, S. 8). Diese Teilskala wurde auf Deutsch übersetzt und von Pillichshammer (2023, S. 67) einer konfirmatorischen Faktorenanalyse unterzogen. Alle weiteren Beschreibungen sind im Kapitel 3.1.2.5 Sexuelle Zufriedenheit nachzulesen.

2.1.4 Sexuelle Subjektivität

Der Wunsch ein frei handelndes Subjekt und nicht das reine sexuelle Objekt der Begierde zu sein, ist, was die sexuelle Subjektivität verspricht (Burch, 1998, S. 350). Sexuelle Subjektivität wird von Zimmer-Gembeck und French (2016, S. 316) als das allgemeine Verständnis – das Selbstkonzept – über das eigene Selbst als sexuelles Wesen erkannt. Martin (2018) definiert sexuelle Subjektivität als „die Freude, die wir an unserem Körper empfinden und die Erfahrungen, die das Leben in einem Körper mit sich bringt“ (S.10).

Zimmer-Gembeck und ihre Kolleg*innen (2006, S. 125) nehmen seit vielen Jahren die Facetten der sexuellen Subjektivität unter die Lupe. Sie erkennen die sexuelle Subjektivität als den intraindividuellen Aspekt weiblicher sexuellen Gesundheit an und fassen zusammen, dass sexuelle Subjektivität mit den Erfahrungen im eigenen Körper, sexueller Neugierde, sexuelle Positivität und das Gefühl von Anspruch auf sexuelles Vergnügen zusammenhängt (Horne & Zimmer-Gembeck,

2006, S. 126). Ebenso spielt die Fähigkeit der Selbstreflexion eine Rolle, um die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und sexuelle Erfahrungen einordnen zu können, was dafür spricht, dass sich die sexuelle Subjektivität über die Zeit hinweg entwickelt (Hewitt-Stubbs et al., 2016, S. 3). Das zeigte sich auch in einer altersvergleichenden Studie, in der Frauen mit mehr sexuellen Erfahrung höhere Werte bezüglich der sexuellen Subjektivität und sexuellen Selbstwirksamkeit aufwiesen (Horne & Zimmer-Gembeck, 2005, S. 25). Da in öffentlichen Diskursen das Bild der weiblichen Sexualität häufig als passiv und selbstverneinend dargestellt wird, findet die weibliche Subjektivität wenig Repräsentation (Burch, 1998, S. 351). Es wird negiert, dass sich Frauen als sexuelles Subjekt verstehen und erleben können (Klein et al., 2022, S. 6). Die Objektifizierungs-Theorie zeigt auf, dass die Erfahrung von sexueller Objektifizierung und Reduzierung des weiblich gelesenen Menschen auf den Körper, Körperwahrnehmungsstörungen und sexuelle Probleme auslösen kann (Claudat & Warren, 2014, S. 509). Werden Frauen im öffentlichen Diskurs objektifiziert, zum Beispiel in Werbungen, in denen nur einzelne Körperteile präsentiert werden, kann dies dazu führen, dass sie auch im realen Leben als reine Objekte wahrgenommen werden oder überdies sich selbst als Objekt (für Männer) wahrnehmen (Claudat & Warren, 2014, S. 510; Klein et al., 2022, S. 5). Diese, über die Zeit entwickelten, selbst-objektivierten sexuellen Skripte bezüglich des eigenen Geschlechts, können zu „hyperfemininem“ Verhalten und Gedanken führen (Klein et al., 2022, S. 18), was jedoch wiederum negativ mit der sexuellen Zufriedenheit korreliert (Klein et al., 2022, S. 6).

Weibliche sexuelle Subjektivität ist somit ein Konzept, das das Selbstbewusstsein stärken soll und verhelfen kann, eine eigenen Identität zu bilden, vor allem in einer Welt, in der die Sexualität bestimmt ist vom männlichen Impuls (Horne & Zimmer-Gembeck, 2006, S. 125). So ist in der feministischen sexuellen Bildung der Hauptmotivator weiblich gelesene Menschen zu befähigen, sich der eigenen Sexualität bewusst zu sein und sich dadurch als (gesellschaftliches und politisches) Subjekt zu sehen (Heyde, 2021, S. 64).

2.2 Sexuelles Bewusstsein

Einige englischsprachigen Forschungen aus dem Bereich der Sexualität setzen sich mit dem Konzept „Sexual Consciousness“ auseinander (W. Snell et al., 1993; W. E. Snell et al., 1991; Sung, 2009), was sich auf Deutsch als „sexuelles Bewusstsein“ übersetzt lässt (Pons, 2024a, S. o.S.). Das ähnlich klingende Konzept der „Sexual Self-Consciousness“, welches ebenfalls in einigen Studien (Alan Dikmen & Cankaya, 2021; Claudat & Warren, 2014; Inel Manav et al., 2023; Van Lankveld et al., 2008) untersucht wird, findet sich als „sexuelles Selbstbewusstsein“ in der direkten deutschen Übersetzung wieder, hat jedoch eine gegensätzliche Bedeutung von „sexueller Gehemmtheit oder Verlegenheit“ (Pons, 2024b, S. o.S.). Auf Grund der Vorsicht vor Bedeutungsveränderungen bei Übersetzungen werden in den nächsten Abschnitten teilweise die englischen Begriffe in Klammern mit angegeben.

Snell et al. (1991, S. 68) definierten sexuelles Bewusstsein („sexual consciousness“) als einer von vier Aspekte sexueller Aufmerksamkeit („sexual awareness“), neben sexueller Wachsamkeit („sexual-monitoring), Aufmerksamkeit für eigenen „sex-appeal“ („sex-appeal" consciousness) und sexuelles Durchsetzungsvermögen („sexual-assertiveness“). Die Forscher*innen umschrieben das sexuelle Bewusstsein als Körperempfindung, welches mit sexueller Erregung und Motivation verbunden ist und konnten darüber hinaus zeigen, dass sich dies positiv auf das sexuelle Selbstwertgefühl und negativ auf sexuelle Depression auswirkt (Snell et al., 1991, S. 83). Kurz darauf verfeinerten Snell und seine Kolleg*innen (1993) die Definition als „die Tendenz, über die Natur der eigenen Sexualität nachzudenken und zu reflektieren“ (S.31) und entwickelten eine noch weitreichendere Skala über die psychologischen Aspekte der Sexualität, die „Multidimensional Sexual Scale“. Items der Facette des sexuellen Bewusstseins sind zum Beispiel „Ich bin mir meiner sexuellen Motivation sehr bewusst“ oder „Ich neige dazu, über meine sexuellen Gefühle nachzudenken.“. Es konnte die Hypothese bestätigt werden, dass Personen die von einer ausgeprägteren Vorgeschichte sexueller Erfahrungen berichteten, ein höheres sexuelles Selbstwertgefühl und ein höheres sexuelles Wohlbefinden aufwiesen (Snell et al., 1993, S. 47).

Andere Forscher*innen, zum Beispiel in Korea, definieren sexuelles Bewusstsein als geistigen Zustand, wie sich einer Person genähert wird, um eigene (soziale, sexuelle und geistige) Bedürfnisse zu befriedigen (Sung, 2009, S. 75). In dieser Studie konnte außerdem gezeigt werden, dass Personen, die sich vor allem stereotypischen männlichen Geschlechtsmerkmalen zuordnen (z.B. Durchsetzungsvermögen, Aktivität, Aggression, Dominanz und Unabhängigkeit) höhere Werte im sexuellen Bewusstsein aufweisen (Sung, 2009, S. 79).

Die „Sexual Self-Consciousness Scale“ wurde von Van Langveld und seinen Kolleginnen (2008, S. 925) wiederum entwickelt, weil sie vermuteten, dass ein erhöhtes sexuelles Bewusstsein bzw. erhöhte sexuelle Aufmerksamkeit auf das Selbst in sexuellen Situationen ein Vulnerabilitätsfaktor für die Entstehung von sexuellen Funktionsstörungen auslösen kann. Die Auswertung deutet darauf hin, dass Frauen im Vergleich zu Männern signifikant höhere Werte im Bereich der sexuellen Verlegenheit und im Bereich sowohl der privaten als auch der öffentlichen „sexual Self-Consciousness“ aufweisen, unabhängig vom Alter (Van Lankveld et al., 2008, S. 931). Eine türkische Studie von Inel Manav und Kolleg*innen (2023, S. 262) erhob, dass Frauen im hohen Erwachsenenalter hohe Werte im Bereich „Self-Consciousness“ aufwiesen und ein Anstieg des Level an sexueller Dysfunktion erhöhte. Auch wurde eine negative Sichtweise auf die eigene Vulva als korrelierend mit einem generellen, übersensiblen Körperwahrnehmen während des Geschlechtsverkehrs festgestellt, was sich wiederum negativ auf das Vergnügen an sexuellen Aktivitäten auswirkte (Schick et al., 2010, S. 8). Regelrechte körperliche Überwachung führt zu Scham über den eigenen Körper, was ebenfalls mit dem sexuelle Wohlbefinden negativ korrespondiert (Claudat & Warren, 2014, S. 513).

Um dem entgegenzuwirken, so vermuteten Silverstein et. al (2011, S. 1), kann Achtsamkeitstraining wirksam sein. Daher untersuchen sie die Wirkung von Achtsamkeitsmeditationstraining auf das interozeptive Bewusstsein und den Kategorien Aufmerksamkeit und Selbsteinschätzung. Das interozeptive Bewusstsein wurde anhand der Reaktionszeit gemessen, die zwischen dem Erscheinen eines sexuellen Stimulus (Aufleuchten eines Fotos) und der Erkennung der sexuellen Erregung

(Eingabe der Angabe über den Erregungszustand) liegt. Bei der Beurteilung ihrer körperlichen Reaktionen auf sexuelle Reize brauchten Frauen deutlich länger als Männer und diese beeinträchtigte Körperwahrnehmung war bei Frauen mit einem geringeren Maß an Selbstakzeptanz verbunden. Ein Achtsamkeitsmeditationstraining konnte jedoch eine Steigerung des interozeptiven Körperbewusstsein erzeugen (Silverstein et al., 2011, S. 8). In einer weiteren Studie Von Arora und Brotto (2017, S. 3) zeigte sich ebenso ein erhöhtes Level an Achtsamkeit als positiver Effekt auf die Verringerung sexueller Verlegenheit und der Steigerung der Körperwahrnehmung. Letztendlich ist die Fähigkeit, die eigenen sexuellen Gefühle besser erkennen zu können, ein „Werkzeug“ für Frauen, um ihre sexuellen Erfahrungen verbessert erleben zu können (ebd.).

In den folgenden Kapiteln wird dargelegt, wie sich das sexuelle Bewusstsein mit der Körperwahrnehmung zusammenhängt und wie sexuelle Bildung und das Entstehen von sexuellem Bewusstsein dazu beiträgt.

2.2.1 Körperbewusstsein

„Sexuelle Selbstbestimmung basiert stets auf der eigenen Körperwahrnehmung und existiert nicht ohne Auseinandersetzung mit äußeren Einflüssen“, so Hofstätter (2020, S. 79). Es gibt viele Ratgeber, die das Kennenlernen des eignen Körpers und die Selbsterkundung anraten (Osswald-Rinner, 2011, S. 149). Geringes sexuelles Bewusstsein kann durch eine zu geringe Auseinandersetzung mit sich und dem Körper entstehen (Hoy et al., 2019, S. 102). Zusätzlich zeigte sich, dass ein negatives Körperbild und ein vermindertes sexuelles Selbstbewusstsein zum Beispiel mit verminderten sexuellem Verlangen in Zusammenhang steht (Hoy et al., 2019, S. 99). Carvalheira und Leal (2013, S. 348) untersuchten aufgrund dessen das weibliche Masturbationsverhalten, unter anderem als Mittel um den eigenen Körper und die Sexualität kennenzulernen, da sich zuvor Masturbation mehr als sexuelles Repertoire feststellen lies und weniger als reiner Ersatz für Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person. In ihrer Studie zeigte sich ein Masturbationsverhalten bei 91% der Teilnehmerrinnen, aber nur bei 10% eine einwöchige Regelmäßigkeit. Die Forscherinnen konnten positive Zusammenhänge zwischen dem Masturbationsverhalten und der Erregungs- und Orgasmusfähigkeit,

dem sexuellen Verhaltensrepertoire und der Fähigkeit sexuell zu fantasieren, feststellen. Es war weder das Alter noch die Häufigkeit der Orgasmen ein Prädiktor für Masturbation, jedoch gaben Frauen, die in ihrer Jugendzeit masturbieren haben, höhere Orgasmusfähigkeit während des Geschlechtsverkehrs mit einer anderen Person an (Carvalho & Leal, 2013, S. 357).

Hofstätter (2020, S. 79) beschäftigt sich in seiner Abhandlung über sexuelle Selbstbestimmung durch Körperbewusstsein mit der Frage, wie Körperwahrnehmungen beeinflusst werden können, da davon auszugehen ist, dass innerliches Erleben jede Erfahrung mit prägt, selbst wenn diese nicht bewusst ist. Soziale Erfahrungen legen sich als Körpergefühl und Bewusstsein im Körper ab und prägen dadurch den Habitus (Hofstätter, 2020, S. 80). Im Konzept des Embodiments wird diese Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche zusammengefasst und verdeutlicht die unbewusste Einprägung von äußeren Einflüssen in das Nerven- und neuromuskuläre System (Fausto-Sterling, 2019, S. 533). Fausto-Sterling (2019, S. 534) erklärt, dass die Art und Weise, wie die Sinne genutzt werden, um die Welt zu erfahren und zu begreifen, geprägt ist durch Erfahrungen die sich im Körper „abgelegt“ haben. Sie macht verständlich, dass sich beispielsweise Vorstellungen des Geschlechts ebenfalls schrittweise im physischen Körper absetzen und stereotypisches Geschlechtsverhalten letztendlich als natürlich und biologisch vorgegeben erscheinen (ebd.). Einen Schritt weiter geht das Konzept der “embedded cognition”, das davon ausgeht, dass sich der Geist in einem physiologisch funktionierenden Körper befindet, welcher wiederum in die äußere Welt eingegliedert ist und somit das Selbstgefühl nicht auf reine Gedanken reduziert werden kann (Fausto-Sterling, 2019, S. 536). Zurückkommend auf die Frage, wie Körperwahrnehmung beeinflusst werden kann, wurde der Ansatz des „Sexocorporel“ in die Welt gerufen, der davon ausgeht, dass physiologische, emotionale und kognitive Lernerfahrungen auf neurophysiologischer Ebene (expliziter Körper) sich wechselseitig widerspiegeln und Störungen der Sexualität hervorrufen können (Bischof, 2018, S. 35). Es wird davon ausgegangen, dass Muster der sexuellen Erregungserzeugung (von klein auf) erlernt sind und diese durch Kognition und gezielte Übungen verändert werden können (Bischof, 2018, S. 36). Die Fähigkeit Lust zu erleben, nach dem Ansatz der Sexocorporel, umfasst die physische Fähigkeit

sexueller Erregung, kognitive Fähigkeit zur positiven Bewertung des Erlebten, die Bindungsfähigkeit und die Fähigkeit zu genießen (Hofstätter, 2020, S. 81). Chmielewski und ihre Kolleginnen (2020, S. 8) stellten ein Modell für die Erreichung von Lust und dem Gefühl sexueller Sicherheit auf und konnten eruieren, dass eine positive Beziehung von Frauen zu ihrem Körper signifikant mit dem Wohlbefinden der eigenen sexuellen Wünsche korreliert. Dies zeigte wiederum eine signifikante Assoziation mit dem Gefühl von Anspruch auf sexuelles Vergnügen, was weiters signifikant assoziierte mit dem Gefühl von sexueller Handlungsmacht (ebd.). Es sollte erwähnt werden, dass das Modell bei zwei unterschiedlichen ethnischen Gruppen („Black and white women“) signifikant unterschiedlich starke Assoziationen hervorrief (Chmielewski et al., 2020, S. 10).

Sexuelle kulturelle Skripte finden ihren Einfluss auch in der Körperwahrnehmung von Frauen. Leavy und Hastings (2010, S. 16) stellten bei heterosexuellen Frauen eine signifikant höhere Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper fest als bei homosexuellen Frauen. Sie konkludieren, dass dies auf Grund der Abhängigkeit der hegemonialen Weiblichkeit und dem Wunsch, den Männern gefallen zu müssen, entsteht (ebd.). Vor allem Frauen, im Gegensatz zu Männern, hegen ein zerbrechliches Körperbild und tendieren dazu Signale des Körpers weniger wahrzunehmen, da oftmals schon die reine Akzeptanz des Körpers in Frage steht (Sparmann, 2015, S. 16). So ist es wichtig, dass bereits Kinder die Fähigkeit, den eigenen Körper zu bewohnen, erlernen und daher die Entwicklung von Körperwahrnehmung und -bewusstsein in der sexuellen Bildung aktiv gefördert werden sollte (Hofstätter, 2020, S. 89) Denn eine psycho-senso-motorische Betrachtung sexueller Handlungen öffnet den Raum, innere Stimmungen über körperliche Prozesse zu erkennen und zu beeinflussen (Hofstätter, 2020, S. 81).

2.2.2 Sexuelle Wissensvermittlung

Kulturelle Skripte, von der Gesellschaft vorgegebene grobe Verhaltens-Konzepte, prägen das eigenen sexuelle Handeln nach diesen Vorgaben (Osswald-Rinner, 2011, S. 40). Gesellschaftliche Formungen sexuellen Verhaltens werden durch die Erziehung vermittelt, durch Eltern und Lehrer*innen oder außerschulisch durch Projekte, Freundeskreise, romantische Beziehungen und unterschiedliche

Medien (z.B. Internet oder Printmedien) (Kedl & Wespacher, 2019, S. 63). Historische Ereignisse, wie zum Beispiel die Vereinfachung der Empfängnisverhütung durch die Einführung der Antibabypille, haben einen Einfluss auf die Methoden und Inhalte der Sexualpädagogik (Sparmann, 2015, S. 12). Dennoch scheint sexualpädagogischer Unterricht nach wie vor hauptsächlich die negativen und gefährlichen Auswirkungen von heterosexuellem Sex zu übermitteln und junge Frauen als ein zu schützendes Objekt und nicht primär als zu bildendes Subjekt darzustellen (Edwards, 2016, S. 267). Die Sexualerziehung durch die Eltern wirkt ebenso meist eher förmlich und auf sexuelle Schutzmaßnahmen bezogen (Edwards, 2016, S. 268). Eine mangelhafte sexualpädagogische Intervention aus der Schule und von Eltern muss jedoch nicht zwangsläufig zu einer negativen Einstellung gegenüber der Sexualität führen (Kedl & Wespacher, 2019, S. 173). Dies zeigte sich in einer qualitativen Studie, bei der Frauen unterschiedlichen Alters bezüglich der erlebten sexuellen Bildung und Sexualaufklärung befragt wurden (ebd.). Es wurde festgestellt, dass diese Frauen, der um die 1950er geborenen Generation, oftmals eine von Tabuisierung und Krankheitsvermeidung geprägte Sexualaufklärung erhielten und durch eigene Erfahrungen und selbstständiges Aneignen mit Hilfe sexueller Bildung eine positive Einstellung gegenüber ihrer Sexualität erreichen konnten (Kedl & Wespacher, 2019, S. 173). Sexuelle Bildung wird von Heyde (2021) als „lebenslanger Prozess der Selbstaneignung sexueller Identität in Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Welt“ (S. 62) beschrieben. „Im eigenen Körper zu wohnen, neue Perspektiven zu entdecken, die eigenen sexuellen Kompetenzen zu erweitern und Erfahrungen auszutauschen“ ist, laut Sparman (2017, S. 257), das Anliegen von sexueller Bildung, vor allem für junge Frauen. Lebenslanges Lernen wurde bereits in vielen Lebensbereichen integriert und in jüngsten Jahren tritt der Bereich der Sexualität mit dazu (ebd.). Die folgenden Subkapitel beschäftigt sich mit der Abgrenzung der Sexualpädagogik zur sexuellen Bildung und untersucht den aktuellen Forschungsstand derzeitiger sexueller Bildungsangebote.

2.2.3 Sexualpädagogik versus sexuelle Bildung

Jugendliche geben an, dass nicht-biologische Themen wie zum Beispiele Liebe, Zärtlichkeit aber auch sexueller Missbrauch häufig im Unterricht nicht behandelt werden (Hackbart & Thies, 2020, S. 227). Ebenso zeigte sich, dass die Vermittlung von risikoreduziertem Sexualverhalten zwar das Risikoverhalten an sich reduziert, sich jedoch nicht förderlich auf eine positive sexuelle Entwicklung auswirkt (Zimmer-Gembeck & French, 2016, S. 316). Auch wird der Wunsch nach reinem Vergnügen und Genuss („pleasure“) als Beweggrund für sexuelle Handlungen in der Sexualpädagogik meist außer Acht gelassen (Koepsel, 2016, S. 205). Es wirkt als wäre das Erlernen von Sexualität, wie beim Schwimmen nicht zu ertrinken, aber der Spaß sich im Wasser zu bewegen wird nicht thematisiert (Valtl, 2006, S. 8). Befragte einer Studie von Hunt (2023, S. 469) gaben an, sich an eine Sex-Negativität im schulischen Sexualunterricht erinnern zu können, da in diesem die Botschaft übermittelt wurde, Sex sei etwas unangenehmes und „dreckiges“. Sie hätten sich ebenso über mehr Informationen, die die Selbstbestimmung der Frau fördern, gewünscht, wie zum Beispiel über Verhütungsmethoden abseits des Kondoms (ebd.). Da ist es nicht verwunderlich, dass sich jede*r zweite*r Jugendliche*r im Internet auf außerschulischen Aufklärungs- und Beratungsseiten und ebenfalls durch Pornografie informiert (Sielert, 2021, S. 1385). Frühzeitig vermittelte sexuelle Selbstbestimmung, selbst vor dem Einsetzen der Pubertät, kann sexuelle Zufriedenheit und Gesundheit fördern und sollte über die reine Vermittlung von biologischen Aspekten hinausgehen (Hackbart & Thies, 2020, S. 226). Sexuelle Bildung hat, durch die Vermittlung von Sexualität als Ursprung und Auslöser für lustvolle und positive Erfahrungen, einen hohen präventiven Einflussfaktor (Sielert, 2021, S. 1387). Eine qualitative Forschung in einem einkommensschwachen Gebiet in Madagaskar veranschaulicht bereits in ihrem Titel „my life would not be the same“ (O’Keefe et al., 2024) den Einfluss, den ein umfassendes sexuelles Bildungsprogramm mit freundlichen, aufmerksamen und unvoreingenommenen Pädagog*innen ausüben kann. Eine Teilnehmerin berichtete beispielsweise, dass sie davor keine Möglichkeit hatte sich mit jemandem über Themen, wie beispielsweise ihrer Periode, austauschen zu können und ihr dies das Gefühl

vermittelte, etwas fehle in ihrem Leben. Durch die herzliche Art der (männlichen und weiblichen) Pädagog*innen konnte sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen, was die „Leere in ihrem Leben, durch ihre Anwesenheit, als wären sie ältere Geschwister, füllte“. Die direkte, verständliche und lebensnahe Art der Auseinandersetzung mit der Thematik - beispielsweise wurde der vaginale Ausfluss mit einem rohen Ei demonstriert – fand großen Zuspruch bei den Teilnehmer*innen. Das Bildungsprogramm konnte ebenfalls zu einer Steigerung der sexuellen Selbstwirksamkeit, der sexuellen Handlungsfähigkeit, des generellen Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls beitragen (O’Keefe et al., 2024, S. 9).

Davon ausgehend, dass die sexuelle Bildung einen lebenslangen Prozess darstellt, können verschiedene Formen und Wege genutzt werden, um selbstbestimmte Sexualität zu vermitteln und diese auch bereits während der Adoleszenz in außerschulischen Projekten und Workshops stattfinden (Kedl & Wespacher, 2019, S. 69). Da Jugendliche in Deutschland es vorziehen, sich bei Fragen zum Thema Sexualität das Internet zu informieren, verfasste Döring (2017, S. 349) eine Schrift für Handlungsempfehlungen der Online-Sexualaufklärung auf YouTube. An erster Stelle bemängelt sie die Anzahl vorhandener Forschungsstudien, die die Nutzungs- und Wirkungsebene untersuchen. Daraufhin rät sie an, dass Jugendliche sowohl in Sexualkompetenz, aber auch in Medienkompetenz geschult werden müssen, um ein für ihre Fragen passendes Angebot finden zu können. YouTube Videos können auch als Eisbrecher für den Sexualunterricht dienlich sein. Zusätzlich stellt Döring (2017, S. 364) heraus, müsse die moderne sexualpädagogische Fachdisziplin ihre Kompetenzen im Bereich der sozialen Media ausbauen.

Sexuelle Bildung wird seit den 2000ern allmählich im sexualpädagogischen Diskurs aufgenommen und als Erweiterung der Sexualpädagogik verstanden (Sparmann, 2017, S. 258). Die Unterscheidung findet sich insofern, als dass von der „lenkenden Erziehung“ und defizitären Sichtweise abgerückt und auf ein selbstbestimmtes Lernen aufgebaut wird (ebd.). Generell gesprochen ist das Leitmotiv der sexuellen Bildung die Förderung der Selbstbestimmung, welche die „komplexe individuelle Lebenserfahrung und selbstbestimmte Lebensgestaltung“ (Valtl, 2006, S. 11) mit einbezieht und so

Methoden für neue Lern- und Reflexionserfahrungen kreiert. Hierbei sollte bedacht werden, dass sexuelle Selbstbestimmung auf der eigenen Körperwahrnehmung gründet und stets in Auseinandersetzung mit den äußeren Einflüssen (wie zum Beispiel der Medienkonsum) steht (Hofstätter, 2020, S. 79). Eine qualitative Studie der „Generation Baby-Boomer“ (geboren 1950er/60er) und der „Generation Y“ (geboren 1980er/90er) bestätigt, dass sexuelle Bildung den Frauen beider Generationen das Gefühl gibt, die Thematiken über Sexualität offener besprechen und normalisieren zu können (Kedl & Wespacher, 2019, S. 177). Von den untersuchten Frauen wurde vor allem die Selbstbestimmtheit als vordergründigen Aspekt für sexuelle Bildung angegeben.

Dienberg und ihre Kolleginnen (2023, S. 484) untersuchen den Effekt des Wissens über die Klitoris („clitoral knowledge“) auf das sexuelle Vergnügen unter dem Aspekt des Einflusses geschlechtlicher sexueller Skripte. Internalisierte, geschlechtsspezifische Sexuelskripte fungieren oftmals als Barriere hinsichtlich der Anwendung sexuellen Wissens in heterosexuellen Situationen und somit dem sexuellen Vergnügen für die Frau. Die Forscherinnen fanden heraus, dass mehr Wissen über die Klitoris mit der Befürwortung weniger geschlechtsspezifischer Sexuelskripte verbunden ist, was wiederum einen positiven Zusammenhang zwischen höherem Vergnügen und Orgasmusrate zeigte. Wenn das klitorale Wissen keinen direkten Zusammenhang mit dem Orgasmus beim Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person zeigte, konnte es einen direkten Einfluss auf den Orgasmus bei der Masturbation aufweisen (Dienberg et al., 2023, S. 492). Wade und Kolleginnen (2005, S. 118) untersuchten ebenfalls das Wissen über die Klitoris, um herauszufinden, ob sexuelle Informationen erfolgreich in Wissen umgewandelt werden können und ob sich dies wiederum im sexuellen Verhalten widerspiegelt. Um die Quellen des Wissens über die Klitoris ausfindig zu machen, wurden die Teilnehmer*innen gebeten verschiedene Möglichkeiten (u.a. Schule, Eltern, Bücher, pornografische und nicht-pornografische Medien, Selbsterkundung) einzustufen, wie viel Information sie darüber erhalten haben. Das Wissen über die Klitoris wurde gemessen über die Abfrage der Lokalisierung der Klitoris auf einem Vulva-Diagramm und über vier Richtig/Falsch-Fragen zur Klitoris. Bei Frauen nahm die schulische Sexualerziehung als Quelle für sexuelle

Information, nach Freunden, den zweiten Platz ein und die Selbsterforschung, die theoretisch am einfachsten zugänglichste Informationsquelle, belegte einen der letzten Plätze, knapp vor Pornografie und Eltern. Es zeigte sich, dass bei Frauen vor allem die Quelle der Selbsterkundung signifikant mit dem höchsten Grad an Wissen über die Klitoris zusammenhing. Es ist herauszustellen, dass 25% und 29% der Männer die Klitoris nicht richtig lokalisieren konnten. Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass ein guter Wissenswert über die Klitoris nur mit einer einprozentig höheren Orgasmusrate für Frauen zusammenhing und somit darauf hindeutet, dass Wissen alleine nicht zur Orgasmusfähigkeit führt (Wade et al., 2005, S. 133).

Valtl (2006, S. 12) erweitert den Begriff der sexuellen Bildung, um sexuelle Kompetenzen auf allen Ebenen einer Person zu fördern: Kognition (Wissen), Emotion (Wahrnehmung eigener Bedürfnisse), Haltung (Respekt), Energie (sexuelle Energie), Praxis (konkretes Know-how) und tieferer Körper (Körpergefühl). Er betont, dass sexuelle Bildung nicht auf Wissen über Sexualität reduziert werden darf, sondern auch auf alle weiteren Ebenen, wie beispielsweise dem Kennenlernen eigener Bedürfnisse, erweitert werden sollte (ebd.). Anders als die Bildung der Sexualität von Jugendlichen, muss die sexuelle Bildung bereits junger Erwachsener die eigene Erfahrungswelt und damit verbundenen Einstellungen und sexuellen Skripte berücksichtigen (Sparmann, 2015, S. 14). Ratgeber für Sexualität versuchen an diesem Aspekt anzusetzen und wollen das Repertoire der sexuellen kulturellen Skripte erweitern, um sich diese als intrapsychische Skripte aneignen und verwalten zu können (Osswald-Rinner, 2011, S. 41). Auch konnten Curtin et al. (2011, S. 55) in ihrer Studie die Potentiale der Vermittlung von sexuellem Wissen detektieren, da diese mit sexueller Handlungsmacht, positiver Körperwahrnehmung sowie einer verminderten sexuellem „Self-Consciousness“ während des Sexes korrelierte.

2.2.4 Aktueller Forschungsstand derzeitiger Bildungsangebote

Wie Koepsel (2016, S. 205) bemängelt, werden im sexualpädagogischen Unterricht Aspekte der Lust als Gründe für sexuelle Handlungen oftmals ausgespart. Mit seinem holistischen Ansatz der Definition wird die Lust als Kombination aus verschiedenen angenehmen Stimulationen des Körpers

(z.B. Berührung, Geruch, Geschmack, Klang, Anblick), welche mit psychologischen Gefühlen des Genusses (z.B. eine enthusiastische gegenseitige Einvernehmlichkeit, dem Fehlen von negativer Über-Beschäftigung mit dem eigenen Körper/Genital, dem Gefühl von Intimitätsbildung, dem Gefühl der Enthemmung) in Verbindung stehen, beschrieben (Koepsel, 2016, S. 211). Diese Definition, welche viel Spielraum für die Erfahrung von Sexualität freigibt, spiegelt sich, wie folgt in Auszügen dargestellt, in dem marktwirtschaftlichen Angebot sexueller Bildung wider.

Betty Dodson (1974) war eine der ersten, die in den 70ern über positive Sexualität und weibliche Genitalien schrieb, unter anderem auch in ihrem Buch „Liberating Masturbation: A Meditation in Selflove“. Auf ihrer Webseite findet sich eine Hommage an das weibliche Geschlecht mittels der „Vulva Gallery“ (Dodson & Ross, 2024, o.S.) und allerlei an informativen, technikerklärenden Videos sowie Lust und Selbstliebe zelebrierenden Workshops. Die „Bravo“ informiert ihre (jüngere) Leserschaft mit der „neuen Vulva-Galerie“ (Bravo, 2021, o.S.) über die Einzigartigkeit jeder Vulva. Das Buch „Come as you are“ von Nagoski (2015), ein New York Times Bestseller, verspricht mit überraschender, neuer Wissenschaft das Sexualleben ihrer Leser*innen zu transformieren. Ein paar Jahre später verfasste Nagoski (2018) das Buch „Better Sex Through Mindfulness: How Women Can Cultivate Desire“. „OMG, Yes!“ (OMG, Yes!, 2024, o.S.) ist eine kostenpflichtige Plattform, welche technische Praktiken für die Lustgewinnung vermittelt und mittels narrativer Videos, ein Gefühl von „Schwesternschaft“ kreieren möchte. Die Award gekrönte Pornografie-Webseite „XConfession“ (Lust, 2024, o.S.) verfilmt anonym eingeschickte Fantasien ihrer Zuschauer*innen und unterscheidet sich von der üblichen Porno-Industrie durch die Einhaltung ethischer Produktionsideale wie Transparenz, Einvernehmlichkeit und Sicherheit. Es soll einem vielfältigen Publikum und allen Geschlechtern Unterhaltung bieten und darstellen, wie sexuelle Interaktion und Kommunikation aussehen können, um die Grenzen sexueller Vorstellungskraft zu erweitern (Lust, 2024). Intimacy Coach Viviane (Vivianne, 2024) macht es sich zur Aufgabe persönlich über Sex- und Körper-Positivität zu informieren und hält neben One-to-One Sessions verschiedene Workshops, in denen unter anderem Selbstliebe und Sex-Positivität gelernt und gelebt werden können. Das queer-

feministische und körperpositive „Festivals of Sensation“ (Verena, 2022) möchte alle Sinne ansprechen und dabei interaktive und kreative Begegnungs-Räume schaffen. „Sexological Bodywork“ (Kramer, o. J.) bildet Personen (Einzelnen, Paare, Gruppen) aus, durch die Arbeit mit dem Körper wie Bewegungen, Atmung, Berührungen, Klang und Bewusstsein das sexuelle Wohlbefinden zu steigern.

Wie Döring (2017, S. 364) herausstellte, fehlte es noch an einer Vielzahl an Studien zu den Wirkungen sexueller Bildungsangebote. Einige Bildungsmöglichkeiten wurden jedoch bereits, wie folgt dargestellt, in ihrer Wirksamkeit durch Forschungsstudien bestätigt.

Die Studie über das Online-Programm „OMG, Yes!“ untersucht die Durchführbarkeit, Akzeptanz und die vorläufige Wirksamkeit der Intervention (Hensel et al., 2022, S. 269). „OMG, Yes!“ bietet forschungsbasierte Methoden für die Steigerung der weiblichen Lust, um Frauen zu befähigen, ihre sexuelle Lust zu verstehen und zu erleben. Die Plattform möchte eine sichere Lernumgebung schaffen, auf der „Vorbilder“ in Videos demonstrieren, wie sie zum Beispiel ihren Sexualpartner*innen Feedback geben, um Nutzerinnen zu befähigen, eigene Strategien zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass sich ein Drittel mit den gezeigten Personen identifizieren können und die Erkenntnisse im eigenen Leben anwenden kann. Zusätzlich zeigte sich eine signifikante Assoziation zwischen dem Anschauen der Videos und dem Gefühl das eigene sexuelle Vergnügen zu steigern und mehr über ihre sexuellen Vorlieben erfahren zu können, was bei vielen Frauen zu einer gesteigerten Motivation führte, ihre eigene Sexualität noch weiter zu erkunden (Hensel et al., 2022, S. 277).

Tung et al. (2023, S. 249) untersuchten, ob eine Session eines Bildungsprogrammes über sexuelle Gesundheit das sexuelle Selbstvertrauen in (Gebärmutterhalskrebs-) Patientinnen stärken kann, da sich in vorherigen Studien zeigte, dass vor allem Psychoedukation und Kompetenztraining zur Steigerung des sexuellen Wohlbefindens der Patientinnen beitrug. Verglichen wurde die Untersuchungsgruppe, die eine Session eines transtheoretisch modelbasiertem Bildungsprogramms über sexuelle Gesundheit und eine interaktive Broschüre erhielten, mit einer Vergleichsgruppe, die

ein traditionelles Bildungsprogramm über sexuelle Gesundheit und ein reines Informationsheft erhielten. Die interaktive Broschüre beinhaltete Bearbeitungsanreize zu den Themen sexueller Kommunikation, körperlicher Anpassung der sexuellen Gesundheit, Beseitigung sexueller Mythen und Geschlechtsblindheit sowie Rekonstruktion des sexuellen Selbst mittels Informationen über den Körper und psychologische Sexualität. Die Ergebnisse zeigen, dass eine positive Assoziation des transtheoretisch modelbasierten Bildungsprogramms mit spezifischem sexuellem Wissen, der (positiven) sexuellen Einstellung gegenüber Sexualität („sexual attitude“) und dem subjektiven sexuellen Selbstwertgefühl („self-efficacy“) besteht. Ebenso konnten signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen dahingehend identifiziert werden, dahingehend, dass die Gruppe des transtheoretischen modelbasierten Bildungsprogramms höheres sexuelles Wissen aufwies als die Gruppe des traditionellen Bildungsprogramms. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur ein Bildungsprogramm bezüglich sexueller Gesundheit unterstützend helfen kann, sondern vor allem ein Bildungsprogramm, welches sich auf Aspekte wie beispielsweise der Identitätsentwicklung, dem Gender oder sexuelle Mythen stützt, einen weitreichenden Einfluss haben kann. (Tung et al., 2023, S. 255).

In einer weiteren Studie wurde, auf Grund der vielfach benannten Orgasmuslücken („Orgasm Gap“) zwischen den Geschlechtern, die Wirksamkeit von Universitätskursen über die Sexualität bezüglich der sexuellen Funktion von Frauen getestet (Warshowsky et al., 2020, S. 1). Wie bereits in Kapitel 2.2.3 Sexualpädagogik versus sexuelle Bildung beschrieben, führt alleiniges Wissen über die Klitoris noch zu keiner Schließung der Orgasmuslücken (Wade et al., 2005, S. 133), dies jedoch zur Verminderung der Einflüsse sexueller kultureller Skripte beitragen, was wiederum die Orgasmusfähigkeit erhöhen kann (Dienberg et al., 2023, S. 492). Die Studie von Warshowsky et al. (2020, S. 3) untersuchte daher den Unterschied zwischen einem Kurs, welcher nur die weibliche Genitalanatomie lehrte, zu einem Kurs, welcher Aufklärung der Orgasmuslücke und unter anderem Vorträge über sexuelle Kommunikation, Körperwahrnehmung und genitales Selbstbild umfasste. Die Ergebnisse zeigen, dass obwohl beide Kurse zu einer Steigerung der weiblichen sexuellen Funktion

fürten, zusätzliche psychologische Inhalte zu einen signifikanten Unterschied beitragen (Warshowsky et al., 2020, S. 12). Auch Guitelman et al. (2021, S. 14) adressierten die Orgasmuslücke und konnten bei der Erforschung der Wirksamkeit von Selbst-Hilfe Büchern eine positive Veränderung vieler Aspekte sexuellen Wohlbefindens (z.B. Körperselbstwertgefühl, sexuelle Befriedigung, sexuelles Durchsetzungsvermögen, sexuelle Funktion) nachweisen. Das „sexuelle Selbst-Konzept“ inkludiert alle Gefühle, Einstellungen und Beobachtungen über die eigene Sexualität und eine Studie von Musavi et al. (2024, S. 6) konnte erheben, dass Kurse, die dieses Konzept integrieren, sich positiv auf die sexuelle Selbstwirksamkeit und sexuelle Selbstvertrauen auswirken. Daher möchte diese Arbeit einen Beitrag in der Forschung leisten und sich auf die Aspekte der Körperwahrnehmung und des Wissens über eigene sexuelle Bedürfnisse in Bezug auf das generelle sexuelle Wissen und die Art der Aneignung von sexuellem Wissen konzentrieren.

3 Erhebungsverfahren

Der empirische Teil der Forschungsarbeit wird sich mit dem Forschungsdesign befassen.

In den nächsten Kapiteln wird zuerst der für die Forschung konzipierte Fragebogen vorgestellt und die Stichprobe deskriptivstatistisch analysiert. Auf Grund des explorativen Charakters dieser Forschungsarbeit wird daraufhin eine explorative Faktorenanalyse zur Testung der Facetten durchgeführt. Im Anschluss werden die durch die Theorie aufgestellten Hypothesen inferenzstatistisch überprüft. Abschließend folgt eine Diskussion der Ergebnisse und der Limitationen.

3.1 Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen wurde auf der Fragebogenwebseite SoSci Survey erstellt und mittels sozialer Medien, privaten Kommunikationskanälen und Flyern verteilt. Als Teil eines gemeinsamen Forschungsprojektes mit Pillichshammer (2023) ist der Fragebogen in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Zuerst wurde die Soziodemografie abgefragt, danach folgten die Items der intrapsychischen Aspekte der Sexualität (Anteil dieser Forschungsarbeit) und anschließend die Items der interpsychischen Aspekte (Anteil von (Pillichshammer, 2023)). Daraufhin wurde die sexuelle Zufriedenheit mittels mehrerer Items erhoben. Zum Schluss konnten die Teilnehmerinnen* an einem anonymen Gewinnspiel teilnehmen. Im Folgenden wird näher auf die einzelnen Fragebogen-Bausteine eingegangen.

3.1.1 Soziodemografische Fragen

Alle soziodemografischen Fragen sind in Tabelle 1: „Items der Soziodemographie“ aufgelistet. Das Alter wurde abgefragt, um zum einen als Filterfrage zu fungieren und zum anderen um eventuelle bestehende oder nicht bestehende Altersunterschiede der weiblichen* Sexualität (Brenk-Franz & Strauß, 2011; Prentki, 2010) feststellen zu können. Folgend wurde der Wohnort abgefragt, um eine geografische Verteilung der Stichprobe in Betracht ziehen zu können. Der Geburtsort oder die Ethnizität wurde nicht abgefragt, da aus ökonomischen Gründen in dieser Studie nicht darauf eingegangen werden kann. Ebenso erfolgte keine Anfrage nach Bildung oder Einkommen, da sich

zum einen kein signifikanter Einfluss auf verschiedenste Dimensionen der Sexualität erhoben werden konnte (Brenk-Franz & Strauß, 2011, S. 261) und zum anderen das Gefühl der Anonymität der Teilnehmerinnen* dadurch gefördert wird. Wie in Kapitel „geschlechtliche Identität“ ergründet, ist deutlich zu differenzieren, welches biologische Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde und mit welchem Geschlecht sich eine Person identifiziert (Gildemeister, 2008, S. 138). Daher war es den Forscherinnen nicht nur wichtig, sondern es wird unter anderem von Hyde (2019, S. 35) empfohlen, die Fragen aufzuteilen in „Identifiziert du dich als Frau?“ und „Welches Geschlecht wurde dir bei der Geburt zugewiesen?“. Die Frage nach der Identifikation konnte mit „ja“, „nein“ oder „teilweise“ beantwortet werden, um auch Frauen* die sich nicht auf eine genaue Geschlechtsidentität festlegen wollen („unlabeled“) ebenfalls inkludieren zu werden (Brooks & Quina, 2009, S. 1042). Beide Fragen waren Filterfragen und eine Person, die sich nicht als Frau* identifiziert, wurde aus weiteren Befragungen ausgeschlossen. Wurde die Identifikation als Frau und das biologische Geschlecht als „männlich“ oder „divers“ angegeben, so wurde für jene Personen ein Disclaimer sichtbar, welcher darauf hinwies, dass sich einige Fragen mit dem biologisch weiblichen Körper beschäftigen und ihnen somit die Möglichkeit der Entscheidung gegeben war, ob sie sich mit diesen Themen beschäftigen möchten. Des Weiteren wurde erfragt, ob die Teilnehmerin* schon mal sexuell aktiv gewesen ist. Dies war ebenfalls eine Filterfrage und führte zum Ausschluss der Befragung bei Verneinung. Daraufhin folgten Fragen zur sexuellen Vergangenheit, denn es zeigte sich in vorherigen Studien, dass sexuelle Erfahrung positiv mit sexuellem Wohlbefinden (Snell et al., 1993, S. 47), sexueller Subjektivität und sexuellem Körperselbstbewusstsein korreliert (Horne & Zimmer-Gembeck, 2005, S. 33). Zuerst erschien die (ggf. Schätz-)Frage, in welchem Alter der erste Geschlechtsverkehr stattgefunden hat und ob es bereut wurde. Die Frage nach der Reue wurde inkludiert, da die Studie von Horne und Zimmer-Gembeck (2005, S. 26) erheben konnte, dass der erste Geschlechtsverkehr für Frauen eine starke Dualität zwischen „langweilig, schmerzhaft, enttäuschend“ und „Lust, Freude, Neugier“ erzielt. Danach wurde die (geschätzte) Anzahl an Sexualpartner*innen abgefragt. Die Frage nach der Aufklärung bot eine Liste an Möglichkeiten

(Eltern, Geschwister, Schule, Erste*r Partner*in, Freund*innen, Internet, Pornos, Bücher, Zeitschriften, Gar nicht, ich kann mich nicht erinnern) zum (Mehrfach-)Anklicken und ebenfalls ein Feld für potenziell eigenen Erklärungsmöglichkeiten (Auflistung der Eingaben sind in Tabelle 17 (Anhang): „Offene Eingabe Aufklärung“ zu finden). Die Frage zur sexuellen Orientierung bot die Antwortmöglichkeiten „Heterosexuell“, „Homosexuell“, „Bisexuell“, „Pansexuell“, „Asexuell“ und „Sonstiges“ mit Eingabefeld. Eingaben des Feldes „Sonstiges“ sind in Tabelle 16 (Anhang): „Offene Eingabe sexuelle Orientierung“ zu finden. Wurde die sexuelle Orientierung „Asexuell“ ausgewählt, so war ebenfalls ein Disclaimer sichtbar, der darauf hinwies, dass sich der Fragebogen in weiterer Folge mit expliziten Fragen zur Sexualität beschäftigen wird. Nach der Befragung der sexuellen Historie folgten die Frage, ob die Teilnehmerin* Kinder hat, gefolgt von Fragen zum derzeitigen Sexualverhalten. Dazu zählt die Frage, ob sich die Person als derzeit sexuell aktiv einschätzt, die Frage nach der aktuellen Häufigkeit von Sex, die Methoden der Verhütung und die Häufigkeit von Masturbation. Der soziodemografische Teil wurde mit den Fragen nach dem religiösen Bekenntnis und der Einschätzung des Ausmaßes der Religiosität abgeschlossen. Diese Frage wurde inkludiert, da sich in einer Studie zeigte, dass Religion eine negative Wirkung auf die sexuelle Zufriedenheit mit sich bringt, jedoch noch wenig erforscht wurde (Holt et al., 2021, S. 9).

Kürzel	Name Item	Frage
S101	Alter	Ich bin ____ Jahre alt.
S118	Wohnort	In welchem Land wohnst du derzeit?
S102	Identifikation Frau (Filterfrage)	Identifizierst du dich als Frau?
S117	Geschlecht (Filterfrage Text)	Welches Geschlecht wurde dir bei deiner Geburt zugewiesen?
S104	Sexuell aktiv (Filterfrage)	Bist du schon mal sexuell aktiv gewesen?
S110	1. Mal	Ich hatte meinen ersten Geschlechtsverkehr im Alter von _____ Jahren. (ggf. Schätzwert)
S109	berent	Hast du dein erstes Mal berent?
S114	Anzahl Partner*innen	Ich hatte bis jetzt _____ Sexualpartner*innen. (ggf. Schätzwert)
S116	Aufklärung	Von wem oder durch welche Medien wurdest du sexuell aufgeklärt?
S105	Sexuelle Orientierung	Was beschreibt deine sexuelle Orientierung am besten?

	(Filterfrage Text)	
S106	Beziehungsstatus	Welche Bezeichnung beschreibt deinen derzeitigen Beziehungsstatus am besten?
S119	Kinder	Hast du Kinder?
S111	Aktuelle sexuell aktiv	Bist du aktuell sexuell aktiv?
S112	Anzahl Sex	Wie oft hast du derzeit im Durchschnitt Sex?
S115	Verhütung	Welche Methoden benutzt du zur Verhütung von Schwangerschaften beziehungsweise sexuell übertragbaren Krankheiten?
S113	Anzahl Masturbation	Wie oft masturbierst du im Durchschnitt?
S107	Welche Religion (Filterfrage)	Zu welcher Religion bekennst du dich?
S108	Wie religiös?	Wie religiös bist du?

Tabelle 1: „Items der Soziodemographie“

3.1.2 Facetten

Zimmer-Gembeck und Horne (2006, S. 125) sehen in dem intraindividuellem Aspekt der sexuellen Gesundheit das Konzept der sexuellen Subjektivität verankert und teilten diese in drei intraindividuelle Themen auf: dem Körper, dem Verlangen und Vergnügen, sowie der sexuellen Selbstreflexion. Kongruent dazu wurden in dieser Forschungsarbeit die Facetten gebildet: der Aspekt des „Körpers“ reflektiert sich in der Facette „positive Körperwahrnehmung“, der Aspekt des „Verlangen und Vergnügens“ soll in der Facette „Wissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse“ abgebildet werden und die „Selbst-Reflexion“ soll sich in den Facetten „Aneignen von Wissen über Sexualität“ widerspiegeln. Die vierte Facette „generelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper“ soll der sexuellen Wissenskomponente Rechnung tragen. Nach dem Durchgang der Items wurde mit der Frage „Möchtest du noch etwas mitteilen, was dir zum Thema „intrapyschische Aspekte der eigenen Sexualität“ eingefallen ist? Du kannst die Frage auch überspringen.“ und einem offenen Antwortformat abgeschlossen, der den Frauen* die Möglichkeit gegeben hat, weitere Informationen zu teilen. Die offen gegebenen Antworten lassen sich in Tabelle 15 (Anhang): „Offene Frage intrapsychische Sexualität“ nachlesen. Abschließend wurde die sexuelle Zufriedenheit mittels sechs weiterer Fragen erhoben. Im Folgenden werden die vier intrapsychischen Facetten plus die Facette der sexuellen Zufriedenheit weiter erläutert und die Items vorgestellt.

3.1.2.1 *Generelles sexuelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper*

Die erste Facette möchte das allgemeine Wissen über den biologisch weiblichen Körper abfragen. Die Items sind in Tabelle 2: Items der Facette "Generelles sexuelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper" aufgelistet. So zeigte sich zum Beispiel, dass das Wissen über die weibliche Anatomie teilweise noch kein Allgemeinwissen ist, da 29 % der Frauen die Klitoris nicht lokalisieren konnten (Wade et al., 2005, S. 133). Daher wurde in dieser Facette das Item zur Größe der Klitoris (Items 01) gewählt, welche einen Umfang von ca. 7-12 cm aufweist, abhängig vom Erregungszustand (Pauls, 2015, S. 5). Diese Facette möchte zusätzlich über die anatomischen Fragen hinausgehen und auf die Lust („pleasure“) bezogenen Funktionsweisen des biologisch weiblichen Geschlechtsorgans eingehen, da diese oftmals im Sexualunterricht nicht behandelt werden (Koepsel, 2016, S. 205). Hierzu zählt das Wissen, dass bei Frauen körperlich sexuelle Erregung und empfundenes sexuelles Verlangen voneinander unabhängig auftreten können (Item 02), da dies vor allem, im Vergleich zu Männern, signifikant asynchroner abläuft (Suschinsky et al., 2017, S. 2). Zudem gibt es, neben dem bekannterem G-Spot, weitere erogene Zonen innerhalb der Vagina (Item 04), so zum Beispiel der A-Spot, welcher bauchseitig auf Höhe des Cervix liegt (Whipple, 2015, S. 60). Dass Personen mit einer Vagina ejakulieren können (Item 03), ist wissenschaftlich anerkannt und dennoch ist es teilweise unbekannt, dass dies zu einer normalen weiblichen Sexualität dazugehören kann (Whipple, 2015, S. 61). In die Erforschung des G-Spots wird oft, die dort ausgelöste Ejakulation mit einbezogen (Mollaioli et al., 2021, S. 98). Das Hymen, umgangssprachlich als „Jungfernhäutchen“ bekannt, ist ein Hautkranz am Eingang der Vagina, welcher so elastisch ist, dass das Verletzen jenes bei penetrativem Sex sehr unwahrscheinlich ist und somit kein Indikator eines Verschlusses oder einer Jungfräulichkeit (Item 05) darstellt (Mangler et al., 2022, S. 813). Das Item wurden so formuliert, dass kulturelle sexuelle Skripte mit einbezogen werden sollen. So demonstriert zum Beispiel das Wort „Jungfernhäutchen“, dass die weibliche Sexualität eine „Unberührtheit“ ist, die eine Frau zu beschützen hat und auch, dass penetrativer Sex die „wahre“ Art und Weise ist, Sex zu haben (Mangler

et al., 2022, S. 811). Allen Items wurde eine dichotome Antwortmöglichkeit zwischen „ja“ und „nein“ zur Verfügung gestellt.

Kürzel	Item
I101_01	Ich kenne die Form der Klitoris (ca. 7-12 cm, vier Schenkel).
I101_02	Ich glaube, dass bei Frauen körperlich sexuelle Erregung und empfundenen sexuelles Verlangen voneinander unabhängig auftreten können.
I101_03	Ich denke, dass die weibliche Ejakulation ein Mythos ist.
I101_04	Ich kenne verschiedene erogene Zonen einer Vagina (z.B. A-Zone, Klitoris, G-Zone).
I101_05	Ich glaube, dass das Hymen (ugs. Jungfernhäutchen) *kein* Indikator für die Jungfräulichkeit ist

Tabelle 2: Items der Facette "Generelles sexuelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper"

3.1.2.2 Aneignung von Wissen über Sexualität

Die Facette der Aneignung von Wissen besteht ebenfalls aus fünf Items (in Tabelle 3: Items der Facette "Aneignung von Wissen") und jeder der Items steht die Antwortmöglichkeit einer 4-Punkt Likertskala („Trifft nicht zu“, „Trifft eher nicht zu“, „Trifft eher zu“, „Trifft zu“) zur Auswahl. In dieser Facette gilt es herauszufinden, in welcher Ausprägung sexuelle Bildung beansprucht wird. Die einzelnen Items fragen verschiedene Informationskanäle ab. Es zeigte sich, dass populärwissenschaftliche Bücher (Item 01) und die Teilnahme an Kursen (Item 05) einen positiven Einfluss auf das sexuelle Wohlbefinden mit sich bringen (Musavi et al., 2024, S. 6; Tung et al., 2023, S. 255). Es konnte zusätzlich erhoben werden, dass pornografisches Material als Aufklärung für Frauen beitrug, auch wenn dieses eher selten benutzt wurde (Wade et al., 2005, S. 12). Dieses Ergebnis liegt allerdings bereits 20 Jahre zurück und der Einzug von ethischer feministischer Pornografie (Lust, 2024, o.S.) könnte daran etwas ändern (Item 03). Als Aspekt der interaktiven Prozesse untersucht Pillichshammer (2023), unter anderem, das Unterhalten mit Freund*innen (Item 04) mit verschiedenen Aspekten weiblicher* Sexualität. Daher wird dies ebenfalls als Item integriert, um mehr über die allgemeine Sexualität zu erfahren. Da erhoben werden konnte, dass sexuelle Erfahrung positiv mit sexuellem Wohlbefinden (Snell et al., 1993, S. 47), sexueller Subjektivität und sexuellem Körper selbstbewusstsein (Horne & Zimmer-Gembeck, 2005, S. 33) korreliert, wurde die Frage nach der Offenheit für neue sexuelle Erfahrungen (Item 02) inkludiert.

Kürzel	Item
Item I103	Um mehr über Sexualität allgemein zu erfahren, ...
01	... lese ich (populär-)wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität.
02	... bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen.
03	... schaue ich ethische Pornographie, auch wenn diese häufig kostenpflichtig ist.
04	... unterhalte ich mich gern mit meinen Freund*innen über Sexualität.
05	... nehme ich an Kursen teil, die das Thema Sexualität behandeln.

Tabelle 3: Items der Facette "Aneignung von Wissen"

3.1.2.3 Positive Körperwahrnehmung

Die Facette der positiven Körperwahrnehmung besteht aus fünf Items und möchte den Aspekt des sexuellen Bewusstseins („Sexual Consciousness“) mit einer positiven Wahrnehmung des Körpers vereinen (Tabelle 4: Items der Facette "Positive Körperwahrnehmung"). Hierfür wurde als negativ Item die übermäßige Überwachung des Körpers beim Geschlechtsverkehr (Item 01) integriert, da sich zeigte, dass dies zu Scham und auch zu negativer Korrelation mit dem sexuellen Wohlbefinden führte (Claudat & Warren, 2014, S. 513), vor allem bei Überwachung des Körpers während des Geschlechtsverkehrs (Schick et al., 2010, S. 8). Selbstbefriedigung ließ sich bei Frauen als Erweiterung des sexuellen Repertoires feststellen und wies eine positive Korrelation bezüglich der Erregungs- und Orgasmusfähigkeit und der Fähigkeit zu fantasieren auf (Carvalho & Leal, 2013, S. 357). Die bewusste Selbstbefriedigung für das bessere Kennenlernen (Item 02) wurde daher ebenfalls in die Facette integriert. Das allgemeine sexuelle Selbstwertgefühl, welches die positive Einstellung mit anderen Personen sexuell in Beziehung treten zu können, umfasst (Snell et al., 1993, S. 31), wurde integriert mit der Frage nach der Überzeugung der eigenen sexuellen Attraktivität (Item 03). Zusätzlich beinhaltet auch diese Facette Aspekte der kulturellen sexuellen Skripte. Vor allem Frauen werden insofern geprägt, dass das Aussehen des Körpers von besonderer Wichtigkeit für ihren Wert und für ihre eigene Wertschätzung sind und sie sich dadurch weniger darauf konzentrieren, wie sich der Körper anfühlt (Curtin et al., 2011, S. 51). Aus diesem Umstand rührt auch das Phänomen des „sexual Self-Consciousness“, welches ein zu hohes sexuelles Bewusstsein auf das Selbst beschreibt und ein Vulnerabilitätsfaktor für die Entstehung von sexuellen Funktionsstörungen sein kann (Van Lankveld et al., 2008, S. 931). Das Wohlfühlen im eigenen Körper wird als maßgebliche

Voraussetzung für ein Erleben befriedigender Sexualität angesehen (Sparmann, 2017, S. 16). Daher spielt das generelle Wohlfühlen (Item 04) im eigenen Körper eine Rolle für die Facette der positiven Körperwahrnehmung. Im gleichen Zuge fungiert die Abfrage nach dem Wohlfühlen in unbekleidetem Zustand (Item 05), welches negativ formuliert wurde. Auch diese Facette besteht aus fünf Items und jeder* steht die Antwortmöglichkeit einer 4-Punkt Likertskala („Trifft nicht zu“, „Trifft eher nicht zu“, „Trifft eher zu“, „Trifft zu“) zur Auswahl.

Kürzel	Items
I104_01	Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.
I104_02	Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennen zu lernen.
I104_03	Ich bin überzeugt, dass ich sexuell attraktiv bin.
I104_04	Ich fühle mich wohl in meinem Körper.
I105_05	Ich fühle mich unwohl, wenn ich in Anwesenheit anderer nur wenig bekleidet bin.

Tabelle 4: Items der Facette "Positive Körperwahrnehmung"

3.1.2.4 Wissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse

Es wurde erhoben, dass Frauen, die eine höhere sexuelle Subjektivität angaben, sich der inneren Aspekte ihrer Sexualität bewusster waren (Horne & Zimmer-Gembeck, 2006, S. 136). Daher wurde die Facette des Wissens über eigene sexuelle Bedürfnisse erstellt, welche das sexuelle Bewusstsein mit dem Wissen über eigene sexuelle Vorlieben integriert. Die fünf dazugehörigen Items sind in Tabelle 5: Items der Facette "Wissen über eigene sexuelle Bedürfnisse" nachzulesen. Jedem Item sind die Antwortmöglichkeit einer 4-Punkt Likertskala („Trifft nicht zu“, „Trifft eher nicht zu“, „Trifft eher zu“, „Trifft zu“) gegeben. Snell (1993) definierte das sexuelle Bewusstsein als „die Tendenz, über die Natur der eigenen Sexualität nachzudenken und zu reflektieren“ (S.31). Daher wird die Abfrage nach der Reflexion sexueller Erfahrungen (Item 01) mit eingebunden. Zusätzlich wird spezifischer abgefragt, ob aktiv versucht wird, eigene Wünsche und Vorlieben kennen zu lernen (Item 03). Vor allem für Frauen kann das Wahrnehmen von eigenen Körperempfindungen eine Basis für ein mit dem Körper verankertes Selbstbewusstsein festlegen (Sparmann, 2017, S. 16). Im Gegenzug zum weitaus bekannteren G-Spot braucht es beispielsweise einige Zeit an Übung der A-Spot-Stimulation,

bevor der Bereich als erotisch sensibel bei sich selbst erkannt wird (Whipple, 2015, S. 60). Zusätzlich konnte in der Studie von Younis (2016, S. 20) erhoben werden, dass 95.3 % der Frauen auch außerhalb des Genitals erogene Zonen aufweisen (wie z.B. Brüste, Lippen, Hals, Ohren). Daher wurde ein Item inkludiert, welches den Kenntnisstand der eigenen erogenen Zonen, auf den ganzen Körper bezogen (Item 02), abfragt. Zusätzlich möchte diese Facette auch allgemeinere sexuelle Bedürfnisse mit einbeziehen, wodurch die Abfrage nach dem Wissen, was sexuell erregen (Item 04) und was die Lust mindern (Item 05) kann, inkludiert wurde.

Kürzel	Item
I104_01	Ich verbringe gerne Zeit damit, meine sexuellen Erfahrungen gedanklich zu reflektieren.
I104_02	Ich kenne meine erogenen Zonen (auf den ganzen Körper bezogen).
I104_03	Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen.
I104_04	Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.
I104_05	Mir ist bewusst, was meine sexuelle Lust mindert.

Tabelle 5: Items der Facette "Wissen über eigene sexuelle Bedürfnisse"

3.1.2.5 Sexuelle Zufriedenheit

Die sexuelle Zufriedenheit wurde ebenfalls als Skala in die Befragung integriert und nicht als einzelne Items innerhalb der soziodemografischen Fragen. Sexuelle Zufriedenheit wird in der Literatur als komplexes Konstrukt aufgefasst und daher wird davon ausgegangen, dass eine Single-Item-Messung mit geringer Reliabilität und Validität in der Messung zusammenhängt (Mark et al., 2014, S. 166). Daher wurde die „Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W)“ von Meston & Trapnell (2005, S. 69) herangezogen. Auf Grund der Zumutbarkeit der Länge des Fragebogens für die Teilnehmerinnen* wurde nur die Facette „Contentment“, welche sechs Items beinhaltet, übernommen. Diese wurde auf Deutsch übersetzt und von Pillichshammer (2023, S. 67) einer konfirmatorischen Faktorenanalyse unterzogen. Dies Analyse zeigt, dass sich kein exakter Modell-Fit ($\chi^2(9) = 38.89, p < .001$) vorweisen lässt, jedoch der alternative Fit-Indizes-Werte CFI, welcher mit .98 über dem Cut-Off Wert von .95, als ausreichend angesehen wird und daher die Facette unter Vorbehalt für die vorliegende Forschungsarbeit verwendet werden kann. Die Items der Facette stehen die Antwortmöglichkeiten einer 5-Punkt Likert Skala („Stimme überhaupt nicht zu, Stimme nicht zu, Neutral, Stimme zu,

Stimme voll und ganz zu“) zur Verfügung. Die ursprüngliche Facette ist in Tabelle 22 (Anhang): „Original SSS-W Contentment“ zu finden und die übersetzten, im Fragebogen verwendeten, Items in Tabelle 6: Items der Facette: "Sexuelle Zufriedenheit".

Kürzel	Item
SF01_01	Ich bin mit meinem derzeitigen Sex-Leben zufrieden.
SF01_02	Es fühlt sich so an, als ob etwas in meinem derzeitigen Sex-Leben fehlt.
SF01_03	Es fühlt sich so an, als hätte ich zu wenig emotionale Nähe.
SF01_04	Ich bin zufrieden mit der Häufigkeit von sexueller Intimität in meinem Leben.
SF01_05	Ich habe keine Probleme oder Bedenken bezüglich Sex.
SF01_06	Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinem Sex-Leben

Tabelle 6: Items der Facette: "Sexuelle Zufriedenheit"

3.2 Faktorenanalyse der Facetten

Nun folgt die Überprüfung der eigenen für diesen Fragebogen, anhand der Theorie, erstellten Facetten. Dies wird mit Hilfe einer explorativen Faktorenanalyse durchgeführt. Es werden die Items der Facetten „generelles sexuelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper“, „Aneignung von Wissen“, „Positive Körperwahrnehmung“ und „Wissen über eigene sexuelle Bedürfnisse“ mit einbezogen und mittels der errechneten Werte erwogen, welche Items als endgültige Faktoren zusammengefasst können, um für weitere Berechnungen verwendet werden können.

Vor Errechnung der Faktorenanalyse werden die Voraussetzung für eine Durchführung überprüft. Der KMO-Wert erfüllt mit einem Wert von .82 die Voraussetzung, da es den Cut-Off-Wert von .50 übersteigt. Der Bartlett-Test gib einen Wert von $\chi^2(190) = 1763.13$ an und weist mit $p < .001$ ein signifikantes Ergebnis auf. Des Weiteren sind alle Werte, der gesamten Hauptdiagonalen der Anti-Image-Korrelation, über .50. Dadurch sind alle Voraussetzungen für die Berechnung gegeben. Zur Bestimmung der Anzahl der Faktoren wird zum einen die Screeplot-Kurve, das Eigenwert- und das Informationskriterium und zum anderen die rotierte Faktorenmatrix auf inhaltliche Sinnhaftigkeit überprüft. Der Screeplot wird auf deutliche Knicke hin untersucht. Das Eigenwertkriterium muss größer als 1 sein, damit sichergestellt werden kann, dass die Faktorenlösung mehr Varianz als ein

einzelnes Item aufklärt. Das Informationskriterium, welches die für jede Facette kumulierte Varianz des gesamten Schemas angibt, sollte über 60 % liegen (Aden et al., 2022, S. 15).

Abbildung 1: „Screeplot“

Der Screeplot (siehe Abbildung 1) gibt keine eindeutigen Hinweise auf eine Anzahl der Faktoren an, da der erste und eindeutigste Knick bereits nach dem ersten Faktor zu erkennen ist. Das Eigenwertkriterium schlägt eine Anzahl von fünf Faktoren vor. Das Informationskriterium erreicht für

sechs Faktoren eine kumulierte Varianz von 35.86 % und für eine 5-Faktorenlösung 33.75 %. Dies entspricht keiner ausreichenden Varianzaufklärung von 60 %. Es dürfen in diesem Fall keine Faktoren für weitere Berechnungen herangezogen werden. Aus diesem Grund werden in den folgenden Hypothesenaufstellungen einzelne Items mit Hilfe der Literatur für die Berechnungen ausgewählt.

4 Ergebnisse

4.1 Deskriptiv-Statistische Auswertung

4.1.1 Stichprobenbeschreibung

Anhand der ausgewerteten soziodemografischen Daten wird im Folgenden die Stichprobe deskriptiv-statistisch beschrieben. Es konnten 459 Teilnehmerinnen* an der Befragung und Auswertung teilnehmen. Bereinigt wurden Daten, welche den Fragebogen nicht beendeten oder auf Grund eines Kriteriums von der Befragung ausgeschlossen wurden. Ausschlusskriterien war zum einen das Alter unter 18 oder über 35 Jahren, zum anderen keinerlei vorherige sexuelle Aktivität, sowie die Angabe, sich gar nicht mit dem weiblichen Geschlecht zu identifizieren.

Alter und sexuelle Identität: Der Altersdurchschnitt der Teilnehmerinnen* liegt bei $M = 26.53$ Jahren, mit einer Standardabweichung von 4.60. Die Altersverteilung kann als sehr gleichmäßig angesehen werden - 23.5 % ($n = 122$) der Studienteilnehmerinnen* sind zwischen 18 und 23 Jahren alt, 25.3 % ($n = 113$) zwischen 23 und 26 Jahre, 24.6 % ($n = 116$) zwischen 26 und 30, sowie 26.6 % ($n = 108$) zwischen 30 und 35 Jahren. Ein Großteil (95.2 %, $n = 437$) identifiziert sich als Frau*, während 4,8 % ($n = 22$) der Stichprobe angaben, sich „bis zu einem gewissen Grad“ einer weiblichen* Geschlechtsidentität zuzuschreiben. Zwei der Teilnehmerinnen* (0.4 %) gaben an, dass ihnen bei der Geburt das biologisch männliche Geschlecht zugewiesen wurde. Knapp zwei Drittel (64.3 %, $n = 295$) der Frauen* gab an, heterosexuell zu sein. Das letzte Drittel teilt sich auf wie folgt: homosexuell (3.9 %, $n = 18$), bisexuell (20 %, $n = 92$), pansexuell (7.2 %, $n = 33$), Sonstiges (3.7 %, $n = 17$) und asexuell (0.9 %, $n=4$). Die Angaben der offenen Antwortmöglichkeit „Sonstigen“ sind in Tabelle 16 (Anhang): „Offene Eingabe sexuelle Orientierung“ zu finden.

Sexuelle Vergangenheit: Der erste Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person („das erste Mal“) wurde im Mittel mit 16 Jahren ($M = 16.7(SD = 2.56)$) erlebt. Die Mehrheit (75.6 %, $n = 347$) gibt dazu an, dies nicht bereut zu haben oder es nicht mehr zu wissen (10.2 %, $n = 47$), wohingegen 14.2 % ($n = 65$) es bereuen. Die Anzahl bisheriger Sexualpartner*innen erstreckt sich von 0 bis 180 Personen,

mit einem Mittelwert von zirka 15 Personen (14.58 %, SD = 18.97). Die hohe Standardabweichung zeigt jedoch, dass der Mittelwert von einer hohen Schwankungsbreite beeinflusst wird. Mehr als ein Drittel (38.8 %, n = 178) der Befragten* gab an, dass sie fünf oder weniger Sexualpartner*innen hatten. Ein ähnlich hoher Prozentsatz der Teilnehmerinnen* (31.6 %, n = 145) gab zwischen sechs und fünfzehn Sexualpartner*innen an. Weitere 19.4 % (n = 89) berichteten zwischen 15 und 30 Partner*innen und 10 % (n = 47) über 30 Sexualpartner*innen. Die Arten der Aufklärung zeigen sich in absteigender Reihenfolge wie folgt: Schule (64,7 %, n = 297), Freund*innen (55,3 %, n = 254), Internet (49,0 %, n = 225), Zeitschriften (48.4 %, n = 222), Eltern (43.8 %, n = 201), Bücher (35.9 %, n = 165), Pornografische Medien (16.6 %, n = 76), erste*r Partner*in (14.4 %, n = 66), Geschwister (9.2 %, n = 42), „Sonstiges“ (3.9 %, n = 18) (einzelne Antworten in Tabelle 17 (Anhang): „Offene Eingabe Aufklärung“ zu finden.). Nicht an ihre Aufklärung erinnern, konnten sich 4.8 % (n = 22) und 8 Teilnehmerinnen* (1.7 %) gaben an, gar nicht aufgeklärt worden zu sein.

Aktuelle Sexualität: Fast zwei Drittel (65.1 %, n = 299) der Frauen* gab an, dass sie zu der Zeit der Befragung mit eine*r Partner*in sexual aktiv sind. Weitere 17.6 % (n = 81) waren sexuell aktiv mit wechselnden Partner*innen und 17.2 % (n = 79) gaben an, zu dem Zeitpunkt nicht sexuell aktiv zu sein. Knapp mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen* (57.0 %, n = 262) wählten aus, dass sie derzeit in einer monogamen Beziehungsform leben. Zusätzliche 30.5 % (n = 140) gaben an, in keiner Beziehungsform zu leben („Single“), 7.2 % (n = 33) in einer offenen Beziehung (n = 33, 7,2 %) und 5,2 % (n = 24) der Befragten gaben entweder „Sonstiges“ an (siehe Tabelle 18 (Anhang): „Offene Eingabe Beziehungsstatus“) oder wählten die Kategorie „Polyamoröse Beziehung“ aus.

In Bezug auf die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs gaben knapp die Hälfte der Frauen* (48.4 %, n = 222) an, einmal pro Woche oder häufiger Sex zu haben, 19.4% (n = 89) gaben an mehrmals monatlich und 9.2 % (n = 42) einmal monatlichen Sex zu haben. Weniger als ein Mal im Monat Geschlechtsverkehr hatten 23.1 % (n = 106) der Befragten*. Das Masturbationsverhalten wurde von 4.4 % (n = 20) der Teilnehmer*innen als täglich angegeben. Pro Woche mehrmalige Masturbation gaben 28.8 % (n = 132) und pro Woche einmalig 20.3 % (n = 93) der Frauen* an. Das macht eine

Masturbationshäufigkeit von mindestens einmal pro Woche bei zirka der Hälfte (53.4 %, n = 245) aller Teilnehmerinnen* aus. Fast ein Viertel der Befragten (24.0 %, n = 110) masturbieren mehrmals im Monat, 10.2 % (n = 47) einmal im Monat. 9.8 % (n = 45) der Frauen* befriedigten sich mehrmals im Jahr oder seltener. 2.6 % (n = 12) gaben an, nie zu masturbieren. In Bezug auf Verhütung vor Schwangerschaften und Infektionen konnten, in absteigender Reihenfolge, folgende Hilfsmittel und Methoden festgemacht werden: Kondom (54.0 %, n = 248), Spirale (22.0 %, n = 101), Pille (18.1 %, n = 83), Coitus Interruptus (8.1 %, n = 37), Sonstiges (siehe Tabelle 19 (Anhang): „Offene Eingabe Verhütung“) (6.5 %, n = 30), Temperaturmessung (4.8 %, n = 22), Vaginalring (1.5 %, n = 7) und Oralschutztuch (0,2 %, n = 1).

Kinder, Wohnort und Religion: 37 Frauen* (8.1 %) haben Kinder. Insgesamt wohnen derzeit zirka zwei Drittel (66.9 %) der Personen in Österreich, 30.7 % in Deutschland und 2.4 % (n = 11) in anderen Ländern wie beispielsweise die Schweiz (weitere Angaben sind in Tabelle 21 (Anhang): „Offene Eingabe Wohnort“ zu finden). Bezüglich der Religion wurde von 65.1 % (n = 299) der Frauen* angegeben, kein Glaubensbekenntnis zu haben. Zusätzliche 31.4 % (n = 144) gaben ein Bekenntnis zum Christentum und 1.3 % (n = 6) zum Islam an, 22.2 % (n = 10) machten eine eigene Angabe im Feld „Sonstiges“ (siehe Tabelle 20 (Anhang): „Offene Eingabe Religion“). Die Religionen Judentum, Hinduismus und Buddhismus wurde nicht ausgewählt. Die befragten Frauen*, die ein Glaubensbekenntnis (inbegriffen der Auswahl „Sonstiges“) angaben (54.9 %, n = 160), wurden zusätzlich gefragt, wie religiös sie sind. Die Antworten zeigen, dass 11.1 % (n = 51) dieser Gruppe gar nicht religiös sind, was sich daran erklären lässt, dass das Feld „Sonstiges“ unter anderem verwendet wurde, um anzugeben, dass sie beispielsweise aus der Kirche ausgetreten, jedoch christlich erzogen wurden. Ansonsten sind 11.8 % (n = 54) aller befragten Frauen ein wenig religiös (2), 7.2 % (n = 33) mittelmäßig religiös (3), 4.4 % (n = 20) religiöser als das Mittel (4) und 0.4 % (n = 2) sehr religiös (5). Alle Ergebnisse sind der Übersicht halber in der Tabelle 7: „Soziodemographische Häufigkeiten“ zusammengefasst.

Kürzel	Item	Ausprägung	Häufigkeiten	Prozent
S101	Alter	18-23 23-26 26-30 30-35	122 113 116 108	23,5 % 25,3 % 24,6 % 26,6 %
S118	Wohnort	Österreich Deutschland Sonstiges	307 141 11	66,9 % 30,7 % 2,4 %
S102	Identifikation Frau (Filterfrage)	Ja Bis zu einem gewissen Grad	437 22	95,2 % 4,8 %
S117	Geschlecht (Filterfrage Text)	Weiblich Männlich	457 2	99,6 % 0,4 %
S110	1. Mal	< 16 > 16	241 218	52,5 % 47,5 %
S109	1. Mal bereit	Ja Nein Weiß nicht	65 347 47	14,2 % 75,6 % 10,2 %
S114	Anzahl Partner*innen	<5 6-10 11-15 16-20 21-30 >30	178 92 53 45 44 47	38,8 % 20,0 % 11,6 % 9,8 % 9,6 % 10,2 %
S116	Aufklärung (Mehrfachnennung möglich)	Eltern Geschwister Schule Erste*r Partner*in Freund*innen Internet Bücher Pornos Zeitschriften Sonstiges Gar nicht Ich kann mich nicht erinnern	201 42 297 66 254 225 165 76 222 18 8 22	43,8 % 9,2 % 64,7 % 14,4 % 55,3 % 49,0 % 35,9 % 16,6 % 48,4 % 3,9 % 1,7 % 4,8 %
S105	Sexuelle Orientierung (Filterfrage Text)	Heterosexuell Homosexuell Bisexuell Sonstiges Pansexuell Asexuell	295 18 92 17 33 4	64,3 % 3,9 % 20,0 % 3,7 % 7,2 % 0,9 %
S106	Beziehungsstatus	Single Monogame Beziehung Offene Beziehung Polyamoröse Beziehung Sonstiges	140 262 33 8 16	30,5 % 57,1 % 7,2 % 1,7 % 3,5 %
S119	Kinder	Ja Nein	37 422	8,1 % 91,9 %
S111	Aktuelle sexuell aktiv	Ja, mit einem*r Partner*in Ja, mit wechselnden Partner*innen	299 81 79	65,1 % 17,6 % 17,2 %

		Nein		
S112	Anzahl Sex	Täglich	10	2,2 %
		Mehrmals pro Woche	135	29,4 %
		Einmal pro Woche	77	16,8 %
		Mehrmals im Monat	89	19,4 %
		Einmal im Monat	42	9,2 %
		Mehrmals im Jahr	58	12,6 %
		Seltener	48	10,5 %
S115	Verhütung (Mehrfachnennung möglich)	Pille	83	18,1 %
		Kondom	248	54,0 %
		Spirale	101	22,0 %
		Vaginalring	7	1,5 %
		Coitus Interruptus	37	8,1 %
		Temperaturmessung	22	4,8 %
		Oralschutztuch	1	0,2 %
		Sonstiges	30	6,5 %
S113	Anzahl Masturbation	Täglich	20	4,4 %
		Mehrmals pro Woche	132	28,8 %
		Einmal pro Woche	93	20,3 %
		Mehrmals im Monat	110	24,0 %
		Einmal im Monat	47	10,2 %
		Mehrmals im Jahr	29	6,3 %
		Seltener	16	3,5 %
		Nie	12	2,6 %
S107	Welche Religion (Filterfrage)	Christentum	144	31,4 %
		Islam	6	1,3 %
		Kein Glaubensbekenntnis	299	65,1 %
		Sonstiges	10	22,2 %
S108	Wie religiös?	Gar nicht	51	11,1 %
		2	54	11,8 %
		3	33	7,2 %
		4	20	4,4 %
		Sehr religiös	2	0,4 %

Tabelle 7: „Soziodemographische Häufigkeiten“

4.1.2 generelles sexuelles Wissen über den biologisch weiblichen Körper

Der Blick auf die Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette „generelles sexuelles Wissen über den biologischen weiblichen Körper“ zeigt, dass die befragten Frauen* zu einem Großteil alle Fragen als wissend angaben. Die Form der Klitoris ist 81 % (n = 372) bekannt. Die Unabhängigkeit des Auftretens von sexueller Erregung und sexuellem Verlangen ist 87.1 % (n = 400) geläufig. Des Weiteren gaben 90.6 % (n = 416) an zu glauben, dass die weibliche Ejakulation kein Mythos ist, 81.5 % (n = 354) der Teilnehmerinnen* wissen über die verschiedenen erogenen Zonen einer Vagina Bescheid. Schlussendlich sind 86.7 % (n = 398) der Auffassung, dass das Hymen kein Indikator für die Jungfräulichkeit ist. Herauszustellen ist, dass umgekehrt betrachtet zirka 10 % - 20 % angaben,

über die verschiedenen Aspekte nicht Bescheid zu wissen. Ein Überblick aller Häufigkeiten ist in Tabelle 8: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette „generelles sexuelles Wissen über den biologischen weiblichen Körper“ nachzusehen.

I101	Item	Ausprägung	Häufigkeiten	Prozent in %	
01	Ich kenne die Form der Klitoris (ca. 7-12 cm, vier Schenkel).	Ja Nein	372 87	81 19	
02	Ich glaube, dass bei Frauen körperlich sexuelle Erregung und empfundenes sexuelles Verlangen voneinander unabhängig auftreten können.	Ja Nein	400 59	87.1 12.9	
03	Ich denke, dass die weibliche Ejakulation ein Mythos ist.	Ja Nein	43 416	9.4 90.6	
04	Ich kenne verschiedene erogene Zonen einer Vagina (z.B. A-Zone, Klitoris, G-Zone).	Ja Nein	374 85	81.5 18.5	
05	Ich glaube, dass das Hymen (ugs. Jungfernhäutchen) *kein* Indikator für die Jungfräulichkeit ist.	Ja Nein	398 61	86.7 13.3	

Tabelle 8: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette „generelles sexuelles Wissen über den biologischen weiblichen Körper“

4.1.3 Aneignung von Wissen über Sexualität

Die Häufigkeiten der Items der Aneignungsarten von Wissen über Sexualität zeigt eine deutliche Tendenz, dass Frauen* sich am ehesten mit Freund*innen unterhalten und offen sind für neue Erfahrungen, sich nur ein zirkum ein Drittel mittels Bücher über sexuelle Informationen informiert und wenige Frauen* ethische Pornografie schauen oder an Kursen teilnehmen. Eine Übersicht der Häufigkeitsverteilung ist in Tabelle 9: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Aneignung von Wissen" zu finden. Genauer betrachtet trifft das Lesen von (populär-)wissenschaftlicher Literatur bei 37.5 % (n = 171) nicht zu und bei 26.4 % (n = 121) eher nicht zu. Das ergibt eine Ablehnungsrate (Antworten „trifft nicht zu“ und „trifft eher nicht zu“ kombiniert) von knapp zwei Drittel (63.7 %, n = 292) der Teilnehmerinnen*, wohingegen 36.4 % (n = 167) dem Lesen von sexueller Literatur (eher) zustimmten. Um mehr über Sexualität zu erfahren, gaben 16.6 % (n = 76) an, die Offenheit für

neue sexuelle Erfahrungen (eher) abzulehnen, wohingegen 39.2 % (n = 180) dem ganz zustimmten und 44.2 % (n = 203) dem eher zustimmten. Das Konsumieren von ethischer Pornografie zeigt eine deutliche Ablehnung, nachdem 74.3 % (n = 341) angaben, dass dies gar nicht zutrifft und dies bereits auf 13.1 % (n = 60) bei der Antwort „trifft eher zu“ abfällt. Eine allgemeinen Zustimmungsrate (Antworten „Trifft eher zu“ und „Trifft zu“ kombiniert) konnte bei 12,6 % (n = 58) verzeichnet werden. Wie bereits erwähnt, fand das Unterhalten mit Freund*innen, mit einer allgemeine Zustimmungsrate von 77,7 % (n = 357), den meisten Zuspruch. Die Zustimmung teilt sich auf in 43.1 % (n = 198) voller Zustimmung und 34.6 % (n = 159) teilweiser Zustimmung, 5.2 % (n = 24) lehnten das Unterhalten mit Freundinnen* ganz ab, und 17.0 % (n = 78) teilweise. Die Zustimmungsrate und Ablehnungsrate der Frage nach dem Teilnehmen von Kursen über Sexualität ist der des pornografischen Konsums ähnlich, 77.8 % (n = 357) stimmten den Kursen nicht und 12.6 % (n = 58) eher nicht zu. Das macht eine allgemeine Ablehnungsrate von 90,4 % (n = 415). Allgemeine Zustimmung fand sich bei 9.5 % (n = 44) der Frauen*.

I103	Item	Ausprägung Trifft ...	Häufig- keiten	Prozent in %	
	Um mehr über Sexualität allgemein zu erfahren, ...				
01	... lese ich (populär-)wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	171 121 100 67	37.3 26.4 21.8 14.6	
02	... bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	14 62 203 180	3.1 13.5 44.2 39.2	
03	... schaue ich ethische Pornographie, auch wenn diese häufig kostenpflichtig ist.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	341 60 36 22	74.3 13.1 7.8 4.8	
04	... unterhalte ich mich gern mit meinen Freund*innen über Sexualität.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	24 78 159 198	5.2 17.0 34.6 43.1	
05	... nehme ich an Kursen teil, die das Thema Sexualität behandeln.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	357 58 25 19	77.8 12.6 5.4 4.1	

Tabelle 9: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Aneignung von Wissen"

4.1.4 Positive Körperwahrnehmung

Die Abfrage der positiven Körperwahrnehmung erfolgte ebenfalls über fünf Items, welche folgend mittels der Häufigkeiten analysiert werden. Die Werte sind in Tabelle 10: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Positive Körperwahrnehmung" dargestellt. Auf die Verteilung der Häufigkeiten blickend, kann grob formuliert werden, dass mehr als die Hälfte der befragten Frauen* den positiv gepolten Items der positiven Körperwahrnehmung zustimmen bzw. die negativ gepolten Items (ganz oder teilweise) ablehnen. Die höchste generelle Zustimmung findet sich im Item nach der Überzeugung sexuell attraktiv zu sein wieder, die größte Ablehnung in der Abfrage, ob sich beim Sex viele Gedanken um Äußeres gemacht wird. Es folgt eine detaillierte Betrachtung der Häufigkeiten. Die allgemeine Ablehnungsrate (trifft nicht zu oder eher nicht zu), ob sich beim Sex Gedanken übers Äußere gemacht wird, liegt bei 67.7 % (n = 311), was sich aufteilt in 25.7 % (n = 118) in voller Ablehnung und 42 % (n = 193) in teilweiser Ablehnung, 7 % (n = 32) stimmte dieser Aussage voll zu und 25.3 % (n = 116) eher. Der Selbstbefriedigung, um den eigenen Körper besser kennenzulernen, stimmten insgesamt 68,6 % (n = 315) (eher) zu, davon 38.8 % (n = 178) teilweise und 29.8 % (n = 137) vollständig. Die meiste allgemeine Zustimmungsrate erhielt mit 84.7 % (n = 389) das Item der Überzeugung der eigenen sexuellen Attraktivität. Jedoch ist es mehr als die Hälfte der Frauen* (52.7 %, n = 242), die diesem teilweise zustimmt, 32 % (n = 147) gänzlich. Die allgemeine Rate beider ablehnenden Antworten betrifft hier 15.2 % (n = 70). Es fühlten sich 52.5 % (n = 241) eher wohl in ihrem Körper und 24.8 % (n = 114) vollständig, das ergibt eine allgemeinen Zustimmungsrate die, ähnlich dem Item zuvor, bei 77,3 % (n = 355) liegt. Weitere 4.1 % (n = 19) stimmten dem Wohlbefinden im Körper gar nicht zu und 18.5 % (n = 85) eher nicht. Mehr als die Hälfte (59.9 %, n = 275) lehnte die Aussage, sich in Anwesenheit anderer unwohl zu fühlen, allgemein ab, aufgeteilt in voller Ablehnung mit 24.6 % (n = 113) und teilweise Ablehnung mit 35.3 % (n = 162). Bei 6.8 % (n = 31) der Frauen* trifft diese Aussage vollständig zu, bei zirka einem Drittel (33.3 %, n = 153) teilweise.

I104	Items	Ausprägung Trifft ...	Häufig- keiten	Prozent in %	
01	Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	118 193 116 32	25.7 42.0 25.3 7.0	
02	Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennen zu lernen.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	46 98 178 137	10.0 21.4 38.8 29.8	
03	Ich bin überzeugt, dass ich sexuell attraktiv bin.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	13 57 242 147	2.8 12.4 52.7 32.0	
04	Ich fühle mich wohl in meinem Körper.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	19 85 241 114	4.1 18.5 52.5 24.8	
05	Ich fühle mich unwohl, wenn ich in Anwesenheit anderer nur wenig bekleidet bin.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	113 162 153 31	24.6 35.3 33.3 6.8	

Tabelle 10: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Positive Körperwahrnehmung"

4.1.5 Wissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse

In Tabelle 11: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette „Wissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse“ sind diese zugehörigen Items aufgelistet. Jedes Item der Facette des Wissens über eigene sexuelle Bedürfnisse kann, kurzgefasst, mit jeweils über zwei Drittel an allgemeiner Zustimmung beschrieben werden, 66.7 % (n = 306) der Befragten stimmen der Aussage, dass sie gerne Zeit damit verbringen, sexuelle Erfahrungen gedanklich allgemein zu reflektieren, davon 39.9 % (n = 183) teilweise und 26.8 % (n = 123) zur Gänze. Ein Viertel (25.9 %, n = 119) stimmt dieser Aussage eher nicht und 7.4 % (n = 34) gar nicht zu. Die eigenen, auf den ganzen Körper bezogenen, erogenen Zonen zu kennen, stimmten die Hälfte (50.5 %, n = 232) eher zu, und 34.2 % (n = 157) gänzlich, was eine allgemeine Zustimmungsrate von 84.7 % (n = 389) ergibt. Die allgemeine Ablehnungsrate betrifft 15.2 % (n = 70), davon sind 2.6 % (n = 12) absolute Ablehnung und 12.6 % (n = 58) teilweise Ablehnung. Eine ähnlich niedrige absolute Ablehnung (3.9 %, n = 18) findet sich im Item, ob aktiv versucht wird, sexuelle Wünsche und Vorlieben kennenzulernen. Zusätzlich stimmten ein Viertel (20.5 %, n = 94) dem eher nicht zu. Die allgemeine Zustimmungsrate

für dieses Item von 75.6 % (n = 347) ergibt sich aus 33.8 % (n = 155) ausschließlicher und 41.8 % (n = 192) teilweiser Zustimmung. Die niedrigste allgemeine Ablehnungsrate, mit insgesamt 10.3 % (n = 47), wurde der Frage nach dem Bewusstsein, was sexuell erregen kann, gegeben. Fünf Frauen* (1.1 %) gaben an, dass dies bei ihnen nicht zutrifft, 42 (9.2 %) Frauen* eher nicht. Die allgemeine Zustimmungsrate von 89.9 % (n = 412) verteilt sich genau gleichmäßig auf die Antworten „trifft eher zu“ und „trifft zu“. Ähnlich wurde die Frage, ob bewusst ist, was die sexuelle Lust mindert, beantwortet, und zwar stimmten 85 % (n = 390) dieser Aussage allgemein zu, davon 47.5 % (n = 218) eher und 37.5 % (n = 172) komplett. Die allgemeine Ablehnung liegt bei 15 % (n = 69), davon waren sechs Frauen* (1.3 %), die dies grundlegend ablehnten und 63 Frauen* (13.7 %) teilweise.

I105	Item	Ausprägung Trifft...	Häufigkeiten	Prozent in %	
01	Ich verbringe gerne Zeit damit, meine sexuellen Erfahrungen gedanklich zu reflektieren.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	34 119 183 123	7.4 25.9 39.9 26.8	
02	Ich kenne meine erogenen Zonen (auf den ganzen Körper bezogen).	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	12 58 232 157	2.6 12.6 50.5 34.2	
03	Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	18 94 192 155	3.9 20.5 41.8 33.8	
04	Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	5 42 206 206	1.1 9.2 44.9 44.9	
05	Mir ist bewusst, was meine sexuelle Lust mindert.	nicht zu eher nicht zu eher zu zu	6 63 218 172	1.3 13.7 47.5 37.5	

Tabelle 11: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette „Wissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse“

4.1.6 Sexuelle Zufriedenheit

Die Facette der sexuellen Zufriedenheit wurde sowohl mit sechs Items erhoben als auch mit einer 5-Punkt Likertskala. Das heißt, es besteht die Möglichkeit eine neutrale Antwort zu geben. Die aufgelisteten Häufigkeiten der Items sind in Tabelle 12: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Sexuelle Zufriedenheit" zu finden. Über alle Items hinweg gesprochen, kann zusammengefasst

gesagt werden, dass eine allgemeine Zustimmungsrage (Antwort „Stimme voll und ganz zu“ und „Stimme zu“ kombiniert) bei zirka der Hälfte der Frauen* zu verzeichnen ist. Die höchste allgemeine Zustimmungsrage ist mit 64.7 % bei der Aussage „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinem Sex-Leben“ zu verzeichnen. Die Antwort „neutral“ liegt bei allen Items zwischen 10% und knapp 22 %. Eine genauere Betrachtung der Häufigkeiten zeigt, dass 38.6 % (n = 177) der Frauen* mit ihrem derzeitigen Sex-Leben zufrieden und 18.1 % (n = 83) voll und ganz zufrieden sind, das ist in der Summe eine allgemeine Zustimmung mit 56.7 % (n = 260). Dieses Item zeigte mit 21.8 % (n = 100) die höchste neutrale Antwortausprägung. Insgesamt stimmten 21.5 % (n = 99) diesem Item überhaupt nicht oder nicht zu. Die Frage, ob es sich so anfühlt, als ob etwas im derzeitigen Sex-Leben fehle, hat eine allgemeine Zustimmungsrage von 43.8 % (n = 201), eine allgemeine Ablehnungsrage von 40.9 % (n = 188) sowie eine neutrale Rate von 15 % (n = 69). Außerdem gaben 60.6 % (n = 278) der Teilnehmerinnen* an, dass es sich für sie nicht oder überhaupt nicht so anfühlt, als hätten sie zu wenig emotionale Nähe, 10.2 % (47) waren neutral und 29.2 % (n = 134) stimmten dem zu oder voll und ganz zu. Des Weiteren sind 9.6 % (n = 44) überhaupt nicht zufrieden mit der Häufigkeit von sexueller Intimität in ihrem Leben, 27.2 % (n = 125) sind nicht zufrieden. Allgemein sind 45.3 % (n = 208) der Frauen* zufrieden und voll und ganz zufrieden, sowie 17.9 % (n = 82) neutral, 43.1 % (n = 198) stimmen zu oder teilweise zu, dass sie keine Probleme oder Bedenken bezüglich Sex haben, 35.8 % (n = 164) lehnen dies ab oder voll und ganz ab. Die sowohl höchste allgemeine Zustimmungsrage mit 64.7 % (n = 297) als auch niedrigste allgemeine Ablehnungsrage mit 18 % (n = 83) erreichte die Frage „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinem Sex-Leben“. Aufgeteilt sind die Werte in 24.8 % (n = 114) voll und ganze Zustimmung und 39.9 % (n = 183) Zustimmung, 12.6 % (n = 59) Ablehnung und 5.4 % (n = 25) voll und ganze Ablehnung. Es wurden 79 neutrale Antworten (17.2 %) gegeben.

SF01	Item	Ausprägung Stimme ...	Häufig- keiten	Prozent in %	
01	Ich bin mit meinem derzeitigen Sex-Leben zufrieden.	überhaupt nicht zu nicht zu Neutral zu voll und ganz zu	24 75 100 177 83	5.2 16.3 21.8 38.6 18.1	
02	Es fühlt sich so an, als ob etwas in meinem derzeitigen Sex-Leben fehlt.	überhaupt nicht zu nicht zu Neutral zu voll und ganz zu	68 120 69 155 46	14.8 26.1 15.0 33.8 10.0	
03	Es fühlt sich so an, als hätte ich zu wenig emotionale Nähe.	überhaupt nicht zu nicht zu Neutral zu voll und ganz zu	157 121 47 79 55	34.2 26.4 10.2 17.2 12.0	
04	Ich bin zufrieden mit der Häufigkeit von sexueller Intimität in meinem Leben.	überhaupt nicht zu nicht zu Neutral zu voll und ganz zu	44 125 82 129 79	9.6 27.2 17.9 28.1 17.2	
05	Ich habe keine Probleme oder Bedenken bezüglich Sex.	überhaupt nicht zu nicht zu Neutral zu voll und ganz zu	37 127 97 117 81	8.1 27.7 21.1 25.5 17.6	
06	Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinem Sex-Leben	überhaupt nicht zu nicht zu Neutral zu voll und ganz zu	25 58 79 183 114	5.4 12.6 17.2 39.9 24.8	

Tabelle 12: Häufigkeiten der einzelnen Items der Facette "Sexuelle Zufriedenheit"

4.2 Qualitative Auswertung der offenen Antwortmöglichkeit

Nach den intrapsychischen Items hatten die Teilnehmerinnen* die (optionale) Möglichkeit einer offenen Eingabe auf die Frage „Möchtest du sonst noch etwas zu den intrapsychischen Aspekten hinzufügen?“. Alle Antworten sind im Anhang in Tabelle 15 (Anhang): „Offene Frage intrapsychische Sexualität“ zu finden. Im Folgenden werden die Antworten analysiert und gebündelt präsentiert. Dies ist keine Auswertung im Sinne einer qualitativen Forschungsmethode, sondern soll dem explorativen Charakter dieser Forschungsarbeit Rechnung tragen.

Ein Leitthema, das sich herauskristallisiert, ist die stetige Erweiterung des Wissensrepertoires. So schreibt eine Teilnehmerin* „Es gibt immer mehr zu erfahren und mehr zu wissen“ oder „Die

Auflösung zum Mythos 'Jungfernhäutchen' habe ich erst letztes Jahr [...] erfahren“. Nicht nur das sexuelle Wissen, sondern auch das Wissen über eigenen Bedürfnissen kann laufend wachsen, nach beispielsweise der Aussage *„Ich wusste lange nicht, dass es mich erregt einen aktiven Part einzunehmen“* und *„Ich gehe momentan der Frage nach, warum ich keine vaginalen Orgasmen bekomme.“*.

Auch die Aufklärung wurde bemängelt mit *„Wir werden zu wenig aufgeklärt.“* und *„Ich habe mir vieles selbst beigebracht (Anatomie usw.) mithilfe von wissenschaftlich-feministischen Büchern/Podcasts/Social Media. Unsere sexuelle Aufklärung in Schule ist nämlich ein Witz!“*. Eine weitere Befragte* erklärt die reduzierte Aufklärung als Auslöser eines sexuellen Traumas mit der Aussage *„Aufgrund mangelnder Aufklärung habe ich, bis ich 15 war, nicht erkannt, dass ich lesbisch bin, obwohl es eigentlich offensichtlich war und hatte Sex mit einem männlichen Partner, was mich noch lange negativ beschäftigt hat und ehrlich gesagt ziemlich traumatisierenden war.“*. Auch die folgende Aussage demonstriert den Einfluss mangelhafter Aufklärung *„Es hat ewig gebraucht meinen Körper und meine Sexualität kennenzulernen und zu akzeptieren, da dieses Thema bei Mädchen und Frauen häufig tabuisiert wird“*

Des Weiteren kam die Fluktuation der Sexualität zu Sprache. Dies ist herauszulesen zum Beispiel aus der Antwort *„Große Erkenntnis war, dass sich Verlangen und sexuelle Erregung krass ändern kann im Laufe des Lebens“* und *„Ich habe herausgefunden, dass meine Sexualität sehr sprunghaft sein kann. Es gibt Phasen, wo ich meine Sexualität sehr auslebe, aber zur Zeit befinde ich mich gerade in einer Phase, wo ich meine Sexualität eher ok den Hintergrund rückt und meine Aktivität eher gering ist.“*. Ebenso die Beschäftigung mit der Sexualität verändert sich bei jener Frau* *„Mal ist die Auseinandersetzung mit meiner Sexualität mehr Thema für mich, mal weniger.“*

Die Auswirkungen von kulturellen sexuellen Skripten beschreibt eine Teilnehmerin* mit *„Zusätzlich wurde es in Medien immer so dargestellt als wären Schmerzen beim ersten Mal so normal, dass ich nicht wusste, dass es nicht normal ist, sich dazu zu zwingen es zu ertragen. Ich dachte auch, dass*

sobald man zustimmt, die Meinung nicht geändert werden kann, weil das dem Mann gegenüber unfair wäre. Weibliche Sexualität und vor allem weibliches Wohlbefinden schien mir als nebensächlich!“

4.3 Inferenzstatistische Auswertung

Die zuvor vorgestellte Theorie und der aktuelle Forschungsstand werden nun in die Aufstellung der Hypothesen für diese Arbeit mit einbezogen. Auf Grund des explorativen Charakters der Arbeit und dem Mangel an Varianzerklärung im Rahmen der explorativen Faktorenanalyse werden keine Facetten aus den neu erstellten Items gebildet, sondern diese einzeln investigiert. Für die Facette der sexuellen Zufriedenheit, welche nach Übersetzung laut der konfirmatorischen Faktorenanalyse unter Vorbehalt als solche verwendet werden kann (siehe Kapitel 3.1.2.5 „sexuelle Zufriedenheit“), wurden ein Mittelwert-Score gebildet und diesen für weitere Berechnungen verwendet. Die Darstellung der Hypothesen ist aufgeteilt in die Haupthypothesen, welche eine direkte Verbindung zur Forschungsfrage aufweisen und die Nebenhypothesen, welche im allgemeineren Forschungsinteresse liegen. Zuerst werden die Hypothesen und anschließend die Ergebnisse der Testungen dargestellt.

4.3.1 Darstellung der Hypothesen

Die Aufstellung der Haupthypothesen folgt der Übersichtshalber in einer Bündelung nach den Themen „sexuelles Bewusstsein“, „sexuelle Bildung“ und „Körperbewusstsein“. Diese Aufteilung wurde in Anlehnung an die Aufteilung der Theorie gewählt. Es wird jedoch angemerkt, dass die Hypothesen ineinander verwoben sind und die Aufteilung daher in erster Linie der Übersichtlichkeit dienen soll.

4.3.1.1 Haupthypothesen zum sexuellen Bewusstsein

Im Bereich des sexuellen Bewusstseins zeigt sich, dass eine erhöhte sexuelle Aufmerksamkeit („sexual self-consciousness“) während des Geschlechtsverkehrs sich negativ auf die Freude an sexuellen Aktivitäten (Schick et al., 2010, S. 8) und auf die sexuelle Zufriedenheit (Claudat & Warren, 2014, S. 513) auswirkte. Dies soll in der vorliegenden Forschungsarbeit in Hypothese (A) überprüft werden. Im Gegenzug kann das Bewusstwerden und potentielle Verändern konventioneller dysfunktionaler sexueller Skripte vor allem für Frauen, die sexuelle Zufriedenheit und das

Wohlbefinden steigern (Masters et al., 2013, S. 1). Da geringes sexuelles Bewusstsein durch eine zu geringe Auseinandersetzung mit sich und dem Körper entstehen kann (Hoy et al., 2019, S. 102), soll in Hypothese (B) überprüft werden, ob ein Zusammenhang mit der aktiven Auseinandersetzung eigener Bedürfnisse und der sexuellen Zufriedenheit besteht.

Hypothese A

H0a: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1a: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese B

H0b: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1b: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Es zeigte sich, dass Personen die von einer ausgeprägteren Vorgeschichte sexueller Erfahrungen berichteten, ein höheres sexuelles Selbstwertgefühl und ein höheres sexuelles Wohlbefinden aufwiesen (Snell et al., 1993, S. 47). Die Auswertungen von Pillichshammer (2023, S. 81) ergaben jedoch, dass ein negativer Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der sexuellen Aktivität und der sexuellen Zufriedenheit besteht. Daher wird in dieser Forschungsarbeit in Hypothese (C) überprüft, ob ein Zusammenhang mit der Anzahl der Partner*innen und der sexuellen Zufriedenheit besteht. Ergänzend soll überprüft werden, ob die Anzahl der Sexualpartner*innen mit der aktiven Auseinandersetzung der eigenen Sexualität korreliert (Hypothese D & E). Dafür wird das Item der Selbstbefriedigung (D) und das der aktiven Aneignung der sexuellen Wünsche (E) herangezogen.

Hypothese C

H0c: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und der sexuellen Zufriedenheit.

H1c: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese D

H0d: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennenzulernen“.

H1d: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennenzulernen“.

Hypothese E

H0e: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“.

H1e: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“.

4.3.1.2 Haupthypothesen zur sexuellen Bildung

Wie im Kapitel 2.2.2 Sexuelle Wissensvermittlung erklärt, entwickelt sich die sexuelle Bildung als ein lebenslanger Prozess, welcher die selbstbestimmte Sexualität vermitteln soll (Kedl & Wespacher, 2019, S. 69). Zwischen den Angeboten „populärwissenschaftliche Literatur“, „pornografische Medien“ und „Kurse über Sexualität“ erhielt das Medium „populärwissenschaftliche Literatur“ die höchste allgemeine Zustimmungsrate (36.4 %) auf die Frage, wie sich über Themen der Sexualität informiert wird. In einer Studie von Guitelman und Kolleg*innen (2021, S. 14) wurde erhoben, dass Personen, die ein populärwissenschaftliches Buch über Sexualität gelesen haben, höhere Werte der sexuellen Zufriedenheit aufwiesen, als Personen die kein Buch gelesen haben. Die vorliegende Forschung möchte nun in Hypothese (F) überprüfen, ob ein Unterschied zwischen Frauen*, die (populär-)wissenschaftlicher Literatur lesen und solche, die es nicht tun, hinsichtlich des Wissens der

eigenen sexuellen Bedürfnisse besteht. Zusätzlich zeigt die Analyse der Häufigkeiten auf, dass das Unterhalten mit Freund*innen mit 77.7 % die höchste, von allen Antwortmöglichkeiten in dieser Facette, allgemeine Zustimmungsrates erhalten. Daher wird in Hypothese (G) ebenso überprüft, ob hier ein Unterschied hinsichtlich des Wissens, was sexuell erregen kann, besteht.

Hypothese F

H0f: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, lese ich (populär-) wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität.“ haben hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“.

H1f: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, lese ich (populär-) wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität.“ haben hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“.

Hypothese G

H0g: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, unterhalte ich mich gerne mit meinen Freund*innen über Sexualität.“ haben hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“.

H1g: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, unterhalte ich mich gerne mit meinen Freund*innen über Sexualität.“ haben hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“.

Sexuelles Wissen alleine führte bei Frauen im Rahmen einer Untersuchung von Wade und Kolleg*innen (2005, S. 133) nicht direkt zur Erhöhung der Orgasmusfunktion. Da die Stimulation der Klitoris mit verschiedenen Formen von Orgasmen in direkter Verbindung steht (Whipple, 2015,

S. 61), soll dies in Hypothese H überprüft werden. Ebenso verspricht Nagoski (2015, S. 50) in ihrem Buch, welches unter anderem die sexuelle Konkordanz behandelt, dass sexuelle Wissen maßgeblich das Sexualleben beeinflussen kann. Daher soll in Hypothese I überprüft werden, ob das Wissen um die sexuelle Konkordanz in Zusammenhang mit der sexuellen Zufriedenheit steht.

Hypothese H

H0h: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich kenne die Form der Klitoris (ca. 7-12 cm, vier Schenkel).“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1h: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich kenne die Form der Klitoris (ca. 7-12 cm, vier Schenkel).“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese I

H0i: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich glaube, dass bei Frauen körperliche sexuelle Erregung und empfundenes sexuelles Verlangen voneinander unabhängig auftreten können“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1i: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich glaube, dass bei Frauen körperliche sexuelle Erregung und empfundenes sexuelles Verlangen voneinander unabhängig auftreten können“ und der sexuellen Zufriedenheit.

4.3.1.3 Haupthypothesen zum Körperbewusstsein

Die Arbeit von Pillichshammer (2023, S. 81) zeigte einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Masturbation und sexueller Zufriedenheit. Nach Sparman (2017, S. 16) spielt das Wohlfühlen im eigenen Körper eine maßgebliche Rolle für das positive Erleben von Sexualität. Daraus leiten sich zwei Hypothesen ab. Zum einen die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen dem Wohlfühlen im eigenen Körper und der sexuellen Zufriedenheit (Hypothese J). Zum anderen wird in der Hypothese (K) überprüft, ob ein Zusammenhang der Häufigkeit der Masturbation mit dem Wohlfühlen im eigenen Körper besteht.

Hypothese J

H0j: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1j: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese K

H0k: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Masturbation und dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper.“

H1k: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Masturbation und dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper.“

Mehr als zwei Drittel der befragten Frauen* (68.6 %) gaben an, dass sie, um ihren Körper besser kennenzulernen, gerne masturbieren. Daher wird in Hypothese L überprüft, ob die Häufigkeit, wie oft masturbiert wird, mit der Offenheit für neue sexuelle Erfahrungen zusammenhängt.

Hypothese L

H0l: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Masturbationshäufigkeit und dem Item „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen“.

H1l: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Masturbationshäufigkeit und dem Item „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen“.

Forscherinnen (Chmielewski et al., 2020, S. 8) stellten ein Modell für die Erreichung von Lust und dem Gefühl sexueller Sicherheit auf und konnten eruieren, dass eine positive Beziehung von Frauen zu ihrem Körper signifikant mit dem Wohlbefinden der eigenen sexuellen Wünsche korrelierte. Daher soll in Hypothese (M) überprüft werden, ob das Kennenlernen des eigenen Körpers durch Selbstbefriedigung mit dem Wissen, was sexuell erregen kann, zusammenhängt. Sexuelle Selbstbestimmung entsteht durch die Wahrnehmung des eigenen Körpers und in Auseinandersetzung

mit äußeren Einflüssen (Hofstätter, 2020, S. 79). In weitere Folge wird überprüft, ob das Wissen über die eigenen Bedürfnisse (Hypothese N) und das aktive Kennenlernen dessen (Hypothese O) zu einer erhöhten sexuellen Zufriedenheit führt.

Hypothese M

H0m: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennen zu lernen.“ und dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“

H1m: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennen zu lernen.“ und dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“

Hypothese N

H0n: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1n: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese O

H0o: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1o: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

4.3.1.4 Darstellung der Nebenhypothesen

Im Folgenden werden die Nebenhypothesen vorgestellt, welche zu keiner direkten Aufklärung der Forschungsfrage beitragen, sondern im allgemeineren Forschungsinteresse liegen. Zum einen wird das Thema Religion und sexuelles Wissen behandelt, zum anderen das Bereuen des ersten Geschlechtsverkehrs. Ergänzend folgen einige Unterschiedstestungen zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Frauen*, um den Einfluss von Heteronormativität zu erforschen.

Das kulturelle Konzept der „Jungfräulichkeit“ hält sich beharrlich in der allgemeinen Wahrnehmung und findet sich in den verschiedenen Religionen als Motiv der unberührten Weiblichkeit (Mangler et al., 2022, S. 811). Daher liegt es im Forschungsinteresse, ob ein Unterschied besteht zwischen Frauen* mit und ohne Glaubensbekenntnis hinsichtlich des Glaubens an den Mythos des „Jungfernhütchens“ (Hypothese P).

Hypothese P

H0p: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die kein Glaubensbekenntnis haben und Frauen*, die ein Glaubensbekenntnis haben, hinsichtlich des Items „Ich glaube, dass das Hymen (ugs. Jungfernhütchen) *kein* Indikator für die Jungfräulichkeit ist.“

H1p: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die kein Glaubensbekenntnis haben und Frauen*, die ein Glaubensbekenntnis haben, hinsichtlich des Items „Ich glaube, dass das Hymen (ugs. Jungfernhütchen) *kein* Indikator für die Jungfräulichkeit ist.“

Die qualitative Auswertung der offenen Antworten der Befragten* ergab, dass die Unwissenheit über weibliche* Bedürfnisse, wie zum Beispiel, dass der erste Geschlechtsverkehr nicht schmerzhaft sein muss, bei einer Teilnehmerin* zu einer traumatischen Erfahrung führte. Ob das kulturelle Skript, dass eine Frau den ersten Geschlechtsverkehr nicht unbedingt genießen muss (und dadurch bereit), einen Einfluss auf die sexuelle Zufriedenheit hat, soll in Hypothese (Q) überprüft werden.

Hypothese Q

H0q: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die ihren ersten Geschlechtsverkehr bereuen zu Frauen*, die dies nicht bereuen, hinsichtlich der sexuellen Zufriedenheit.

H1q: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die ihren ersten Geschlechtsverkehr bereuen zu Frauen*, die dies nicht bereuen, hinsichtlich der sexuellen Zufriedenheit.

Sexuelle Orientierung

Es folgen nun noch Unterschiedstestungen zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Frauen*. Bei der Untersuchung wurde die Kategorie „Asexuell“ herausgefiltert, da die Unterscheidung der Gruppen zwischen dem Konstrukt aus Anziehung und Gender besteht.

Es zeigte sich in einer Studie von Suschinsky und Kolleg*innen (2017, S. 10), dass der Grad der Gynäphilie (sexuelle Anziehung zu Frauen) bei Frauen entscheidend war für die sexuelle Konkordanz (unabhängiges Auftreten von körperlicher sexueller Erregung und empfundenem sexuellen Verlangen). Heterosexuelle Frauen wiesen in dieser Studie eine niedrigere (physisch gemessene) sexuelle Konkordanz auf als nicht-heterosexuelle Frauen. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird in Hypothese (R) überprüft, ob auch ein Unterschied zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Frauen* bezüglich des Wissens über die sexuelle Konkordanz besteht.

Hypothese R

H0r: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht-heterosexuellen Frauen* hinsichtlich ihres Wissens bezüglich sexueller Konkordanz.

H1r: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht-heterosexuellen Frauen* hinsichtlich ihres Wissens bezüglich sexueller Konkordanz.

Es wurde erhoben, dass lesbische Frauen mehr pornografisches Material anschauten als heterosexuelle Frauen (Holt et al., 2021, S. 8). Holt et al. (ebd.) vermuten, dass dies damit zusammenhängen könnte, dass sexuelle Minderheiten (nicht-heterosexuell) sex-positiven Werten zugestimmter sind. Daher soll mit der vorliegenden Stichprobe zum einen in Hypothese (S) überprüft werden, ob es einen Unterschied zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Frauen* bezüglich ihres Pornografie-Konsums besteht. Zum anderen wird die Hypothese (T) aufgestellt, ob nicht-heterosexuelle Frauen*, um mehr über Sexualität zu erfahren, offener für neue sexuelle Erfahrungen sind.

Hypothese S

H0s: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, schaue ich ethische Pornographie, auch wenn diese häufig kostenpflichtig ist.“

H1s: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, schaue ich ethische Pornographie, auch wenn diese häufig kostenpflichtig ist.“

Hypothese T

H0t: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen.“

H1t: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen.“

Zusätzlich wird vermutet, dass sexuelle Skripte ebenfalls eine Rolle in der sexuellen Orientierung spielen, da in der konstruierten Binarität der Geschlechter die heterosexuelle Sicht, des männlichen beobachtenden Subjekts und des weiblichen sich zeigenden Objekts, aufkommt (Wagenknecht, 2007, S. 17). Daher soll in Hypothese (U) überprüft werden, ob ein Unterschied bezüglich der erhöhten sexuellen Aufmerksamkeit besteht zwischen Frauen*, die der Heteronormativität nicht entsprechen (nicht-heterosexuell) und solchen, die es tun (heterosexuell).

Hypothese U

H0u: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“

H1u: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“

4.3.2 Auswertung der Hypothesen

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der Hypothesentestungen dargestellt. Die Hypothesen werden der Reihe nach dargestellt und mittels Reporting aufgelöst. Die Kennzahlen der Ergebnisse sind in Tabelle 13: „Ergebnisse der Haupthypothesentestungen“ für die Haupthypothesen und in Tabelle 14: „Ergebnisse der Nebenhypothesentestungen“ für die Nebenhypothesen übersichtlich zusammengefasst.

4.3.2.1 Ergebnisdarstellung der Haupthypothesen zum sexuellen Bewusstsein

Hypothese A

H0a: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1a: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese A: Es besteht ein signifikanter negativer Zusammenhang schwachen Effekts zwischen dem Item „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“ und der sexuellen Zufriedenheit ($r_s = -.24$, $p < .001$) dahingehend, dass je mehr sich Frauen* beim Sex Gedanken darüber machen, wie sie aussehen, desto geringere sind die Werte, die sie in der sexuellen Zufriedenheit aufweisen. Die H0 wird verworfen.

Hypothese B

H0b: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich versuche aktive meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1b: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich versuche aktive meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese B: Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang schwachen Effekts zwischen dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“ und der sexuellen Zufriedenheit ($r_s = .19$, $p < .001$) dahingehend, dass je aktiver Frauen* versuchen, ihre eigenen sexuelle Wünsche und Vorlieben kennenzulernen, desto höher sind die Werte, die sie in der sexuellen Zufriedenheit aufweisen. Die H_0 wird verworfen.

Hypothese C

H_{0c} : Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und der sexuellen Zufriedenheit.

H_{1c} : Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese C: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und der sexuellen Zufriedenheit ($r_s = .00$, $p = .982$). Die H_0 wird beibehalten.

Hypothese D

H_{0d} : Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennenzulernen“.

H_{1d} : Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennenzulernen“.

Hypothese D: Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang schwachen Effekts zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennenzulernen“ ($r_s = .17$, $p < .001$) dahingehend, dass je höher die Anzahl der Sexualpartner*innen ist, desto mehr befriedigen sich Frauen* gerne und bewusst selbst, um ihren Körper besser kennenzulernen. Die H_0 wird verworfen.

Hypothese E

H_{0e} : Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“.

H1e: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“.

Hypothese E: Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang schwachen Effekts zwischen der Anzahl der Sexualpartner*innen und dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“ ($r_s = .22$, $p < .001$) dahingehend, dass je höher die Anzahl der Sexualpartner*innen ist, desto mehr versuchen Frauen* aktiv ihre sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen. Die H_0 wird verworfen.

4.3.2.2 Ergebnisdarstellung der Haupthypothesen zur sexuellen Bildung

Hypothese F

H0f: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, lese ich (populär-) wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität.“ haben hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“.

H1f: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, lese ich (populär-) wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität.“ haben hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“.

Hypothese F: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen* die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, lese ich (populär-)wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität.“ haben hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“ ($U = 22154.00$, $Z = -1.80$, $p = .072$). Die H_0 wird beibehalten.

Hypothese G

H0g: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu

erfahren, unterhalte ich mich gerne mit meinen Freund*innen über Sexualität.“ haben, hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“.

H1g: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, unterhalte ich mich gerne mit meinen Freund*innen über Sexualität.“ haben, hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“.

Hypothese G: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung und Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, unterhalte ich mich gerne mit meinen Freund*innen über Sexualität.“ haben, hinsichtlich des Items „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“ ($U = 13257.00$, $Z = -4.63$, $p < .001$). Der Unterschied besteht dahingehend, dass Frauen*, die eine allgemeine Zustimmung ($M_{rang} = 243.87$) angaben, höhere Werte aufwies als Frauen*, die eine allgemeine Ablehnung ($M_{rang} = 181.47$) angaben. Die H_0 wird verworfen.

Hypothese H

H0h: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich kenne die Form der Klitoris (ca. 7-12 cm, vier Schenkel).“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1h: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich kenne die Form der Klitoris (ca. 7-12 cm, vier Schenkel).“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese H: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich kenne die Form der Klitoris (ca. 7-12 cm, vier Schenkel).“ und der sexuellen Zufriedenheit ($r_s = .05$, $p = .308$). Die H_0 wird beibehalten.

Hypothese I

H0i: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich glaube, dass bei Frauen körperliche sexuelle Erregung und empfundenes sexuelles Verlangen voneinander unabhängig auftreten können“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1i: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich glaube, dass bei Frauen körperliche sexuelle Erregung und empfundenes sexuelles Verlangen voneinander unabhängig auftreten können“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese I: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich glaube, dass bei Frauen körperliche sexuelle Erregung und empfundenes sexuelles Verlangen voneinander unabhängig auftreten können“ und der sexuellen Zufriedenheit ($r_s = -.04$, $p = .381$). Die H0 wird beibehalten.

4.3.2.3 Ergebnisdarstellung der Haupthypothesen zum Körperbewusstsein

Hypothese J

H0j: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1j: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese J: Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang schwachen Effekts zwischen dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper“ und der sexuellen Zufriedenheit. ($r_s = .25$, $p < .001$) dahingehend, dass je mehr sich Frauen* in ihrem Körper wohl fühlen, desto höher sind die Werte, die sie in der sexuellen Zufriedenheit aufweisen. Die H0 wird verworfen.

Hypothese K

H0k: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Masturbation und dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper.“

H1k: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Masturbation und dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper.“

Hypothese K: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Masturbation und dem Item „Ich fühle mich wohl in meinem Körper.“ ($r_s = .04$, $p = .358$). Die H0 wird beibehalten.

Hypothese L

H0l: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Masturbationshäufigkeit und dem Item „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen“.

H1l: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Masturbationshäufigkeit und dem Item „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen“.

Hypothese L: Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang schwachen Effekts zwischen der Masturbationshäufigkeit und dem Item „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen“ ($r_s = .26, p < .001$) dahingehend, dass je größer die Masturbationshäufigkeit ist, desto mehr sind Frauen* offen für neue Erfahrungen, um mehr über Sexualität zu erfahren. Die H0 wird verworfen.

Hypothese M

H0m: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennen zu lernen.“ und dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“

H1m: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennen zu lernen.“ und dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“

Hypothese M: Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang mittleren Effekts zwischen dem Item „Ich befriedige mich gerne und bewusst selbst, um meinen Körper besser kennen zu lernen.“ und dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“ ($r_s = .30, p < .001$) dahingehend, dass je mehr sich Frauen* gerne und bewusst selbstbefriedigen, um ihren Körper besser kennen zu lernen, desto mehr ist ihnen bewusst, was sie sexuell erregen kann. Die H0 wird verworfen.

Hypothese N

H0n: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1n: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese N: Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang schwachen Effekts zwischen dem Item „Mir ist bewusst, was mich sexuell erregen kann.“ und der sexuellen Zufriedenheit ($r_s = .20$, $p < .001$) dahingehend, dass je mehr Frauen* bewusst ist, was sie sexuell erregen kann, desto höher sind die Werte, die sie in der sexuellen Zufriedenheit aufweisen. Die H0 wird verworfen.

Hypothese O

H0o: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

H1o: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen.“ und der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese O: Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang schwachen Effekts zwischen dem Item „Ich versuche aktiv meine sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen.“ und der sexuellen Zufriedenheit ($r_s = .17$, $p < .001$) dahingehend, dass je mehr Frauen* versuchen ihre sexuellen Wünsche und Vorlieben kennenzulernen, desto höher sind die Werte, die sie in der sexuellen Zufriedenheit aufweisen. Die H0 wird verworfen.

Korrelationstestungen				
Hypothese	Verfahren	r/rs	n	p
A	Spearman-Rho	$r_s = -.24$	459	$p < .001$
B	Spearman-Rho	$r_s = .19$	459	$p < .001$
C	Spearman-Rho	$r_s = .00$	459	$p = .982$
D	Spearman-Rho	$r_s = .17$	459	$p < .001$
E	Spearman-Rho	$r_s = .22$	459	$p < .001$
H	Spearman-Rho	$r_s = .05$	459	$p = .308$
I	Spearman-Rho	$r_s = .10$	459	$p = .033$

J	Spearman-Rho	$r_s = .25$	459	$p < .001$
K	Spearman-Rho	$r_s = .04$	459	$p = .358$
L	Spearman-Rho	$r_s = .26$	459	$p < .001$
M	Spearman-Rho	$r_s = .30$	459	$p < .001$
N	Spearman-Rho	$r_s = .20$	459	$p < .001$
O	Spearman-Rho	$r_s = .17$	459	$p < .001$
Unterschiedstestungen mit U-Test				
Hypothese	n	U	Z	p
F	459	U= 22154.00	Z= -1.80	$p = .072$
G	459	U= 13257.00	Z= -4.63	$p < .001$

Tabelle 13: „Ergebnisse der Haupthypothesentestungen“

Für eine kritische Auseinandersetzung und eine Entschärfung der Alpha-Kumulierung der Ergebnisse wird im Folgenden eine Bonferroni-Korrektur durchgeführt. Nach Teilung des Signifikanzniveaus (.05) durch die Anzahl der Hypothesen (14) ergibt dies einen neuen Cut-Off-Wert von $<.001$. Demnach kann Hypothese (I) nicht mehr als signifikant angenommen werden. Es ändern sich keine weiteren Signifikanz-Werte (siehe Tabelle 13: „Ergebnisse der Haupthypothesentestungen“).

4.3.2.4 Ergebnisdarstellung der Nebenhypothesen

Hypothese P

H0p: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die kein Glaubensbekenntnis haben und Frauen*, die ein Glaubensbekenntnis haben, hinsichtlich des Items „Ich glaube, dass das Hymen (ugs. Jungfernhäutchen) *kein* Indikator für die Jungfräulichkeit ist.“

H1p: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die kein Glaubensbekenntnis haben und Frauen*, die ein Glaubensbekenntnis haben, hinsichtlich des Items „Ich glaube, dass das Hymen (ugs. Jungfernhäutchen) *kein* Indikator für die Jungfräulichkeit ist.“

Hypothese P: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die kein Glaubensbekenntnis haben und Frauen*, die ein Glaubensbekenntnis haben, hinsichtlich des Items „Ich glaube, dass das Hymen (ugs. Jungfernhäutchen) *kein* Indikator für die Jungfräulichkeit ist.“ (U= 22144.50, Z= -2.23, p= .026). Der Unterschied besteht dahingehend, dass Frauen*, die kein Glaubensbekenntnis haben (Mrang= 235.94), höhere Werte als Frauen* mit Glaubensbekenntnis (Mrang= 218.90) aufweisen. Die H0 wird verworfen.

Hypothese Q

H0q: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die ihren ersten Geschlechtsverkehr bereuen zu Frauen*, die dies nicht bereuen, hinsichtlich der sexuellen Zufriedenheit.

H1q: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die ihren ersten Geschlechtsverkehr bereuen zu Frauen*, die dies nicht bereuen, hinsichtlich der sexuellen Zufriedenheit.

Hypothese Q: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die ihren ersten Geschlechtsverkehr bereuen zu Frauen*, die dies nicht bereuen, hinsichtlich der sexuellen Zufriedenheit (U= 9779.00, Z= -1.70, p= .089). Die H0 wird beibehalten.

Hypothese R

H0r: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht-heterosexuellen Frauen* hinsichtlich ihres Wissens bezüglich sexueller Konkordanz.

H1r: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht-heterosexuellen Frauen* hinsichtlich ihres Wissens bezüglich sexueller Konkordanz.

Hypothese R: Es besteht ein knapp signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht-heterosexuellen Frauen* hinsichtlich ihres Wissens bezüglich sexueller Konkordanz (U= 22065.00, Z= -1.97, p= .049). Der Unterschied zeigt sich dahingehend, dass heterosexuelle Frauen* (Mrang= 222.8) ein niedrigeres Wissen aufweisen als nicht-heterosexuelle Frauen* (Mrang= 237.59). Die H0 wird verworfen.

Hypothese S

H0s: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, schaue ich ethische Pornographie, auch wenn diese häufig kostenpflichtig ist.“

H1s: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, schaue ich ethische Pornographie, auch wenn diese häufig kostenpflichtig ist.“

Hypothese S: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht-heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, schaue ich ethische Pornographie, auch wenn diese häufig kostenpflichtig ist.“ (U= 20222.00, Z= -3.28, p= .001). Der Unterschied zeigt sich dahingehend, dass heterosexuelle Frauen* (Mrang= 216.55) niedrigere Werte aufweisen als nicht-heterosexuelle Frauen* (Mrang= 249.11). Die H0 wird verworfen.

Hypothese T

H0t: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen.“

H1t: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen.“

Hypothese T: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Um mehr über Sexualität zu erfahren, bin ich offen für neue sexuelle Erfahrungen.“ (U= 18743.50, Z= -3.94, p<.001). Der Unterschied zeigt sich dahingehend, dass heterosexuelle Frauen* (Mrang= 211.54) niedrigere Werte aufweisen als nicht-heterosexuelle Frauen* (Mrang= 258.35). Die H0 wird verworfen.

Hypothese U

H0u: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“

H1u: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“

Hypothese U: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen heterosexuellen Frauen* und nicht heterosexuellen Frauen* hinsichtlich des Items „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“ (U= 21920.00, Z= -1.33, p= .184). H0 wird beibehalten.

Unterschiedstestungen mit U-Test				
Hypothese	n	U	Z	p
P	459	U= 22144.50	Z = -2.23	p = .026
Q	459	U= 9779.00	Z= -1.70	p = .089
R	455	U= 22065.00	Z= -1.97	p = .049
S	455	U= 20222.00	Z= -3.28	p = .001
T	455	U= 18743.50	Z= -3.94	p < .001
U	455	U= 21920.00	Z= -1.33	p= .184

Tabelle 14: „Ergebnisse der Nebenhypothesentestungen“

5 Diskussion

Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse werden nun zentralen Erkenntnissen entlang der Theorie diskutiert.

Im Bereich des sexuellen Bewusstseins zeigte sich ein negativer signifikanter Zusammenhang zwischen der Aussage „Beim Sex mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, wie ich dabei aussehe.“ und der sexuellen Zufriedenheit. Dies bestätigt vorherige Forschungsergebnisse, laut welchem sich „sexual Self-Consciousness“ vor allem beim Geschlechtsverkehr negativ auf das sexuelle Wohlbefinden auswirkt (Claudat & Warren, 2014, S. 513; Schick et al., 2010, S. 8). Hierzu konnten die Forschungsergebnisse insofern ergänzt werden, als dass ein sexuelles Bewusstsein im Rahmen einer aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität („sexual Consciousness), vor allem „aktiv zu versuchen, eigenen sexuelle Wünsche und Vorlieben kennenzulernen“ mit der sexuellen Zufriedenheit in positivem signifikantem Zusammenhang steht. Ein Drittel (32.3 %) der befragten Teilnehmerinnen* gaben an, dass sie sich beim Sex Gedanken um ihr Äußeres machen.

Bezüglich der Anzahl der Sexualpartner*innen lassen die vorliegenden Untersuchungen keinen signifikanten Zusammenhang mit der sexuellen Zufriedenheit erkennen. Dies steht entgegen vorherigen Erkenntnissen, laut welchen Personen, die von einer ausgeprägteren Vorgeschichte sexueller Erfahrungen berichteten, ein höheres sexuelles Selbstwertgefühl und ein höheres sexuelles Wohlbefinden aufwiesen (Snell et al., 1993, S. 47). Hier lässt sich vermuten, dass die Diskrepanz der Ergebnisse daraus resultiert, dass Snell et al. (ebd.) nicht die reine Quantität der Sexualpartner*innen, sondern den Erfahrungsschatz sexueller Erlebnisse mit einbezog. In der Studie von Pillichshammer (2023, S. 81) wurde des Weiteren ein negativer signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der sexuellen Aktivität und der sexuellen Zufriedenheit ermittelt dahingehend, dass je höher die Angabe der Häufigkeit der sexuellen Aktivität waren, desto geringer wurde die sexuelle Zufriedenheit angegeben. Hier könnte ein interessantes Forschungspotential entstehen. Denn es zeigte sich gegensätzlich zu den Ergebnissen von Pillichshammer (2023, S. 81), dass die Anzahl der

Sexualpartner*innen erstens in positivem signifikantem Zusammenhang mit einer erhöhten aktiven Auseinandersetzung mit eigenen Vorlieben und zweitens mit der bewussten Masturbation, um den eigenen Körper besser kennenzulernen, steht. Dies wird gestützt durch den von Carvalheira und Leal (2013, S. 357) erhobenen positiven signifikanten Zusammenhang zwischen dem Masturbationsverhalten und dem sexuellen Verhaltensrepertoire. Interessant ist zu benennen, dass ein Großteil der Teilnehmerinnen* (68.6 %) der vorliegenden Studie die Wege der Masturbation nutzt, um den eigenen Körper besser kennenzulernen und 75.6 % versuchen, aktiv ihre Wünsche und Vorlieben kennenzulernen.

Die Betrachtung der Häufigkeiten bezüglich der eigenen Bedürfnisse verdeutlicht, dass 89.8 % wissen, was sie sexuell erregen kann und 84.7 % ihre ganzkörperlichen erogenen Zonen kennen. Mit Blick auf diese Ergebnisse kristallisiert sich das Thema des bewussten Umgangs mit der eigenen Sexualität heraus. Die Schnittstelle zwischen „Consciousness“ (bewusster Umgang mit der eigenen Sexualität) und „Self-Consciousness“ (übermäßige Aufmerksamkeit und Überwachung der eigenen Sexualität) wurden von Studien über Achtsamkeitstrainings untersucht, welche einen positiven signifikanten Zusammenhang vor allem mit der Körperwahrnehmung feststellen konnten (Arora & Brotto, 2017, S. 3; Silverstein et al., 2011, S. 8).

Bezüglich der sexuellen Bildung konnte kein signifikanter Unterschied zwischen Frauen*, die (populär-)wissenschaftliche Literatur zum Thema Sexualität lesen und solchen, die es nicht tun, hinsichtlich ihres Wissens, was sie sexuell erregen kann, erhoben werden. Dennoch erfuhr das Lesen von sexueller Literatur, um mehr über Sexualität zu erfahren, eine allgemeine Zustimmungsrate von 36.4%. Interessant ist dies im Vergleich zu den Ergebnissen von Guitelman et al. (2021, S. 14), bei dem das Lesen von Selbsthilfe Büchern über den weiblichen Orgasmus mit einer Erhöhung der sexuellen Zufriedenheit einherging. Die Divergenz der Ergebnisse könnte aus der allgemeineren Formulierung der Fragestellung nach (populär-) wissenschaftlicher Literatur zum Thema Sexualität im Fragebogen dieser Forschungsarbeit einerseits und dem konkreten Experiment mit einer speziellen Literatur (Guitelman et al., 2021, S. 14) andererseits entstanden sein. Bei Frauen*, die sich mit ihren

Freund*innen unterhalten zu denen, die es nicht tun, wurde ein signifikanter Unterschied hinsichtlich des Wissens über ihre sexuellen Bedürfnisse festgestellt. Bestätigt wird dies auch durch die Untersuchungen von Pillichshammer (2023, S. 86), nach denen die Kommunikation zwischen Freund*innen einen Beitrag für proaktives Sexualverhalten leistet.

Die Befragung nach dem sexuellen Wissen weist eine 80 % - 90%ige allgemeine Zustimmungsrates auf. Hier ist anzumerken, dass die Antwortoptionen aus „Ja“ und „Nein“ bestanden und es keine Ausweichoption gab. Dagegen konnte weder zwischen dem Wissen über die Form der Klitoris noch zwischen dem Wissen über die sexuelle Konkordanz ein signifikanter Zusammenhang mit der sexuellen Zufriedenheit festgestellt werden. Dies bestätigt die Studie von Wade et al. (2005, S. 133), welche keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem klitorale Wissen und mit der Orgasmusfähigkeit erkennen ließ und erweitert die Erkenntnisse um die Aspekte, dass sowohl das Wissen um die Klitoris als auch um sexuelle Konkordanz ebenso in keinem signifikanten Zusammenhang mit der allgemeineren sexuellen Zufriedenheit stehen. Hier lässt sich nun das Studienergebnis von Dienberg et al. (2023, S. 492) hervorheben, bei dem mehr Wissen über die Klitoris die Befürwortung weniger geschlechtsspezifischer Sexualskripte auslöste und dies wiederum positiv mit Aspekten der sexuellen Zufriedenheit korrelierte. Das Bewusstwerden und potentielle Verändern konventioneller dysfunktionaler Skripte kann vor allem für Frauen die sexuelle Zufriedenheit und Wohlbefinden steigern (Masters et al., 2013, S. 1). Es zeigt sich die Wichtigkeit des Einbezugs sexueller Skripte in weitere Forschungen und lässt weiterhin den Umstand vermuten, dass Sexualität kein rein biologisch determinierter, sondern ein sozialer Akt ist (Simon & Gagnon, 2003, S. 492). So haben Rategeber, Kurse und Workshops einen Einfluss auf die Erweiterung sexueller Skripte für die Verbesserung allgemeinen sexuellen Wohlbefindens (Osswald-Rinner, 2011, S. 41).

In der Schule wurden laut der Angaben der Teilnehmerinnen* knapp zwei Drittel (64.7 %) der Frauen* aufgeklärt. Frauen einer Vergleichsstudie benannten bezüglich ihrer früheren Sexualaufklärung vor allem Themen der strikten Anatomie, Enthaltensamkeit und sexuellen Gesundheit

(Ishaq et al., 2023, S. 530). Was sich diese Frauen an Informationen gewünscht hätten, waren Themen über sexuelle Lust, Wohlbefinden, Masturbation, freudige Einvernehmlichkeit, Empowerment, Vielfalt der Geschlechter und vieles mehr. Es ist zu vermuten, dass zusätzliche Medien für die Aufklärung genutzt werden, um den Sexualunterricht zu ergänzen. Zusätzlich konnte Ishaq et al. (2023, S. 534) erheben, dass Frauen, welche eine Vielfalt an Ressourcen zur Verfügung stand, angaben, dass sie vielseitigere Informationen über Sexualität erhielten. Wirkt die Sexualpädagogik präventiv als Erziehung auf Kinder und Jugendliche, so hat der Schulunterricht oftmals nicht die Kapazitäten alle Aspekte der Sexualität zu vermitteln (Sparmann, 2015, S. 13). Um vielschichtige sexuelle Bildung für eine selbstgestaltete Sexualität zu ermöglichen, wird als Standard der Sexualaufklärung in Europa empfohlen, Jugendlichen nicht nur durch schulische, sondern auch ergänzende außerschulische Sexualaufklärung zu bilden (WHO Europa, 2011, S. 10). Die erhobenen Häufigkeitsverteilungen weiterer Aufklärungs- Informationsquellen der Befragten* zeigt, dass bereits vielseitige ergänzende Medien genutzt werden. Es wurde angegeben, dass beispielsweise das Internet von 49 %, Zeitschriften von 48.4 %, Bücher von 35.9 % und Pornografie von 16.6 % genutzt wurden. Dies deckt sich mit anderweitigen Ergebnissen, dass sich jede*r zweite Jugendliche*r im Internet auf außerschulischen Aufklärungs- und Beratungsseiten und ebenfalls durch Pornografie informiert (Sielert, 2021, S. 1385).

Um mehr über Sexualität zu erfahren, lehnten 87.4 % der befragten Studienteilnehmerinnen* den Konsum von ethischer Pornografie und 90.4 % die Teilnahme an Kursen ab. Wohingegen sich 77.7 % mit ihren Freund*innen unterhalten und 83.2 % offen für neue sexuelle Erfahrungen sind. Im Vergleich zu den Studienergebnissen von Wade et al. (2005, S. 133), bei der die Selbsterforschung, knapp vor Pornografie, einer der letzten Plätze als Informationsquelle diente, gaben in der vorliegenden Forschungsarbeit mehr als die Hälfte der Frauen* (58.6 %) an, dass sie sich gerne und bewusst selbstbefriedigen, um ihren Körper besser kennenzulernen. Dies lässt einen Trend von vor knapp 20 Jahren bis heute zu mehr bewusster Masturbation bei Frauen vermuten. Inwiefern und in welchem Detail dies zu einer Steigerung des sexuellen Wohlbefindens und achtsamen

Körperwahrnehmung beitragen kann, eröffnet ein weiteres Forschungsfeld. Die Studienergebnisse zeigen, dass obwohl die Häufigkeit der Masturbation mit der sexuellen Zufriedenheit signifikant korreliert (Pillichshammer, 2023, S. 81), die Häufigkeit der Masturbation jedoch nicht mit dem Wohlfühlen im eigenen Körper im signifikanten Zusammenhang steht. Hier lässt sich das Studienergebnis von Carvalheira und Leal (2013, S. 357) hervorheben, die einen positiven signifikanten Zusammenhang zwischen dem Masturbationsverhalten und der Erregungs- und Orgasmusfähigkeit erhoben. Die zusätzliche Betrachtung der qualitativen Auswertung der freien Antworten der Frauen* zeigt, dass Masturbation als schamvoll empfunden werden kann und zwischen den Geschlechtern unterschiedlich normalisiert wird. Zusätzlich wird angemerkt, dass nicht die Häufigkeit, sondern die Qualität entscheidend ist. Aus diesen Ergebnissen kristallisiert sich abermals das Forschungsfeld der bewussten Sexualität heraus. Denn es zeigt sich, dass die Masturbationshäufigkeit in positivem signifikantem Zusammenhang mit der Offenheit für sexuelle Erfahrungen steht. Mehr als zwei Drittel der befragten Frauen* (68.6 %) gaben an, dass sie, um ihren Körper besser kennenzulernen, gerne masturbieren. Dies deckt sich mit den Forschungsergebnissen von Carvalheira und Leal (2013, S. 348), die das weibliche Masturbationsverhalten unter anderem als Mittel um den eigenen Körper und die Sexualität kennenzulernen, erkannten. Zusätzlich ist hier das Studienergebnis von Dienberg und Kolleg*innen (2023, S. 492) anzumerken, bei dem das klitorale Wissen keinen direkten Zusammenhang mit der Orgasmusfähigkeit beim Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person zeigte, jedoch einen direkten Einfluss auf die Orgasmusfähigkeit bei der Masturbation aufwies.

Des Weiteren konnte in der vorliegenden Studienarbeit gezeigt werden, dass die bewusste Selbstbefriedigung in positiv signifikantem Zusammenhang mit dem Wissen, was sexuell erregen kann, steht. Einen Schritt weiter korreliert das Wissen über das, was sexuell erregen kann, wiederum positiv signifikant mit der sexuellen Zufriedenheit. Auch das aktive Kennenlernen von Wünschen und Vorlieben steht in positivem signifikantem Zusammenhang mit der sexuellen Zufriedenheit. Diese Ergebnisse bestätigen den signifikanten Zusammenhang zwischen einer positiven

Körperwahrnehmung und dem Wohlbefinden mit eigenen sexuellen Wünschen bei Frauen (Chmielewski et al., 2020, S. 8). Auch untermauern sie die Aussage, dass sexuelle Selbstbestimmung durch die Wahrnehmung des eigenen Körpers entsteht (Hofstätter, 2020, S. 79).

Auf die Ergebnisse bezüglich des Körperbewusstseins schauend, wurde in dieser Forschungsarbeit erhoben, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem Wohlfühlen im Körper und der sexuellen Zufriedenheit besteht, was die Theorie einer Beziehung zwischen Körper und positiver Sexualität von Sparman (2017, S. 16) bestätigt. Hierzu ist zu erwähnen, dass mehr als die Hälfte (52.5 %) der Frauen* sich teilweise wohl in ihrem Körper fühlt und weitere 24.8 % vollständig. Daraus erschließt sich jedoch ebenso, dass fast ein Viertel (22.6 %) dies ablehnten.

Die Nebenhypothesentestungen zeigten, dass Frauen* mit einem Glaubensbekenntnis signifikant höhere Werte aufweisen, hinsichtlich des Glaubens an das Hymen als Indikator für die Jungfräulichkeit. Dies unterstützt die Theorie, dass das kulturelle sexuelle Skript der unberührten Weiblichkeit durch Religionen geprägt wird (Mangler et al., 2022, S. 811). Knapp 15 % der Befragten* bereuten ihren ersten Geschlechtsverkehr. Das Ergebnis der Testung zeigt jedoch, dass das Bereuen keinen signifikanten Einfluss auf die sexuelle Zufriedenheit hat.

Fast alle Unterschiedstestungen zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Frauen* erwiesen sich als signifikant. Für nicht-heterosexuelle Frauen* ließen sich signifikant höhere Werte hinsichtlich des Wissens bezüglich der sexuellen Konkordanz feststellen. Dies erweitert die Studienergebnisse von Suschinsky und Kolleg*innen (2017, S. 10), welche einen Unterschied der evidenten sexuellen Konkordanz, abhängig vom Grad der sexuellen Anziehung zu Frauen, messen konnten. Für nicht-heterosexuelle Frauen* ließen sich ebenso höhere Werte des Konsums von ethischer Pornografie erheben. Dies bestätigt das Ergebnis von Holt und Kolleg*innen, dass lesbische Frauen mehr pornografisches Material anschauen als heterosexuelle (2021, S. 8) und erweitert das Ergebnis um die Spezifizierung der ethischen Pornografie. Zusätzlich wird die Vermutung von Holt et al. (ebd.), dass dies damit zusammenhängen könnte, dass sexuelle Minderheiten (nicht-heterosexuell) sex-positiven Werten zugestimmter sind, unterstützt, mit dem Ergebnis aus der

vorliegenden Forschungsarbeit, dass nicht-heterosexuelle Frauen* signifikant offener für neue sexuelle Erfahrungen sind.

Spannend wäre in weiteren Forschungen zu erkunden, in welchem Maße eine Unterschiedlichkeit zwischen heteronormativ ausgerichtetem pornografischem Material, welches die Ansicht von Frauen als sexuelles Objekt und die Zustimmung von Gender-Stereotypen und sexuellen Machtungleichgewichten bedient (Klein et al., 2022, S. 6) und ethischer Pornografie, feststellen lässt. Es konnte kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der sexuell unterschiedlich orientierten Gruppen festgestellt werden, ob sich beim Sex Gedanken um das Aussehen gemacht wird. Dies steht entgegen der Erwartung, dass bei nicht-heterosexuellen Frauen* die Heteronormativität, welche das Begehren in das männliche „sexuelle Subjekt“ und das weibliche „gewählte Objekt“ einteilt (Wagenknecht, 2007, S. 17), aufgebrochen und dadurch unterschiedlich gelebt wird. Hier wird vermutet, dass gesellschaftliche Gender-Vorgaben (kulturelle sexuelle Skripte) eine entscheidende Rolle spielen, welche sexualverhaltensbezogene Gewohnheiten prägen und zu stereotypischem Geschlechtsverhalten werden können (Fausto-Sterling, 2019, S. 533). So ist zu bedenken, dass sich soziale Erfahrungen, nach dem Konzept des Embodiments, als Körpergefühl und Bewusstsein im Körper ablegt und dadurch den Habitus prägt (Hofstätter, 2020, S. 80).

Das Forschungsinteresse umfasste die Frage, inwiefern sich der Einfluss von sexueller Bildung auf weibliche* Sexualität zwischen 18 und 35 Jahren auf einer intrapsychischen Ebene gestaltet. Zusammenfassend konnte erhoben werden, dass das reine sexuelle Wissen keine signifikante Korrelation mit sexueller Zufriedenheit auslöst. Jedoch steht achtsamer und bewusster Zugang zur Sexualität und zum eigenen Körper in signifikantem Zusammenhang mit sexueller Zufriedenheit. Hierfür ist es wichtig, dass das Bewusstsein in keine übermäßige Überwachung übergeht. Ein bewusster Zugang zur Sexualität kann durch Masturbation und aktive Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen geschehen. Es wurde zudem erörtert, dass der Sexualunterricht noch einiges an Lücken aufweist und Aspekte, wie beispielsweise die Lust, mehr Raum erhalten sollte. Daher gewinnt die sexuelle Bildung, durch außerschulische Projekte und als Möglichkeiten für Erwachsene sich ein

ganzes Leben weiterzubilden, an Wichtigkeit für eine selbstbestimmte Sexualität. Schlussendlich wird aus diesen Ergebnissen vermutet, dass eine zufriedenstellende Sexualität vor allem auf einem achtsamen und bewussten Umgang mit sich selbst fußt und dies beispielsweise durch bewusste Masturbation oder durch aktive Auseinandersetzung entstehen kann. Die vorliegenden Ergebnisse und Vermutungen eröffnen den Raum für ein weiteres Forschungspotential.

6 Limitationen, Kritik und Ausblick

Anschließend an die Diskussion soll nun mit einem Einblick der Limitationen dieser Arbeit und einem Ausblick auf zukünftige Forschungen abgeschlossen werden. Als erster Aspekt ist die lückenhafte Soziodemografie zu benennen. Um den befragten Teilnehmerinnen* das Gefühl der Anonymität zu geben und auch um den Aufwand der Befragung zu minimieren, wurden einige Fragen, wie beispielsweise über den Bildungsstand oder das Einkommen, ausgespart. Dies führte dazu, dass keine Rückschlüsse auf die Sozioökonomie gezogen werden konnten. Des Weiteren ist anzumerken, dass trotz aller Bemühungen, den Fragebogen über verschiedene Kanäle (Soziale Medien, Flyer, persönliche Kontakte) zu verteilen, davon ausgegangen werden kann, dass durch das Snow-Ball-Sampling die Repräsentativität der Bevölkerung durch die Stichprobe zu hinterfragen ist. Die Verteilung der Häufigkeiten, beispielsweise des Alters oder der sexuellen Aktivitäten, ist jedoch als sehr gleichmäßig anzusehen.

Was diese Forschungsarbeit aus ökonomischen Gründen ebenso nicht leisten konnte, ist ein Kohorten-Vergleich zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wie es in einem Sequenzdesign (mehrfach wiederholte Befragung gleicher Altersbereiche) durchgeführt wird (Schneider et al., 2012, S. 107). Nachteilig ergibt sich hieraus, dass Alters- und Kohorten-Unterschiede konfundiert sind auf Grund unterschiedlicher Entwicklungsbedingungen und Umwelteinflüsse (Schneider et al., 2012, S. 101). Dies ist in zukünftigen Forschungsstudien bei Vergleichen der Altersklassen zu berücksichtigen. Eine zusätzliche Limitation wurde durch das quantitative Forschungsdesign erreicht. Auch wenn die vorliegende Forschungsarbeit einen explorativen Charakter und eine qualitative Auswertung der offenen Frageoption bereithielt, würde ein Mixed-Method-Design, mit beispielsweise qualitativen Interviews der Teilnehmerinnen*, für weitreichendere Aufschlüsse sorgen. So kann auch beispielweise die sexuelle Zufriedenheit, welche eine Häufigkeitsverteilung von 10 % - 20% der neutralen Antwortoption erhielt, besser umfasst werden.

Ebenso ist die Untersuchung der sexuellen Orientierung limitiert gewesen. Auf Grund der Verteilung der Stichprobe konnte nur auf die Unterscheidung zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Teilnehmerinnen* eingegangen werden. Dies kann durch die Überpräsentation der Heterosexualität zu einer Vertiefung der, im Theorieteil behandelten, Heteronormativität führen. Mit Ausblick auf zukünftigen Forschungen sollte demnach bereits beim Sampling auf eine ausreichende Verteilung der Stichprobe geachtet werden.

Besonders umsichtig sollte auch in zukünftigen Studien das Thema des sexuellen Empowerments von Frauen* behandelt werden. Die übermäßige Betonung der Möglichkeiten weiblicher Lust kann gleichermaßen einschüchternd wirken und zu einer weiteren weiblichen Leistungsnorm für Frauen führen (Döring, 2022, S. 70). So schreibt Osswald-Rinner (2011, S. 251) der sexuellen Individualisierungsideologie einen permanenten Zugzwang bezüglich sexueller Entwicklung und Darstellung zu. Dadurch kann die Angst entstehen für alles selbst verantwortlich zu sein und einen regelrechten „sexuellen Optimierungsstress“ (Sielert, 2017, S. 45) auslösen.

Aus den Antworten der offenen Antwortoption gab es ebenfalls hilfreiches Feedback für Verbesserungen aus Sicht der Studienteilnehmerinnen*. Hier sind vor allem zwei Hauptthemen herausstechend. Zum einen wurde die limitierte Auswahlmöglichkeit von „ja“ und „nein“ bei den Wissensfragen über allgemeine Sexualität bemängelt. Mit Hinblick auf die Häufigkeitsverteilung von mehr als 80 % Zustimmungsrates ist anzuraten, in weiterer Forschung mit Wissensfragen, die Antwortmöglichkeit „Ehrlich gesagt müsste ich raten“, nach Dienberg's (2023, S. 487) Vorbild „Honestly, I would have to guess“, zu integrieren. Zum anderen wurde von einer Teilnehmerin* mitgeteilt, sie fühlte sich mit ihrer asexuellen Orientierung in machen Auswahloptionen nicht berücksichtigt, da diese zu sehr auf sexuelle Aktivität ausgerichtet sind. Dies kann bei zukünftiger weitreichenderer Berücksichtigung, der bereits vorher angesprochenen, vielseitigen sexuellen Orientierungen, mit einbezogen werden.

Als letzter Aspekt sollen die limitierten Möglichkeiten der Hypothesentestung auf Grund fehlender Faktorenbildung angesprochen werden. Um die Forschung explorativ gestalten zu können, wurden

vielschichtige Aspekte der intrapsychischen Sexualität mit aufgenommen. Eventuell war dies ein Auslöser für die fehlende Varianzaufklärung durch die Bildung von Faktoren. Die vorliegende Arbeit kann als Leitfaden dienen, gezielt Bereiche, beispielsweise die Masturbation, in größerer Detailschärfe und einzeln zu betrachten. Trotz der Limitationen bietet diese Forschungsstudie einen weitreichenden Umriss weiblicher* Sexualität im Alter von 18 bis 35 Jahren auf einer intrapsychischen Ebene und den Einfluss sexueller Bildung. Mit Ausblick auf zukünftige mögliche Forschungen wurden ebenso relevante Forschungslücken beziehungsweise Forschungsmöglichkeiten hinsichtlich der Zusammenhänge von sexueller Bildung und Masturbation, kultureller sexueller Skripte und Anwendung sexuellen Wissens, sowie der Einfluss achtsamer Sexualität und bewusster Körperwahrnehmung ersichtlich. All die genannten Aspekte werden zukünftigen Forschungsstudien unterstützen.

Literaturverzeichnis

- Abels, H., & König, A. (2016). Erikson: Die psychosoziale Entwicklung der Identität und die Integration von Grundhaltungen. In *Sozialisation: Über die Vermittlung von Gesellschaft und Individuum und die Bedingungen von Identität* (S. 95–106). Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-13229-3>
- Aden, J., Bunina, A., & Seistock, D. (2022). *EINFÜHRUNG IN DIE QUANTITATIVEN METHODEN DER ERHEBUNG: TESTTHEORIE VORLESUNG III*.
- Alan Dikmen, H., & Cankaya, S. (2021). Associations Between Sexual Violence and Women’s Sexual Attitudes, Sexual Self-Consciousness, and Sexual Self-Efficacy. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(23–24), 11304–11326. <https://doi.org/10.1177/0886260519897339>
- Anderson, R. M. (2013). Positive sexuality and its impact on overall well-being. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 56(2), 208–214. <https://doi.org/10.1007/s00103-012-1607-z>
- Arnett, J. J. (2007). Emerging Adulthood: What Is It, and What Is It Good For? *Child Development Perspectives*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2007.00016.x>
- Arora, N., & Brotto, L. A. (2017). How Does Paying Attention Improve Sexual Functioning in Women? A Review of Mechanisms. *Sexual Medicine Reviews*, 5(3), 266–274.
<https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2017.01.005>
- Auslander, B. A., Rosenthal, S. L., Fortenberry, J. D., Biro, F. M., Bernstein, D. I., & Zimet, G. D. (2007). Predictors of Sexual Satisfaction in an Adolescent and College Population. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 20(1), 25–28. <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2006.10.006>
- Baams, L., Overbeek, G., Dubas, J. S., Doornwaard, S. M., & Rommes, E. (2015). Perceived Realism Moderates the Relation Between Sexualized Media Consumption and Permissive Sexual Attitudes in Dutch Adolescents. *Arch Sex Behav*, 12.
- Baltes, P. B. (1990). Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Theoretische Leitsätze. [Life-span developmental psychology: Theoretical guidelines.]. *Psychologische Rundschau*, 41(1), 1–24.

- Bayer, S., & Streeck-Fischer, A. (2017). Entwicklungstheoretische Ansätze von Sigmund Freud. In A. Streeck-Fischer (Hrsg.), *Die frühe Entwicklung – Psychodynamische Entwicklungspsychologien von Freud bis heute* (1. Aufl., S. 12–31). Vandenhoeck & Ruprecht.
<https://doi.org/10.13109/9783666451386.12>
- Bildung, B. für politische. (2015, August 18). *55 Jahre „Pille“*. bpb.de. <https://www.bpb.de/kurzknapp/hintergrund-aktuell/210997/55-jahre-pille/>
- Bischof, K. (2018). Das Konzept des Sexocorporel: Sexuologie. *Sexuologie*, 25(1/2), 35–49.
<https://doi.org/10.61387/s.2018.12.5>
- Brandtstädter, J. (2015). *Positive Entwicklung: Zur Psychologie gelingender Lebensführung* (2. Aufl). Springer Spektrum.
- Bravo. (2021, Juli 8). *Die neue Vulva Galerie*. <https://www.bravo.de/die-neue-vulva-galerie-174474.html>
- Brenk-Franz, K., & Strauß, B. (2011). Der Multidimensionale Fragebogen zur Sexualität (MFS). *Zeitschrift für Sexualforschung*, 24(03), 256–271. <https://doi.org/10.1055/s-0031-128706>
- Brooks, K. D., & Quina, K. (2009). Women’s Sexual Identity Patterns: Differences Among Lesbians, Bisexuals, and Unlabeled Women. *Journal of Homosexuality*, 56(8), 1030–1045.
<https://doi.org/10.1080/00918360903275443>
- Bucher, T., Hornung, R., & Buddeberg, C. (2003). Sexualität in der zweiten Lebenshälfte: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 16(3), Article 3.
<https://doi.org/10.1055/s-2003-43537>
- Burch, B. (1998). Lesbian Sexuality/Female Sexuality: Searching for Sexual Subjectivity. *Psychoanalytic Review*, 85(3), 349–372.
- Büsing, S., Hoppe, C., & Liedtke, R. (2001). Sexuelle Zufriedenheit von Frauen—Entwicklung und Ergebnisse eines Fragebogens. *PPmP - Psychotherapie · Psychosomatik · Medizinische Psychologie*, 51(2), Article 2. <https://doi.org/10.1055/s-2001-10757>
- Carvalho, A., & Leal, I. (2013). Masturbation Among Women: Associated Factors and Sexual Response in a Portuguese Community Sample. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 39(4), 347–367.
<https://doi.org/10.1080/0092623X.2011.628440>
- Chmielewski, J. F., Bowman, C. P., & Tolman, D. L. (2020). Pathways to Pleasure and Protection: Exploring Embodiment, Desire, and Entitlement to Pleasure as Predictors of Black and White Young Women’s

Sexual Agency. *Psychology of Women Quarterly*, 44(3), Article 3.

<https://doi.org/10.1177/0361684320917395>

Claudat, K., & Warren, C. S. (2014). Self-objectification, body self-consciousness during sexual activities, and sexual satisfaction in college women. *Body Image*, 11(4), 509–515.

<https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.07.006>

Curtin, N., Ward, L. M., Merriwether, A., & Caruthers, A. (2011). Femininity Ideology and Sexual Health in Young Women: A focus on Sexual Knowledge, Embodiment, and Agency. *International Journal of Sexual Health*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.1080/19317611.2010.524694>

Diamond. (2006). Careful What You Ask For: Reconsidering Feminist Epistemology and Autobiographical Narrative in Research on Sexual Identity Development. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 31(2), 471–491. <https://doi.org/10.1086/491684>

Diamond, & Butterworth, M. (2008). Questioning Gender and Sexual Identity: Dynamic Links Over Time. *Sex Roles*, 59, 365–376. <https://doi.org/10.1007/s11199-008-9425-3>

Diem-Wille, G. (1980). Abraham H. Maslow: Motivation und Persönlichkeit. Walter Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau 1977, 474 Seiten, 55,- DM Frank Goble: Die Dritte Kraft. A. H. Maslows Beitrag zu einer Psychologie seelischer Gesundheit, Waller Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau 1979, 235 Seiten, 29,- DM. *Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik*, 56(1), 161–164.

<https://doi.org/10.30965/25890581-05601012>

Dienberg, M.-F., Oschatz, T., Kosman, E., & Klein, V. (2023). Does Clitoral Knowledge Translate into Orgasm? The Interplay Between Clitoral Knowledge, Gendered Sexual Scripts, and Orgasm Experience. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 49(5), 484–496.

<https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2147112>

Dodson, B. (1974). *Liberating Masturbation: A Meditation on Self Love*. Bodysex Designs.

Dodson, B., & Ross, C. (2024). *Vulva Gallery*. <https://www.dodsonandross.com/vulva?page=0>

Döring, N. (2017). Online-Sexualaufklärung auf YouTube: Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen für die Sexualpädagogik. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 30(04), 349–367. <https://doi.org/10.1055/s-0043-121973>

Döring, N. (2022). Weibliche Lust im 21. Jahrhundert: Alles ist anders, alles bleibt gleich ...? *Zeitschrift für Sexualforschung*, 35(02), 69–72. <https://doi.org/10.1055/a-1800-6334>

- Edwards, N. (2016). Women's reflections on formal sex education and the advantage of gaining informal sexual knowledge through a feminist lens. *Sex Education, 16*(3), 266–278.
<https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1088433>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. Norton & Co.
- Fahs, B., & McClelland, S. I. (2016). When Sex and Power Collide: An Argument for Critical Sexuality Studies. *The Journal of Sex Research, 53*(4–5), Article 4–5.
<https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1152454>
- Fausto-Sterling, A. (2019). Gender/Sex, Sexual Orientation, and Identity Are in the Body: How Did They Get There?: Journal of Sex Research. *Journal of Sex Research, 56*(4/5), 529–555.
<https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1581883>
- Frith, H., & Kitzinger, C. (2001). Reformulating Sexual Script Theory: Developing a Discursive Psychology of Sexual Negotiation. *Theory & Psychology, 11*(2), Article 2.
<https://doi.org/10.1177/0959354301112004>
- Frohlich, P., & Meston, C. (2002). Sexual functioning and self-reported depressive symptoms among college women. *The Journal of Sex Research, 39*(4), 321–325. <https://doi.org/10.1080/00224490209552156>
- Gacoin, A. E. (2016). Who am I? Identity and the facilitation of local youth lives within sexuality education as an HIV prevention strategy. *Curriculum Inquiry, 46*(4), 408–426.
<https://doi.org/10.1080/03626784.2016.1205941>
- Gildemeister, R. (2008). Doing Gender: Soziale Praktiken der Geschlechterunterscheidung. In R. Becker & B. Kortendiek (Hrsg.), *Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie* (S. 137–145). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91972-0_17
- Guitelman, J., Mahar, E. A., Mintz, L. B., & Dodd, H. E. (2021). Effectiveness of a bibliotherapy intervention for young adult women's sexual functioning. *Sexual and Relationship Therapy, 36*(2–3), 198–218. <https://doi.org/10.1080/14681994.2019.1660761>
- Hackbart, M., & Thies, B. (2020). Die Bedeutung von Ausbildung, Erfahrung und Wissen in der Sexualerziehung für Lehrkräfte—Eine Bestandsaufnahme. *Herausforderung Lehrer*innenbildung - Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion, 3*(1), Article 1. <https://doi.org/10.4119/hlz-2523>

- Hagemann-White, C. (1984). Sind geschlechtsspezifisch unterschiedliche Charaktere empirisch nachweisbar? In C. Hagemann-White (Hrsg.), *Sozialisation: Weiblich—Männlich?* (S. 9–47). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97160-9_1
- Hensel, D. J., Von Hippel, C. D., Sandidge, R., Lapage, C. C., Zelin, N. S., & Perkins, R. H. (2022). „OMG, Yes!“: Feasibility, Acceptability, and Preliminary Efficacy of an Online Intervention for Female Sexual Pleasure: *Journal of Sex Research*. *Journal of Sex Research*, *59*(3), 269–282. <https://doi.org/10.1080/00224499.2021.1912277>
- Hewitt-Stubbs, G., Zimmer-Gembeck, M., Mastro, S., & Boislard, M.-A. (2016). A Longitudinal Study of Sexual Entitlement and Self-Efficacy among Young Women and Men: Gender Differences and Associations with Age and Sexual Experience. *Behavioral Sciences*, *6*(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/bs6010004>
- Heyde, J. von der. (2021). Sexuelle Bildung und ihre Ungleichwertigkeiten. *Perspektiven - Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft und muslimische Wohlfahrtspflege*, *1*, Article 1. <https://doi.org/10.48439/perspektiven.1-2021.132.v0>
- Hofstätter, C. (2020). Sexuelle Selbstbestimmung durch Körperbewusstsein in der sexuellen Bildung von Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Individualpsychologie*, *45*(1), 77–92. <https://doi.org/10.13109/zind.2020.45.1.77>
- Holt, L. L., Chung, Y. B., Janssen, E., & Peterson, Z. D. (2021). Female Sexual Satisfaction and Sexual Identity. *The Journal of Sex Research*, *58*(2), 195–205. <https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1784827>
- Hooghe, M. (2012). Is Sexual Well-Being Part of Subjective Well-Being? An Empirical Analysis of Belgian (Flemish) Survey Data Using an Extended Well-Being Scale. *The Journal of Sex Research*, *49*(2–3), 264–273. <https://doi.org/10.1080/00224499.2010.551791>
- Horne, S., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2005). Female sexual subjectivity and well-being: Comparing late adolescents with different sexual experiences. *Sexuality Research and Social Policy*, *2*(3), Article 3. <https://doi.org/10.1525/srsp.2005.2.3.25>
- Horne, S., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2006). The Female Sexual Subjectivity Inventory: Development and Validation of a Multidimensional Inventory for Late Adolescents and Emerging Adults. *Psychology of Women Quarterly*, *30*(2), 125–138. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2006.00276.x>

- Hoy, M., Strauß, B., & Brenk-Franz, K. (2019). Sexualpsychologische Prädiktoren für sexuelle Funktion und Zufriedenheit bei Frauen: Online-Befragung einer Stichprobe in jungem und mittlerem Erwachsenenalter. *Psychotherapeut*, 64(2), Article 2. <https://doi.org/10.1007/s00278-019-0338-0>
- Hunt, C. (2023). ‘They Were Trying to Scare us’: College Students’ Retrospective Accounts of school-based sex education. *Sex Education*, 23(4), 464–477. <https://doi.org/10.1080/14681811.2022.2062592>
- Hyde, J. S., Bigler, R. S., Joel, D., Tate, C. C., & Van Anders, S. M. (2019). The future of sex and gender in psychology: Five challenges to the gender binary. *American Psychologist*, 74(2), 171–193. <https://doi.org/10.1037/amp0000307>
- Inel Manav, A., Gözüyeşil, E., & Yeşilot, S. B. (2023). Evaluating sexual self-consciousness, sexual self-efficacy, and sexual functions of older people. *Sexual and Relationship Therapy*, 38(2), 251–266. <https://doi.org/10.1080/14681994.2020.1828576>
- Ishaq, J., Munshi, I., Liebhardt, B., & Goncy, E. A. (2023). Identifying Gaps in Sexual Health Education: What Women Learned and What Women Wish They Learned. *American Journal of Sexuality Education*, 18(4), 523–539. <https://doi.org/10.1080/15546128.2023.2169975>
- Kedl, S. A. M., & Welspacher, T. (2019). *Sexuelle Bildung früher und heute: Ein Vergleich zur erlebten sexuellen Bildung und Sexualaufklärung der weiblichen Generation „Baby-Boomer“ und der weiblichen „Generation Y“*. <https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubg:1-146931>
- Klein, V., & Conley, T. D. (2022). The Role of Gendered Entitlement in Understanding Inequality in the Bedroom. *Social Psychological and Personality Science*, 13(6), 1047–1057. <https://doi.org/10.1177/19485506211053564>
- Klein, V., Imhoff, R., Reininger, K. M., & Briken, P. (2019). Perceptions of Sexual Script Deviation in Women and Men. *Archives of Sexual Behavior*, 48(2), 631–644. <https://doi.org/10.1007/s10508-018-1280-x>
- Klein, V., Šević, S., Kohut, T., & Štulhofer, A. (2022). Longitudinal assessment of the association between the use of sexually explicit material, hyperfemininity, and sexual agency in adolescent women. *Psychology & Sexuality*, 13(2), 213–227. <https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1757500>
- Koepsel, E. R. (2016). The Power in Pleasure: Practical Implementation of Pleasure in Sex Education Classrooms: American Journal of Sexuality Education. *American Journal of Sexuality Education*, 11(3), 205–265. <https://doi.org/10.1080/15546128.2016.1209451>

- Kramer, J. (o. J.). *The Association of Certified Sexological Bodyworkers*. Association of Certified Sexological Bodyworkers. Abgerufen 29. April 2024, von <https://sexologicalbodyworkers.org/about-the-acsb>
- Laumann, E. O., Paik, A., Glasser, D. B., Kang, J.-H., Wang, T., Levinson, B., Moreira, E. D., Nicolosi, A., & Gingell, C. (2006). A Cross-National Study of Subjective Sexual Well-Being Among Older Women and Men: Findings From the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors. *Archives of Sexual Behavior*, 35(2), 143–159. <https://doi.org/10.1007/s10508-005-9005-3>
- Leavy, P., & Hastings, L. (2010). Body Image and Sexual Identity. *Electronic Journal of Human Sexuality*. <http://www.ejhs.org/volume13/bodyimage.htm>
- Lust. (2024). *Ethical, female-friendly and beautiful porn | XConfessions*. <https://xconfessions.com/>
- Mangler, M., Lanowska, M., Heise, K., Kießling, N., Leßmann, S., & Ebert, A. D. (2022). Vom „Jungfernhäutchen“ zur Corona vaginalis?: Anmerkungen zur Grenzstruktur zwischen Vulva und Vagina. *Die Gynäkologie*, 55(10), 810–818. <https://doi.org/10.1007/s00129-022-04992-9>
- Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. *Journal of Personality and Social Psychology*, 3(5), 551–558. <https://doi.org/10.1037/h0023281>
- Mark, K. P., Herbenick, D., Fortenberry, J. D., Sanders, S., & Reece, M. (2014). A Psychometric Comparison of Three Scales and a Single-Item Measure to Assess Sexual Satisfaction. *The Journal of Sex Research*, 51(2), Article 2. <https://doi.org/10.1080/00224499.2013.816261>
- Martin, K. A. (2018). *Puberty, Sexuality, and the Self: Boys and Girls at Adolescence* (1. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315538853>
- Masters, N. T., Casey, E., Wells, E. A., & Morrison, D. M. (2013). Sexual Scripts among Young Heterosexually Active Men and Women: Continuity and Change. *The Journal of Sex Research*, 50(5), Article 5. <https://doi.org/10.1080/00224499.2012.661102>
- Meston, C., & Trapnell, P. (2005). Development and Validation of a Five-Factor Sexual Satisfaction and Distress Scale for Women: The Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W). *The Journal of Sexual Medicine*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2005.20107.x>
- Mollaioli, D., Sansone, A., Colonnello, E., Limoncin, E., Ciocca, G., Vignozzi, L., & Jannini, E. A. (2021). Do We Still Believe There Is a G-spot? *Current Sexual Health Reports*, 13(3), 97–105. <https://doi.org/10.1007/s11930-021-00311-w>

- Muise, A., Preyde, M., Maitland, S. B., & Milhausen, R. R. (2010). Sexual Identity and Sexual Well-Being in Female Heterosexual University Students. *Archives of Sexual Behavior*, 39(4), Article 4.
<https://doi.org/10.1007/s10508-009-9492-8>
- Musavi, M., Rahimzadeh, M., Tabaghdeh, M. H., & Saeieh, S. E. (2024). The effect of sexual education on the postpartum women's sexual self-confidence and self-efficacy: A theory-based intervention. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1), 64. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06255-y>
- Muzacz, A. K. (2021). Expressions of Queer Intimacy: BDSM and Kink as Means of Self-Actualization. *Journal of Humanistic Psychology*, 002216782110226. <https://doi.org/10.1177/00221678211022638>
- Nagoski, E. (2015). *Come as You Are: The Surprising New Science that Will Transform Your Sex Life*. Simon & Schuster. <https://www.amazon.de/Come-You-Are-Surprising-Transform/dp/1476762090>
- Nagoski, E. (2018). *Better Sex Through Mindfulness: How Women Can Cultivate Desire*. Greystone Books.
- Newman, B. M., & Newman, P. R. (2018). *Development through life: A psychosocial approach* (Thirteenth edition). Cengage Learning.
- O'Keefe, S., Raonivololona, M., Ramarosandrana, M., Anjarasoa, T., & Leeson, L. (2024). "My life would not be the same": A qualitative, retrospective evaluation of the post-programme outcomes of an in-school comprehensive sexuality education programme in Madagascar. *Sex Education*, 0(0), 1–14.
<https://doi.org/10.1080/14681811.2023.2289423>
- OMG, Yes! (2024). *OMGyes.com. Ricerca pionieristica su cosa dà piacere e perché*. OMGYES.
<https://www.omgyes.com/it/>
- Osswald-Rinner, I. (2011). *Oversexed and underfucked: Über die gesellschaftliche Konstruktion der Lust* (1. Aufl). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Pauls, R. N. (2015). Anatomy of the clitoris and the female sexual response. *Clinical Anatomy*, 28(3), 376–384. <https://doi.org/10.1002/ca.22524>
- Pillichshammer, A. R. (2023). *Bachelorarbeit: Weibliche* Sexualität zwischen 18 und 35 Jahren*. (Wien). Fakultät für Psychologie der Sigmund Freud Privat Universität Wien.
- Pons. (2024a). *consciousness—Englisch-Deutsch Übersetzung | PONS*.
<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/consciousness>
- Pons. (2024b). *self-consciousness—Englisch-Deutsch Übersetzung | PONS*.
<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/self-consciousness>

- Prentki, D. (2010). *Sexuelle Zufriedenheit von Frauen: Eine Studie zum Vergleich verschiedener Altersgruppen*. Diplomica Verlag.
- Rubin, J. D., Conley, T. D., Klein, V., Liu, J., Lehane, C. M., & Dammeyer, J. (2019). A cross-national examination of sexual desire: The roles of ‘gendered cultural scripts’ and ‘sexual pleasure’ in predicting heterosexual women’s desire for sex. *Personality and Individual Differences, 151*, 109502. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.07.012>
- Schick, V. R., Calabrese, S. K., Rima, B. N., & Zucker, A. N. (2010). Genital Appearance Dissatisfaction: Implications for Women’s Genital Image Self-Consciousness, Sexual Esteem, Sexual Satisfaction, and Sexual Risk. *Psychology of Women Quarterly, 34*(3), 394–404. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2010.01584.x>
- Schneider, W., Lindenberger, U., Oerter, R., & Montada, L. (Hrsg.). (2012). *Entwicklungspsychologie (7., vollständig überarbeitete Auflage)*. Beltz.
- Schönbucher, V. (2007). Sexuelle Zufriedenheit von Frauen: Psychosoziale Faktoren. *Zeitschrift für Sexualforschung, 20*(1), Article 1. <https://doi.org/10.1055/s-2007-960559>
- Sielert, U. (2017). Sexualität und Diversifizierung sexueller Lebenswelten und Identitäten im Migrationskontext. In *Sexualität und Gender im Einwanderungsland* (S. 32–54). De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110518351-002>
- Sielert, U. (2021). Sexualität und Geschlecht inszenieren. In U. Deinet, B. Sturzenhecker, L. von Schwanenflügel, & M. Schwerthelm (Hrsg.), *Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit* (S. 1383–1387). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22563-6_110
- Silies, E.-M. (2013). *Liebe, Lust und Last: Die Pille als weibliche Generationserfahrung in der Bundesrepublik 1960-1980*. Wallstein Verlag.
- Silverstein, R. G., Brown, A.-C. H., Roth, H. D., & Britton, W. B. (2011). Effects of Mindfulness Training on Body Awareness to Sexual Stimuli: Implications for Female Sexual Dysfunction. *Psychosomatic Medicine, 73*(9), 817–825. <https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e318234e628>
- Simon, W., & Gagnon, J. H. (1986). Sexual scripts: Permanence and change. *Archives of Sexual Behavior, 15*(2), Article 2. <https://doi.org/10.1007/BF01542219>
- Simon, W., & Gagnon, J. H. (2000). Wie funktionieren sexuelle Skripte? In C. Schmerl, S. Soine, M. Stein-Hilbers, & B. Wrede (Hrsg.), *Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in*

modernen Gesellschaften (S. 70–95). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

https://doi.org/10.1007/978-3-663-11357-7_4

Simon, W., & Gagnon, J. H. (2003). Sexual Scripts: Origins, Influences and Changes. *Qualitative Sociology*, 26(4), Article 4. <https://doi.org/10.1023/B:QUAS.0000005053.99846.e5>

Snell, W., Fisher, T. D., & Miller, R. S. (1991). Development of the Sexual Awareness Questionnaire: Components, reliability, and validity. *Annals of Sex Research*, 4(1), 65–92.

<https://doi.org/10.1007/BF00850140>

Snell, W., Fisher, T., & Walters, A. (1993). The Multidimensional Sexuality Questionnaire: An Objective Self-Report Measure of Psychological Tendencies Associated With Human Sexuality. *Annals of Sex Research*, 6, 27–55. <https://doi.org/10.1007/BF00849744>

Sparmann, J. (2015). *Körperorientierte Ansätze für die Sexuelle Bildung junger Frauen: Eine interdisziplinäre Einführung*. Psychosozial-Verlag. <https://doi.org/10.30820/9783837968460>

Sparmann, J. (2017). Persönliche sexuelle Revolutionen—Körperorientierte sexuelle Bildung für Frauen. In T. Harms & M. Thielen (Hrsg.), *Körperpsychotherapie und Sexualität: Grundlagen, Perspektiven und Praxis* (Originalausgabe). Psychosozial-Verlag.

Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Development and Bicultural Validation of the New Sexual Satisfaction Scale. *The Journal of Sex Research*, 47(4), 257–268.

<https://doi.org/10.1080/00224490903100561>

Štulhofer, A., Buško, V., & Schmidt, G. (2012). Adolescent exposure to pornography and relationship intimacy in young adulthood. *Psychology and Sexuality*, 3(2), Article 2.

<https://doi.org/10.1080/19419899.2010.537367>

Sung, M.-H. (2009). Relationship between Sex Role Identity Type, Sexual Consciousness, Sexual Behaviors and Sexual Impulse of University Students. *Korean Journal of Women Health Nursing*, 15(1), 73.

<https://doi.org/10.4069/kjwhn.2009.15.1.73>

Suschinsky, K. D., Dawson, S. J., & Chivers, M. L. (2017). Assessing the Relationship Between Sexual Concordance, Sexual Attractions, and Sexual Identity in Women. *Archives of Sexual Behavior*, 46(1), 179–192. <https://doi.org/10.1007/s10508-016-0874-4>

- Tate, C., Youssef, C., & Bettergarcia, J. (2014). Integrating the Study of Transgender Spectrum and Cisgender Experiences of Self-Categorization From a Personality Perspective. *Review of General Psychology, 18*, 302–312. <https://doi.org/10.1037/gpr0000019>
- Tung, T.-H., Chen, H.-W., Chou, H.-H., Tsai, J.-L., Yang, Y.-C., & Lee, J. T. (2023). Does a one-session sexual health education program improve sexual confidence in patients with cervical cancer? A transtheoretical model-based clinical study. *Archives of Gynecology and Obstetrics, 309*(1), 249–258. <https://doi.org/10.1007/s00404-023-07141-2>
- Valtl, K. (2006). *Sexuelle Bildung als neues Paradigma einer lernerzentrierten Sexualpädagogik für alle Lebensalter*. Vortrag auf der Tagung Sexuelle Bildung entsteht.
- Van Anders, S. M. (2015). Beyond Sexual Orientation: Integrating Gender/Sex and Diverse Sexualities via Sexual Configurations Theory. *Archives of Sexual Behavior, 44*(5), 1177–1213. <https://doi.org/10.1007/s10508-015-0490-8>
- Van Anders, S. M., & Dunn, E. J. (2009). Are gonadal steroids linked with orgasm perceptions and sexual assertiveness in women and men? *Hormones and Behavior, 56*(2), 206–213. <https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2009.04.007>
- Van Lankveld, J. J. D. M., Geijen, W. E. H., & Sykora, H. (2008). The Sexual Self-Consciousness Scale: Psychometric Properties. *Archives of Sexual Behavior, 37*(6), 925–933. <https://doi.org/10.1007/s10508-007-9253-5>
- Verena. (2022). *QUEER FEMINIST & BODY POSITIVE Festival of Sensations*. Festival of Sensations. <https://festivalofsensations.com/>
- Vivianne, J. (2024). *About—Pleasure Empowerment*. <https://pleasure-empowerment.com/about/>
- Wade, L. D., Kremer, E. C., & Brown, J. (2005). The Incidental Orgasm: The Presence of Clitoral Knowledge and the Absence of Orgasm for Women. *Women & Health, 42*(1), 117–138. https://doi.org/10.1300/J013v42n01_07
- Wagenknecht, P. (2007). Was ist Heteronormativität? Zu Geschichte und Gehalt des Begriffs. In J. Hartmann, C. Klesse, P. Wagenknecht, B. Fritzsche, & K. Hackmann (Hrsg.), *Heteronormativität* (S. 17–34). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90274-6_2

- Warshowsky, H., Mosley, D. V., Mahar, E. A., & Mintz, L. (2020). Effectiveness of undergraduate human sexuality courses in enhancing women's sexual functioning. *Sex Education, 20*(1), 1–16.
<https://doi.org/10.1080/14681811.2019.1598858>
- Whipple, B. (2015). Female Ejaculation, G Spot, A Spot, and Should We Be Looking for Spots? *Current Sexual Health Reports, 7*(2), 59–62. <https://doi.org/10.1007/s11930-015-0041-2>
- WHO. (2006). *Sexual Health* [Post]. https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_2
- WHO Europa. (2011). *Standards für die Sexualaufklärung in Europa*. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Wiederman, M. W. (2015). Sexual Script Theory: Past, Present, and Future. In J. DeLamater & R. F. Plante (Hrsg.), *Handbook of the Sociology of Sexualities* (S. 7–22). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-17341-2_2
- Wright, P. J., & Štulhofer, A. (2019). Adolescent pornography use and the dynamics of perceived pornography realism: Does seeing more make it more realistic? *Computers in Human Behavior, 95*, 37–47. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.024>
- Younis, I., Fattah, M., & Maamoun, M. (2016). Female hot spots: Extragenital erogenous zones. *Human Andrology, 6*(1), 20. <https://doi.org/10.1097/01.XHA.0000481142.54302.08>
- Zimmer-Gembeck, M. J., & French, J. (2016). Associations of Sexual Subjectivity with Global and Sexual Well-Being: A New Measure for Young Males and Comparison to Females. *Archives of Sexual Behavior, 45*(2), Article 2. <https://doi.org/10.1007/s10508-014-0387-y>

Anhang zur Eigenständigkeitserklärung

Arbeitsschritt	Beschreibung der Verwendung	Genutztes KI-/IT-System	Version oder Datum	Optionale zusätzliche Informationen
Literaturverwaltung und Zitationsmanagement	Erstellung von In-Text Zitaten und Literaturlisten	Zotero	Zotero 6.0.36	www.zotero.org
Datenerhebung	Erstellung der Online-Umfrage	SociSurvey	SoSci Survey 3.5.01	https://onlinebefragungen.sfu.ac.at
Datenanalyse Fragebogen	Datenauswertung des Fragebogens	SPSS	IBM SPSS Statistics 29.0.0.0 (241)	www.ibm.com/de-de/products/spss-statistics

Anhang

Tabelle 15 (Anhang): „Offene Frage intrapsychische Sexualität“

Nr.	Antwort
01	Ich denke, genussvoll sexuell aktiv zu sein bedeutet nicht zwingend, dass man häufig Sex hat/masturbiert oder, dass das Thema einen extrem hohen Stellenwert im Alltag hat. Ich denke, wenn man weiß, was einem gefällt und Spaß macht, kann es Phasen mit mehr oder weniger Aktivität geben. Aktuell habe ich viel zu tun und führe eine Fernbeziehung, daher kommt Sexualität vielleicht etwas kürzer als in anderen Phasen meines Lebens. Aber ich fühle mich in Bezug auf meine Sexualität dennoch sehr wohl und zufrieden! Ich habe lange gebraucht, aber jetzt bin ich angekommen :-))) viel Erfolg mit der Studie!
02	Der weibliche Körper ist komplex - das kann manchmal auch beängstigend sein.
03	Wie häufig oder nicht häufig ich sexuell aktiv war/bin war schon immer für mich stressbehaftet und ich glaube noch immer, dass häufiger besser ist und weniger häufig schlecht ist/ bzw. Dass etwas mit mir nicht stimmt, wenn ich wenig Lust empfinde.
04	Große Erkenntnis war, dass sich Verlangen und sexuelle Erregung krass ändern kann im Laufe des Lebens
05	Mehr generelle Aufklärung über die weibliche Sexualität wäre erwünscht. Aber auch der Faktor Zeit bzw. Reifung spielte eine Rolle bei mir.
06	Praktische Kenntnis ist schwer zu erlangen da es beim Sex mehr um die Befriedigung des Mannes geht. Zu wenig Zeit, um Sexualität zu entdecken. Wenn der Mann ejakuliert hat, ist es vorbei.
07	Mal ist die Auseinandersetzung mit meiner Sexualität mehr Thema für mich, mal weniger. Wenn ich mit einer neuen Person schlafe, inspiriert mich das mehr über Sex nachzudenken und mich zu beschäftigen. Wenn ich weniger Sex (mit anderen Personen) habe, beschäftige ich mich auch weniger mit meiner eigenen Sexualität.
08	Sexualität und Intimität hat für mich lange dazu gedient innere Heilungsprozesse in Gang zu bringen, unverdaute Emotionen, Wunden aus der Kindheit zu transformieren. Seit einiger Zeit kann ich meine Sexualität einfach genießen und muss diese freigesetzte Energie nicht für innere Arbeit nutzen, dadurch habe ich mehr und lustvolleren, facettenreicheren Sex. Ich weiß aber, dass ich in diese Freiheit nur gelangt bin, weil ich so viel sexuelle Energie meiner Heilung und Selbstreflektion, gewidmet habe.
09	Ich fühle mich oft zu dem Akt verpflichtet, um meinen Partner zu befriedigen, eher als dass ich selber wirklich Lust habe.
10	Es hat ewig gebraucht meinen Körper und meine Sexualität kennenzulernen und zu akzeptieren, da dieses Thema bei Mädchen und Frauen häufig tabuisiert wird
11	Ich bin zu bequem und faul mich mit meinem eigenen Körper/ Sexualität mehr zu befassen, obwohl ich es gerne würde
12	Ich habe erst sehr spät, in meinen frühen Zwanzigern, überhaupt den Unterschied von Vagina und Vulva kennengelernt.

13	Penetration allein ist nicht ausreichend, um zum Orgasmus zu kommen.
14	Ich gehe momentan der Frage nach, warum ich keine vaginalen Orgasmen bekomme. Lange habe ich das einfach so hingenommen, was ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann. Ich habe sogar mal in einer Klausur einen Orgasmus bekommen, weil ich so gestresst war, dass ich die Schenkel zusammengepresst habe. (Das war übrigens nicht angenehm, ein Orgasmus ohne sexuellen Zusammenhang fühlt sich mega falsch an)
15	Ich finde es interessant, wie Masturbation von Männern vs. von Frauen gesehen wird (von beiden Geschlechtern). Es scheint eine größere Hemmschwelle bei Frauen zu existieren.
16	Mir ist sehr bewusst, dass ich ca. 1 Woche vor meiner Periode deutlich mehr sexuelles Verlangen verspüre.
17	Squirting is a thing
18	Das umfragedesign zwingt bei unbeantwortbaren fragen quatschantworten oder zum Abbruch. zb. wenn man viel Erfahrung hat und nur noch selten neues entdeckt. Ich empfehle verzicht auf pflichtfragen und einen pretest.
19	Mit Männern hab ich mich nicht "ausprobiert" nur bei Frauen war dieses Interesse da.
20	Ich habe mir vieles selbst beigebracht (Anatomie usw.) mithilfe von wissenschaftlich-feministischen Büchern/Podcasts/Social Media. Unsere Sexuelle Aufklärung in Schule ist nämlich ein Witz!
21	Die Auswahloptionen berücksichtigen Asexualität kaum. Meine Partner*in und ich haben keinen Sex, aber ich masturbiere manchmal... Fühle ich mich nackt wohl neben anderen? Wer sind diese anderen? Fühle ich mich in einer Sauna mit alten Männern wohl, die auf meine Brüste schauen und wo ich beim Kellnern vor allem von dieser Gruppe sexualisiert worden bin? Nein. Mit meiner Partner*in im Schlafzimmer? Ja, definitiv. Schule und Eltern haben mich aufgeklärt... über heterosexuellen Sex. Habe ich über Consent, lesbischen Sex und Allonormativität gelernt? Nein. Das haben Internet und Bücher viel zu spät übernommen.
22	als ich die ersten Male alleine masturbiert habe empfand ich es als schamvoll; auch als ich das erste Mal vor meinen* Sexualpartner*innen mich selbst angefasst habe
23	Was ist denn ethische Pornographie? Da wäre eine Definition schön, weil die gesamte Begrifflichkeiten in meinen Augen äußerst diskutabel ist
24	Aufgrund mangelnder Aufklärung habe ich bis ich 15 war nicht erkannt dass ich lesbisch bin obwohl es eigentlich offensichtlich war und hatte Sex mit einem männlichen Partner was mich noch lange negativ beschäftigt hat und ehrlich gesagt ziemlich traumatisierenden war. Zusätzlich wurde es in Medien immer so dargestellt als wären Schmerzen beim ersten Mal so normal, dass ich nicht wusste dass es nicht normal ist sich dazu zu zwingen es zu ertragen. Ich dachte auch dass sobald man zustimmt die Meinung nicht geändert werden kann weil das dem Mann gegenüber unfair wäre. Weibliche Sexualität und vor allem weibliches Wohlbefinden schien mir als nebensächlich!
25	Großartiger Podcast von Dr Justin Lehmiller

26	Ich mag Vanilla würde aber gerne öfter und mehr oralsex haben
27	Es gibt immer mehr zu erfahren und mehr zu wissen;
28	Oft ist man als Frau she darauf bemüht es dem Partner recht zu machen!
29	Ich habe herausgefunden, dass meine Sexualität sehr sprunghaft sein kann. Es gibt Phasen, wo ich meine Sexualität sehr auslebe, aber zur Zeit befinde ich mich gerade in einer Phase, wo ich meine Sexualität eher ok den Hintergrund rückt und meine Aktivität eher gering ist.
30	Ich wusste lange nicht dass es mich erregt einen aktiven Part einzunehmen
31	bei mir hat es sehr stark mit trauma zu tun gehabt, dass ich jahrelang keinen sex mehr haben konnte (panikattacken). jetzt geht es wieder weil ich eine person kennengelernt habe der ich vertraue und die mit den panikattacken gut umgehen kann und sich in dem moment richtig verhält.
32	Die Aufklärung kam viel zu spät und das Wissen über die vulva wurde kaum vermittelt.
33	Wir werden zu wenig aufgeklärt.
34	Durch den Einfluss, männlicher Attraktivität bzgl. meiner Bi-Neigung (eher passiv) zwiegespalten. Dennoch nur Heterosexuelle Beziehung mit Frau bevorzugt/ansprechend/interessant.
35	Der vorhergehende Fragenkomplex war mit den Antwortmöglichkeiten "ja"/"Nein" sehr schwer zu beantworten, da die Fragen auch teilweise sehr suggestiv gestellt wurden.
36	Die Auflösung zum Mythos 'Jungfernhäutchen' habe ich erst letztes Jahr bei einer Stadtführung der Feministin und Frauenforscherin Petra Unger erfahren - bei einem Stop in der Hofburg vor dem Fenster, aus dem nach einer Hochzeitsnacht das Laken des Brautpaares für Hofstaat und Öffentlichkeit sichtbar gehängt wurde..
37	Wünsche mir mehr Erfahrungen als ich habe
38	Durch eine gewisse Tabuisierung ist es nicht nur schwer möglich sich auszutauschen, sondern auch wenn ein Austausch stattfindet, sind andere Personen oft nicht viel erfahrener als ich. Andererseits gibt es einfach sehr große Unterschiede und man muss sich auch auf emotionaler Ebene selbst gut kennen, um Problemen auf den Grund zu gehen, was oft noch viel schwieriger ist.

Tabelle 16 (Anhang): „Offene Eingabe sexuelle Orientierung“

Nr.	Antwort	Häufigkeit
01	Asexuell und biromantisch	1x
02	Demisexuell	2x
03	Ein bisschen Bi	1x
04	Heteroflexibel	5x
05	Mit Bisexueller Komponente	1x
06	Polyamor und hetero	1x
07	Queer	4x
08	Quer/ demi sexual	1x
09	Sapio und demisexuell	1x

Tabelle 17 (Anhang): „Offene Eingabe Aufklärung“

Nr.	Antwort	Häufigkeit
01	Ältere Cousine	1x
02	Cousin(s)	2x
03	Broschüren zB von der Aidshilfe	1x
04	Diverse	1x
05	Fernsehen (TV)	2x
06	Film/ Fernseher	1x
07	Filme und Serien	1x
08	Frauenärztin	1x
09	Instagram	1x
10	Internat	1x
11	Jugendbetreuer*innen, Frauenarzt	1x
12	Kurse für Mädchen von der VHS	1x
13	Man bekommt es halt mit	1x
14	Podcasts	1x
15	Selbsterfahrung	1x

Tabelle 18 (Anhang): „Offene Eingabe Beziehungsstatus“

Nr.	Antwort	Häufigkeit
01	Bissl offenere Beziehung, im Grunde aber monogam	1x
02	Committed dating	1x
03	Es ist kompliziert	1x
04	Freundschaft +	1x
05	In Trennung	1x
06	Langzeitaffäre	1x
07	Mehrere beziehung //kinder habe ich adoptiert, nicht geboren	1x
08	Mit Offenheit für sexuelle Kontakte außerhalb der Stammbeziehung	1x
09	Monogame Beziehung mit Tendenzen einer offenen Beziehung	1x
10	Offen aber nur Frauen ggü. habe einen männlichen Partner	1x
11	Poliamoröse Beziehung(en)	2x
12	Polyamor	1x
13	Situationship	2x
14	Solo poly	1x

Tabelle 19 (Anhang): „Offene Eingabe Verhütung“

Nr.	Antwort	Häufigkeit
01	Beide STI Test gemacht	1x
02	Bin gerade schwanger	1x
03	Einfach keinen Sex haben	2x
04	Fruchtbarkeitskalender	1x
05	Gynefix	1x
06	Hormonstäbchen	1x
07	Ich bin in einer asexuellen lesbischen Beziehung	1x
08	Kenne meinen Eisprung und Zyklus	1x
09	Kupferball	1x
10	Kupferkette	6x
11	Kupferspirale	1x
12	NFP	2x
13	Ohne Kondom auf Basis der NER nach Rötzer	1x
14	Pille aber bin Lesbisch	1x
15	Regelmäßiger Zyklus, unfruchtbare tage kalendarisch errechnen	1x
16	Sterilisation	1x
17	Sterilisation. oralschutz nicht immer. //nebenbei masturbation während sex fast täglich, solomasturbation seltener	1x
18	Tage zählen & Kondom	1x
19	Vasektomie des Partners	1x
20	Wenn ich nicht in einer Beziehung wäre dann: Kondom	1x
21	Zyklusapp	1x
22	Zyklusbeobachtung	1x
23	Zyklusbeobachtung, Ovulationstests	1x

Tabelle 20 (Anhang): „Offene Eingabe Religion“

Nr.	Antwort
01	Auf der suche
02	Ausgetreten aus christentum
03	christlich erzogen, aber selbst nicht bekennend
04	Christlich getauft, glaube an Energien
05	Christlich sozialisiert
06	Orthodox
07	pantheistische Esoterik + Wissenschaftsglaube
08	Spirituell aber nicht religiös
09	Universum
10	Von der röm. kath. Kirche ausgetreten

Tabelle 21 (Anhang): „Offene Eingabe Wohnort“

Nr.	Antwort	Häufigkeit
01	Frankreich	1x
02	Italien	3x
03	Luxemburg	1x
04	Niederlande	1x
05	Schweiz	5x
06	Uk	1x

Tabelle 22 (Anhang): „Original SSS-W Contentment“

	Item	Faktorenladung
1	I feel content with my present sex life.	.86
2	I feel something is missing from my present sex life.	.83
3	I feel I don't have enough emotional closeness.	.69
4	I feel content with the frequency of sexual intimacy.	.65
5	I don't have any problems or concerns about sex	.62
6	Overall I am satisfied with my sex life.	.72

Curriculum Vitae

Name

Maria Valentina Ledermann

E-Mail

Maria.ledermann@gmail.com

Telefon

+43 670 5555 775

Adresse

Sankt-Johann-Gasse 1-5/4/Top15, 1050 Wien

Geburtsdag

20.06.1989

Geburtsort

D-München

Familientand

Ledig

Ausbildung

Studium: 2020 – heute

Psychologie, B.Sc., Sigmund Freud Privatuniversität Wien
Bachelorarbeit: Einfluss sexueller Bildung auf weibliche Sexualität zwischen 18 und 35 Jahren*
Studium: 2010 - 2015

Umweltingenieurwesen, B.Sc., Technische Universität Darmstadt
Thesis: Cost of small-scale desalination plants in North Namibia – Comparison of worldwide experiences and exploration of the potential for cost-reduction
Schule: 2000 - 2009

Allgemeine Hochschulreife, Sophie-Scholl Gymnasium München
Facharbeit: Fairnesserziehung im Schulsport

Berufliche Tätigkeiten

02/18 - heute

IT-Process Consulting: Univativ GmbH, München
Internationale Workshops für die Vermittlung von IT-Service Management Prozessen u.a. für BMW Group und BayernLB

09/16 – 09/19

Kletter- und Bouldertrainerin: Kletter-Werkstatt und Boulderwelt München West
Leitung wöchentlicher Boulder- und individuellem Klettertraining

04/17 – 11/18

Hochseil Guide: Jochen Schweizer GmbH und Outdoor Arena München
Kundenbetreuung, Sicherheitsmanagement von Outdoor-Events

10/16 – 05/17

Digitale Projektunterstützung: Univativ GmbH, München
Base Data Migration und Prozessautomatisierung